

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°

Téléphone : RICHelieu 80-80

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>L'étendue du soulèvement ouvrier dans l'Allemagne de l'Est.....</i>	1
<i>La vie dans l'Allemagne de l'Est d'après les ordonnances de juin 1953</i>	4
<i>La fin du pseudo triumvirat.....</i>	7
<i>La carrière de L.P. Béria.....</i>	8
<i>Un témoignage sur la « grande purge » : « L'Accusé » de A. Weissberg.....</i>	13
<i>Memento de la « guerre froide ».....</i>	16

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>Le communisme en Amérique Latine ..</i>	17
<i>Une nouvelle manœuvre soviétique en Autriche</i>	19

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Le bilan du premier P.Q. bulgare....</i>	20
<i>Les chefs communistes bulgares.....</i>	24
<i>Où en est le commerce privé en Pologne?</i>	26
<i>Les Allemands des Sudètes retrouvent la nationalité tchécoslovaque</i>	28
<i>La révolte ouvrière en Tchécoslovaquie</i>	29
<i>Le niveau de vie des ouvriers hongrois</i>	31
<i>La soviétisation du Danube.....</i>	32
<i>Tchou En Lai</i>	34
<i>Comment fonctionne l'économie soviétique</i>	37
<i>Les persécutions communistes contre les catholiques ruthènes</i>	37
<i>Le nouvel emprunt soviétique</i>	39

L'étendue du soulèvement ouvrier
dans l'Allemagne de l'Est

L'ÉMEUTE ouvrière à Berlin-Est s'est déroulée sous les yeux des Occidentaux. Le monde tout entier a donc pu se rendre compte de son étendue, en dépit de tous les efforts des Soviétiques et de leurs serviteurs pour en diminuer l'importance. Mais les événements analogues qui se sont déroulés au même moment en Allemagne orientale n'ont pas eu les mêmes témoins et la presse occidentale ne leur a accordé qu'une très faible place. Ils sont pourtant d'une égale importance, et ils offrent de plus cet avantage qu'on ne peut pas dire d'eux qu'ils ont été provoqués par des « provocateurs » venus en masse du secteur occidental.

En réalité dès que, dans la matinée du 17 juin, la nouvelle de l'émeute ouvrière à Berlin-Est fut connue dans le pays, la population de la zone orientale, ouvriers en tête, suivit le mouvement de ses compatriotes de Berlin. Presque dans toutes les villes de l'Allemagne orientale, il y eut des manifestations ouvrières dans les rues, des grèves, et la masse mit en échec toutes les tentatives du S.E.D. (parti socialiste unifié) et de la police populaire pour maîtriser le mouvement.

La lecture de l'organe du S.E.D. *Neues Deutschland* fait ressortir l'ampleur de cette émeute dans plusieurs villes allemandes. Voici quelques exemples fournis par ce journal communiste lui-même :

« A Halle, l'ordre de grève générale fut lancé et les ouvriers descendirent dans les rues. La manifestation ne conserva pas longtemps un caractère paisible, un « policier populaire » fut tué et la foule pénétra de force dans la prison locale, libéra tous les prisonniers et organisa un pouvoir insurrectionnel dans la ville » (Journal *Freiheit*, reproduit dans *Neues Deutschland* du 24 juin 1953).

A Iéna, l'émeute prit des proportions encore plus grandes. D'après le journal local communiste *Volkswacht* : « Les bâtiments où se trouvent les sièges du Comité départemental du S.E.D. et des organisations de masses furent pris d'assaut, les bandits fascistes saccagèrent l'ameublement, jetèrent les archives dans la rue et y mirent le feu. Les fonctionnaires de notre parti qui s'opposèrent courageusement aux bandits fascistes furent battus et détrossés, car les bandits s'intéressaient tout particulièrement à l'argent. Même lorsque les malmenés eurent été emmenés à la clinique, les provocateurs essayèrent de faire pression sur les médecins... A la maison de la culture, les portes furent enfoncées et les dommages causés s'élevèrent à 1.500 marks au siège départemental du F.D.J., les installations intérieures furent démolies, les machines à écrire jetées par la fenêtre ou volées. Les dégâts sont

évalués à 25.000 marks au siège de la Ligue culturelle, les provocateurs ont détruit la centrale téléphonique et les étalages et jeté les livres dans la rue. Plus de 40 passants furent blessés par ces bandits et emmenés à l'hôpital départemental. »

Voici quelques détails sur les événements à Leipzig, racontés par la même *Neues Deutschland* du 24 juin : « Sur la Place de la Paix, à Leipzig, les provocateurs fascistes mirent le feu au siège du Front national, détruisirent le siège de l'association pour l'amitié soviéto-allemande et démolirent de façon barbare la maison « Ernest Thäelmann »...

Leipziger Volkszeitung du 21 juin nous fournit quelques informations supplémentaires sur le même sujet : « A Leipzig, une prostituée, âgée de 22 ans, Gerda Schiffel participa de la façon la plus active à ces incidents. Elle marchait en tête des bandits qui se dirigèrent vers la Ritterstrasse où elle les harangua et les poussa à détruire la maison du F.D.J. Quand les policiers intervinrent, elle appela à l'assassinat. Ce monstre déchu porte sur sa sale conscience la mort des gens qui se sont laissés entraîner contre le feu ouvert par les organes de l'ordre de notre Etat. Quand l'assaut fut donné contre la prison, cette criminelle, armée d'une matraque se lança contre la sentinelle et fut l'auteur principal des destructions et des actes de vandalisme effectués à l'intérieur du bâtiment. »

Fait capital : partout au cours de cette journée, les jeunes se sont trouvés à l'avant-garde. Le *Leipziger Volkszeitung* du 28 juin a publié cette déposition faite par un jeune typographe de vingt ans, Erick Kistermann, arrêté pour avoir participé à l'émeute de Magdebourg.

« Le 16 juin, vers 19 heures, je suis allé sur la place Hasselbach. Là se trouvait un groupe de jeunes gens à qui j'ai demandé s'ils avaient entendu parler de la grève de Berlin. Ils répondirent affirmativement. Je leur demandai s'ils étaient prêts à organiser également ici à Magdebourg une grève, c'est-à-dire des désordres dirigés contre la République démocratique allemande. Ils se déclarèrent tous immédiatement d'accord. »

Questionné sur sa participation à la journée du 17, il répondit : « Le 17 juin, j'ai pris part à l'assaut du siège de la direction de la F.D.J. (l'organisation des jeunesses communistes), j'ai détruit des drapeaux et des transparents. Je suis monté sur le toit, où s'était réfugié le poste, pour exiger qu'il rende les armes. Après quoi, je me suis em-

ployé à ranimer les désordres et à répandre des mots d'ordre hostiles au gouvernement dans la région de Magdebourg. » (Cité d'après *Neues Deutschland*, 1-7-1953).

Dans de nombreuses autres villes, moins connues, les mêmes actes se sont produits. Toujours d'après *Neues Deutschland* : « A Cambourg, l'école F.D.J. fut prise d'assaut par les bandits fascistes et de considérables dégâts y furent causés. On peut se rendre compte de l'esprit dont sont animés ces agents de l'impérialisme américain par le fait qu'ils commencèrent par brûler la précieuse bibliothèque de l'école du F.D.J. » Le même journal nous renseigne sur les événements à Gera : « Lors de leur attaque contre la maison de culture du F.D.J., ces éléments démolirent l'ameublement tout entier, détruisirent les installations téléphoniques, écrasèrent sous leurs pieds les appareils de radio et causèrent ainsi pour 10.000 marks de dégâts. »

Dans toutes ces descriptions, deux faits sont à retenir : les émeutiers s'en prirent à des objectifs politiques précis, tout particulièrement aux points d'appui du régime communiste dans leur ville : sièges du parti, du F.D.J., prison, etc... La presse communiste ne parle guère de la résistance opposée à cette action ni par « la classe ouvrière », ni par les organisations S.E.D., F.D.J. ou la police populaire. Tout cet appareil monté avec soin depuis des années s'est éclipse devant l'explosion du mécontentement populaire.

Les représentants du régime ne furent sauvés, de même qu'à Berlin, que par l'intervention de l'armée soviétique. Ce fait a été peu remarqué en Occident ; la presse de l'Allemagne orientale n'en parle pas explicitement, mais il est possible d'y trouver quelques preuves indirectes. *Neues Deutschland* est de nouveau là pour nous éclairer. Dans son numéro du 27 juin 1953, un article est consacré à l'intervention soviétique. Il a pour titre : « Nous vous remercions, soldats soviétiques, de nous avoir conservé la paix ».

Le commencement est déjà révélateur : « La population de notre République (pas seulement de Berlin donc) exprime de multiples façons sa reconnaissance aux soldats soviétiques qui par leur intervention disciplinée le 17 juin ont mis en échec la tentative de putsch fasciste ». Suivent les exemples de cette reconnaissance de la population allemande. Ces remerciements viennent de trois villes différentes.

Le premier vient de Schwerin : « Sur la place du marché de Schwerin, Madame Vollerth, habitant Knaudstrasse 4, a remis aux soldats sovié-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

ques qui y montaient la garde, en signe de remerciement et de reconnaissance un bouquet de roses, Madame Vollerth raconte à cette occasion : « J'ai réfléchi longtemps avec mon mari à ce qu'on pouvait faire pour remercier ces soldats soviétiques. Il est clair pour nous qu'ils ont par leur intervention résolue ici empêché la transformation de l'Allemagne en une seconde Corée. Nous sommes tombés d'accord pour penser que le mieux serait de leur remettre un bouquet de roses. »

Une autre femme, de Leipzig celle-là, écrit une lettre ouverte aux soldats soviétiques au sujet de leur intervention dans cette ville : « C'est avant tout à nos amis soviétiques que nous sommes redevables du fait que l'aventure fasciste ait échoué si vite et si totalement. »

Une femme de ménage de Halle remercie ainsi l'armée rouge : « Les derniers jours ont de nouveau prouvé que l'Armée rouge est une véritable armée de paix. Les actes disciplinés des soldats et des officiers soviétiques au cours des désordres provoqués par les provocateurs fascistes dans la ville de Halle, ont été marqués par un haut sentiment de responsabilité à l'égard de tous les gens épris de paix... »

Que le régime communiste ait été menacé dans son existence même et que l'armée rouge l'ait sauvé de la catastrophe, de nombreuses déclarations des dirigeants de l'Allemagne orientale en témoignent. Dès que l'armée rouge eut réussi à rétablir l'ordre dans la république, tous les membres et membres-suppléants du Politbureau du S.E.D ont été envoyés, sous la protection de la police, dans de nombreuses fabriques pour calmer les ouvriers, en leur promettant de nouvelles concessions. Otto Grotewohl a déclaré dans son discours devant les ouvriers du combinat « Otto Grotewohl » à Leipzig : « Les soldats soviétiques ont rendu un service inestimable à notre peuple et à toute l'humanité éprise de paix, par leur intervention le 17 juin. » Friedrich Ebert fut encore plus explicite devant les ouvriers d'une fabrique de Berlin-Est : « Voulez-vous encore une fois avoir un 30 janvier 1933 ? » s'écria Friedrich Ebert. Sur quoi les ouvriers répondirent à l'unanimité « Non ». « C'est précisément l'intervention de l'armée soviétique qui a écarté ce danger, expliqua le camarade Ebert. » (Neues Deutschland, 25 juin 1953).

Moscou et les événements en Allemagne orientale

Les Soviétiques ont prouvé par l'intervention de l'armée rouge quel intérêt ils attachaient aux événements d'Allemagne orientale. Et ce n'est pas le seul signe de leur intérêt.

Lorsque les dirigeants soviétiques se sentent menacés par un événement international, ils mettent en marche la machine de propagande, dont la forme la plus caractéristique est l'organisation de meetings à travers le pays pour dénoncer le danger et manifester la solidarité des populations soviétiques avec un des camps en lutte.

Aucun événement politique après la fin de la dernière guerre n'avait incité le Kremlin à recourir à cette espèce de mobilisation politique des masses soviétiques. Les événements très importants pour la cause du communisme n'ont pourtant pas manqué : insurrection grecque, dis-

sidence titiste, putsch communiste à Prague, guerre en Indochine et ailleurs, enfin l'agression en Corée. Dans aucun de ces cas, on n'a jugé nécessaire à Moscou d'ordonner des meetings de solidarité des ouvriers soviétiques. Sans doute, les dirigeants de l'U.R.S.S. se rendaient-ils compte que dans aucun de ces cas l'issue des événements, heureux ou non, ne pouvait menacer directement l'Union Soviétique.

L'insurrection allemande au contraire les a fait sortir de leur assurance. D'où l'intervention directe de l'Armée rouge ; d'où également la multitude des meetings « populaires » dans les fabriques et combinats soviétiques.

Le 26 juin et les 3 jours suivants, la *Pravda* a réservé sa deuxième page — d'habitude consacrée aux affaires soviétiques — aux événements de l'Allemagne orientale, et plus précisément aux nombreux meetings ouvriers en U.R.S.S. Ceux-ci ont commencé dans les grandes fabriques de Moscou, et, comme il se devait, dans une centrale électrique portant le nom de Lénine et une fabrique d'autos portant le nom de Staline. A la fabrique « Lénine », un orateur a défini ainsi le sens des événements de Berlin : « Dans les rues de Berlin se sont heurtées le 17 juin les forces de guerre et les forces de paix. La victoire a été remportée par les forces de paix, par les constructeurs du bonheur du peuple. Il en sera de même dans l'avenir, s'écria le camarade Smirnov ».

Après Moscou, est venu le tour des autres villes : Leningrad, Kiev, Sverdlovsk, Minsk, Stalingrad, Rostov, etc., avec toujours les mêmes discours et les mêmes dépêches envoyées en signe de solidarité aux ouvriers de différentes fabriques de l'Allemagne orientale, dépêches où l'on feignait d'oublier que ce sont justement ces ouvriers qui ont fait l'émeute.

Inutile de dire que la presse soviétique a donné des événements d'Allemagne orientale, la même interprétation que la presse communiste allemande elle-même. La *Pravda* du 23 juin leur a consacré un long éditorial pour expliquer qu'il s'agissait d'une provocation des Américains qui ont organisé simultanément la libération des prisonniers en Corée par Syngmann Rhee et l'émeute en Allemagne orientale. Le fait le plus important est que, dans cet éditorial, comme d'ailleurs dans la plupart des « meetings ouvriers » tenus, on ne souffle mot de l'intervention de l'armée soviétique. Ce silence universel ne relève certainement pas d'un simple oubli. La *Pravda* essaie ainsi de décrire la fin de l'émeute à Berlin : « Les événements de Berlin ont prouvé la solidité du régime démocratique dans la République démocratique allemande et le soutien accordé par les larges masses du peuple à leur gouvernement... Les forces du peuple de la République allemande démocratique ont asséné un coup décisif aux provocateurs fascistes et à leurs maîtres étrangers. »

Grotewohl, Ulbricht, Ebert et autres ne partagent pas, on l'a vu, cette haute opinion sur la popularité de la République démocratique allemande. N'est-ce pas Grotewohl qui a prononcé ces paroles dans la fabrique « Karl Liebknecht » : « Les agents du capitalisme de monopole allemand et étranger ont profité des erreurs que nous avons commises pour égarer une partie de la classe ouvrière. Si les éléments fascistes jettent la mèche sur le béton, rien ne peut se produire. Mais s'ils la jettent sur une matière inflammable concentrée, alors naturellement certaines explosions doivent se produire. » (Neues Deutschland, 25 juin 1953).

La vie dans l'Allemagne de l'Est d'après les ordonnances de juin 1953

ON pourrait trouver autant de déclarations que l'on voudrait, dans les discours prononcés parmi les dirigeants communistes de l'Allemagne orientale depuis le 17 juin, pour montrer que le mouvement dont Berlin Est et d'autres villes de la zone soviétique allemande ont été le théâtre furent tout autre chose que des manifestations artificielles montées à l'aide de provocateurs venus de l'Ouest, Grotewohl n'a-t-il pas reconnu lui-même qu'une mèche enflammée ne causait aucun dommage si elle était jetée sur du ciment, et qu'il fallait qu'elle tombât sur un amas de matières inflammables pour provoquer l'incendie ?

Ces jugements, si fardés qu'ils soient, constituent une preuve moins décisive encore que la série des mesures prises depuis le soulèvement pour ramener le calme dans les esprits, mesures auxquelles on doit ajouter celles du 11 juin qui visaient à « *corriger les fautes commises dans les domaines les plus divers par le gouvernement et les organismes administratifs d'Etat...* » et à améliorer « *le niveau de vie des ouvriers et des travailleurs intellectuels, des paysans et artisans et des autres couches de la classe moyenne* » (communiqué du 11 juin). Ces mesures permettent en effet de se faire une idée fort précise de la situation économique et sociale dans l'Allemagne de l'Est, et notamment des difficultés matérielles au milieu desquelles se débat la population.

La guerre aux paysans

« *Des fautes ont été commises ces derniers temps à l'égard de grands paysans et même de moyens paysans* », lit-on en tête d'une des ordonnances du 11 juin. « *C'est ce que montre une série d'ordonnances, par exemple les ordonnances concernant les entreprises en état de ruine et sur l'octroi de crédits, certaines mesures extraordinaires de collecte, l'aggravation des méthodes de perception des impôts, ainsi que la négligence des Stations de Machines Tracteurs au détriment des paysans isolés.* »

Les ordonnances réparatrices donnent une idée plus précise encore de ces « fautes », à la vérité de la pression exercée systématiquement sur les paysans pour les forcer à entrer dans la voie de la collectivisation, laquelle, comme chacun sait, doit être spontanée et volontaire.

« *L'ordonnance du 19 février 1953 concernant la prise en charge des entreprises en état de ruine est abrogée. Il est interdit d'établir un administrateur dans les entreprises agricoles pour non accomplissement des obligations de livraison ou pour retard dans le paiement des impôts.* »

Rapprochons cette première décision de cette autre : « *Les organismes de collecte et les autorités fiscales sont tenus de procéder à la collecte ou à la perception des impôts de telle manière que la poursuite de l'exploitation des biens visés soit garantie* », et l'on aura une claire idée d'une des méthodes employées pour enlever aux paysans la direction de leur ferme : on imposait de telle manière les réfractaires à la collectivisation

et on exigeait d'eux des livraisons si fortes qu'ils ne pouvaient satisfaire à ces obligations écrasantes, ce qui donnait prétexte à l'installation d'un administrateur dans leur exploitation.

Une ordonnance, du 25 juin 1953, portant « *allègement des livraisons obligatoires* » permet de se faire une idée des exigences gouvernementales. Le préambule reconnaît que « *les grandes exploitations étaient souvent imposées d'une façon excessive.* »

Le paragraphe 1 n'indique malheureusement que le pourcentage des abattements consentis sur les livraisons obligatoires fixées pour 1953 « *selon les paragraphes IV à VI de l'ordonnance du 22 janvier 1953* ». Voici ces pourcentages :

Produits	Classement des exploitations par importance (ha)							
	1-2	2-5	5-10	10-15	15-20	20-35	35-50	Plus de 50
Cheptel vivant ..	8	8	8	14	17	19	20	20
Lait	5	5	5	6	10	12	10	11
Œufs	5	5	7	13	14	15	16	16
Céréales	4	4	4	4	4	6	8	14
Oléagineux	5	5	9	13	17	21	24	25
Pommes de terre				5	7	12	12	15

Des abattements analogues sont appliqués aux livraisons des associations rurales, variables selon chacun des trois types d'associations.

Notons toutefois que, si des délais sont accordés pour les livraisons en retard, « *40 % de ces arriérés devront être livrés en 1954 et le reste de l'imposition en 1955.* »

Le second paragraphe de la même ordonnance est encore plus instructif. Il révèle que l'ensemble du cheptel et de la basse-cour des plus petites fermes ainsi que ceux qui appartiennent en propre aux membres des associations rurales étaient soumis à des livraisons.

Désormais, les paysans disposant d'une surface de terre allant jusqu'à 1 hectare, les éleveurs (même sans terre) sont libérés de l'imposition de viande de boucherie pour un bœuf, un porc, les chèvres et les moutons en nombre indéterminé, et de l'imposition en œufs pour dix poules pondeuses. L'imposition de 700 kgs de lait à 3,5 % de matière grasse est abaissée à 500 kgs et ceci pour chaque vache laitière possédée. Au lieu de livrer comme jusqu'à présent quatre cents œufs par ferme, il ne faudra plus livrer que 60 œufs de 45 gr. par poule pondeuse, non compris les dix poules exonérées.

Enfin, le paragraphe V décide que « *tout propriétaire d'exploitation rurale et tout éleveur obtiendra en 1953 des conseils municipaux ou communaux l'autorisation d'abattre chez lui des chèvres, un cochon et un veau mâle, quelle que soit sa situation quant à l'obligation de livrer des animaux de boucherie.* » Si on autorise les paysans à abattre pour leur consommation personnelle cette faible part de leur cheptel, c'est donc qu'ils n'en avaient pas jusqu'alors la liberté.

On jugera par là de la sévérité du régime au-

quel ils étaient soumis, — et que les mesures récentes n'assouplissent que très faiblement.

Autres méthodes pour étrangler les paysans libres.

a. — Les restrictions de crédit : « *Les directives sur les crédits de la Banque paysanne allemande en date du 6 décembre 1952 sont annulées. La Banque paysanne reçoit le pouvoir d'accorder à toutes les exploitations paysannes des crédits à long terme à l'aide desquels le développement des exploitations paysannes sera possible. Sur demande, les grands paysans comme les paysans travailleurs peuvent obtenir aussi des crédits à long terme* » (Ordonnance du 11 juin).

b. — Les privations d'outillage : « *Les Stations de Machines Tracteurs sont tenues de fournir largement leur aide aux paysans isolés dans l'exécution de leurs travaux. Il est interdit aux Stations de Machines-Tracteurs de réclamer des tracteurs, machines agricoles et outils appartenant aux particuliers* » (Ordonnance du 11 juin).

Le résultat de ces mesures — non leur conséquence accidentelle, mais leur résultat recherché — a été non seulement « *d'empêcher le développement des exploitations agricoles* », comme disent les nouveaux textes, mais de les empêcher de survivre.

A ces mesures les paysans ont répondu de différentes façons.

Par la fuite : « *Il en résulte [de ces diverses ordonnances] l'abandon de fermes par leurs détenteurs.* » On sait que, depuis le début de 1953, les paysans figuraient en grand nombre parmi les milliers de réfugiés qui affluent chaque jour à Berlin-Ouest. Une des ordonnances du 11 juin stipule d'ailleurs que : « *Les paysans qui, en relation avec des difficultés dans la poursuite de leur exploitation ont quitté leurs fermes et se sont enfuis à Berlin-Ouest ou en Allemagne occidentale (petits paysans, moyens paysans et grands paysans) peuvent rentrer dans leurs fermes. Dans les cas exceptionnels où la restitution des biens ne serait pas possible, ils recevront une compensation d'une égale valeur.* »

Par la résistance passive. Le communiqué du 11 juin déclare que « *le gouvernement, dans la période écoulée, a essayé de maîtriser la situation qui s'est trouvée ainsi créée et que des retards dans la récolte de l'an dernier et des arriérés dans les livraisons ont aggravée en prenant une série de mesures qui se sont révélées fausses dans leurs effets.* » Retards dans la récolte : tout laisse croire qu'il s'agit de retards dus à la résistance passive, plus qu'aux intempéries, et, même si les livraisons exigées ont quelque chance d'avoir été trop fortes pour être faites, la mauvaise volonté paysanne entre certainement en ligne de compte. Les dirigeants communistes en ont d'ailleurs jugé ainsi puisqu'ils ont accru leurs exigences et multiplié les mesures de coercition pour essayer de vaincre cette résistance. C'est au résultat inverse qu'ils sont parvenus.

(Notons au passage le mot final : les mesures prises ne sont jugées mauvaises que dans leurs effets. Le principe n'en est pas condamné. Quand l'occasion paraîtra favorable, on y aura à nouveau recours).

Par la révolte ouverte. On n'en trouve pas trace dans les textes récents. Mais jusqu'au début de 1953, les échos en étaient assez nombreux dans la presse de l'Allemagne orientale, jusqu'au jour où il dut paraître dangereux de laisser publier de pareils faits divers.

Liquidation de la bourgeoisie

La bourgeoisie — outre les mesures d'expropriation industrielle — était condamnée à disparaître par toute une série de mesures dont deux apparaissent clairement dans les textes présents.

a — Interdiction aux enfants de la bourgeoisie de poursuivre des études leur permettant d'accéder à des fonctions dirigeantes :

« *Le Bureau politique propose que tous les élèves éloignés des écoles supérieures à la suite de l'examen de leur cas et de la discussion concernant l'activité des associations de jeunes soient de nouveau admis dans ces écoles et qu'ils puissent rattraper les examens auxquels ils n'ont pu prendre part. De même, les maîtres révoqués à la suite des mêmes mesures doivent être rappelés. Toutes les « exmatriculations » prononcées ces derniers mois dans l'enseignement supérieur doivent être revues sans retard, et une décision prise avant le 20 juin 1953. Pour l'immatriculation dans les écoles supérieures et les universités, les jeunes provenant de la bourgeoisie, mais bien doués, ne doivent pas être défavorisés.* » (Communiqué du Bureau politique, 10 juin 1953).

b. — Suppression des cartes d'alimentation : « *Toutes les limitations dans la délivrance des cartes d'alimentation décidées avec l'ordonnance du 9 avril sur le nouveau régime du droit aux cartes d'alimentation... sont abrogées. A partir du 1^{er} juillet 1953, les cartes d'alimentation seront délivrées de nouveau à tous les citoyens de la République Démocratique Allemande et du secteur démocratique du Grand Berlin.* »

On sait par ailleurs que l'ordonnance en question avait permis de retirer leur titre de ravitaillement à des centaines de milliers de personnes considérées comme socialement ou économiquement inutiles.

c. — Un même mépris des éléments qui ne sont plus utiles à la production se traduit dans le taux ridiculement faible des retraites et rentes de toutes espèces. Une ordonnance du 25 juin ordonne que soient portées de 65 à 75 marks par mois la retraite des vieux, les retraites d'invalidité ou d'accidentés du travail, etc.

État du ravitaillement

Le Conseil des ministres a pris le 26 juin une décision « *concernant une nouvelle amélioration du ravitaillement en produits alimentaires.* »

1° — *Nouvelle* n'est là sans doute que pour masquer la reculade. Peut-être aussi fait-il allusion au communiqué du Bureau politique du 9 juin demandant « *d'abroger les augmentations de prix décidées en avril 1953 avec effet à partir du 15 juin sur la marmelade, le miel artificiel et d'autres articles de confiserie* » et proposant de rendre plus de liberté aux entreprises commerciales et industrielles privées.

« *Afin d'augmenter la production d'articles de consommation courante, de ceux surtout qui sont fabriqués par de petites et moyennes entreprises privées et afin de développer le réseau commercial, disait ce communiqué, il est proposé d'accorder des crédits à court terme, mais suffisants aux artisans, aux détaillants, aux entreprises privées et aux entreprises du bâtiment et des transports. Les mesures de coercition des-*

tinées à faire rentrer les arriérés d'impôts et les cotisations d'assurances sociales datant d'avant 1951 ne s'appliqueront plus aux cultivateurs petits, moyens et grands, ni aux artisans, ni aux commerçants détaillants ou grossistes, ni aux entreprises du bâtiment et des transports, c'est-à-dire qu'en sera exempté tout le secteur économique privé. Au cas où des propriétaires de commerces ayant fermé ces derniers temps ou cédé leurs fonds manifesteraient le désir de rouvrir, il faut aussitôt tenir compte de ce désir et lui faire droit. En outre, la H. O. pour l'amélioration du ravitaillement de la population devra immédiatement conclure des contrats avec les détaillants. »

On voit que le petit et moyen commerce, la petite et moyenne industrie étaient soumis à une persécution analogue à celle que subissaient les paysans, et pour la même raison : il s'agissait de faire disparaître des catégories économiques que la doctrine a condamnées à mort. Mais le succès semble avoir été au fond trop rapide. Commerçants et entrepreneurs ont répondu par la fuite ou la fermeture, et les entreprises du secteur étatique se sont montrées incapables d'assurer à leur place le ravitaillement de la population en objets de consommation courante.

2° Ces mesures, qui amorçaient un renversement de la politique économique jusqu'alors suivie analogue à celui de la NEP en Russie en 1921, étaient d'effet trop lent pour apaiser la colère ouvrière. Aussi le 25 juin, le Conseil des ministres a-t-il décidé que « 5.000 tonnes de conserves de poisson seront immédiatement débloquées par l'administration du ravitaillement sur les stocks d'Etat et remises au ministre du Commerce et du Ravitaillement », que « l'administration du ravitaillement devra immédiatement délivrer au ministre du commerce 15.000 tonnes de sucre pour la vente au prix H.O. »... que « l'administration du ravitaillement livrera au ministre du commerce jusqu'à 25.000 tonnes de viande » et qu'elle devra lui remettre « les quantités de margarine, de beurre et de graisse prévues dans le plan pour le 3^e trimestre 1953, de façon que la vente au prix H. O. de ces articles puisse être entreprise dès le 1^{er} juillet, selon le plan » (ce qui semble vouloir dire que les retards dans la mise en vente des quantités prévues est fait courant) etc.

Des décisions du même ordre ont été prises pour améliorer « le ravitaillement des travailleurs en vêtements et moyens de protection du travail » et pour « une nouvelle amélioration du ravitaillement de la population en articles manufacturés ». Des stocks énormes de tissus, de cuir, de chaussures sont débloqués, et des instructions sont données pour leur « livraison rapide et non bureaucratique au commerce privé, au commerce d'Etat, et aux coopératives selon le plan économique populaire pour 1953. »

Tout cela est prélevé sur les stocks d'Etat. Si ces marchandises sont mises à la disposition des consommateurs en plus des quantités prévues (ce qui ne semble pas vrai de toutes), on ne peut expliquer économiquement cette générosité que de deux façons.

Ou bien les autorités communistes prélèvent sur les stocks destinés à la répartition dans une période ultérieure, par exemple au quatrième trimestre, et elles espèrent que d'ici là ces stocks auront pu être reconstitués grâce en particulier à la semi-reconversion qu'elles opèrent au profit de l'industrie des produits de consommation courante.

Ou bien ces stocks étaient destinés à d'autres

qu'aux Allemands, et les marchandises en question devaient partir pour l'U.R.S.S., à moins qu'elles ne proviennent des réserves constituées pour l'approvisionnement des troupes d'occupation.

Quelle qu'en soit l'explication, ces déblocages massifs annoncés à la population risquent fort de lui donner l'impression que les insuffisances du ravitaillement dont elle a souffert si cruellement dans les derniers mois étaient artificielles puisqu'il suffit de quelques décrets pour faire surgir ce qui manquait.

3° — Notons, pour terminer, quelques détails glanés ici et là qui permettent de se faire une idée concrète de la situation « au niveau de la vie quotidienne ».

« Les coupures quotidiennes de courant électrique pour la population civile seront supprimées au cours du troisième trimestre 1953 à la suite des économies réalisées par la diminution de consommation dans l'industrie lourde et dans l'industrie des matières premières » (1) (*Neues Deutschland*, 23 juin).

« L'interdiction de vendre les graisses d'abattoir au prix H. O. est abrogée » (25 juin).

« La production du pain mixte décidée par le Conseil des ministres du 9 avril 1953 sera arrêtée dès ce jour » (25 juin).

« La réduction sur les chemins de fer pour les billets de retour des ouvriers et fonctionnaires dont le salaire brut ne dépasse pas 500 D.M. (un D.M. = 21 fr.) par mois sera portée à 75% comme elle l'était d'après les anciennes réglementations » (23 juin).

(On remarquera: a) la faiblesse du salaire cité; b) le fait que l'on était revenu sur un avantage acquis. Il y a eu au début du printemps, un tour de vis supplémentaire en Allemagne orientale).

« Dès ce jour, les cures et convalescences aux frais des assurances sociales devront être accordées sans être déduites sur les jours de congé annuel, et le congé qui aurait déjà été utilisé pour une cure ou convalescence depuis le 25 mars 1953 reste dû » (Communiqué gouvernemental du 26 juin 1953).

(1) Notons ici l'indication de la reconversion. On en trouve une analogue dans une autre décision de la même série: « 600 millions de D.M. supplémentaires seront mis en 1953 à la disposition de la construction et de la reconstruction des logements au moyen d'économies réalisées sur les investissements dans l'industrie lourde et celle des matières premières. »

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

La fin du pseudo triumvirat

Ce numéro de notre bulletin était sous presse quand la nouvelle nous parvint que Béria était exclu du Parti communiste soviétique, relevé de ses fonctions gouvernementales et le dossier concernant ses agissements criminels transmis à la Cour suprême. Si les dirigeants soviétiques avaient attendu quelques jours de plus pour faire connaître au monde que la guerre des diadoques était commencée, nos lecteurs auraient trouvé ici même un court article sur le Praesidium du P.C. soviétique en juin 1953 qui leur aurait permis d'accueillir avec moins de stupéfaction la sensationnelle annonce.

Nous y relevions que la *Pravda* du 28 juin 1953 avait publié, en première page, un communiqué concernant la représentation de l'opéra « Les dékabristes » qui se terminait ainsi : « A ce spectacle assistaient les dirigeants du parti et du gouvernement : les camarades G.M. Malenkov, V.M. Molotov, K.E. Vorochilov, N.S. Khrouchtchev, N.A. Boulganine, L.M. Kaganovitch, A.I. Mikoïan, M.Z. Sabourov, M.G. Pervoukhine, N.M. Chvernik, P.K. Ponomarenko, V.A. Malychév. »

Nous commentions ce communiqué en disant que du seul fait qu'il était publié en première page, il revêtait une importance particulière et que cette liste représentait assurément la composition la plus récente du Praesidium bolchevik. C'était la première fois depuis le 1^{er} mai qu'une telle liste était publiée et bien que l'ordre de présences fût resté le même, deux faits retenaient l'attention.

1) Tous les membres du Praesidium étaient présents, à l'exception de Béria et de Baguirov, le seul nouveau venu au Praesidium après la mort de Staline et autrefois le collègue de Béria à la direction du Parti au Caucase. Bien que la raison de cette double absence fut complètement inconnue, ce fait, nous semblait-il, méritait d'être signalé.

2) A la place de Melnikov, membre-suppléant du Praesidium, épuré le 12 juin 1953, apparaissait Malychév, qui fut avant la mort de Staline membre du Praesidium bolchevik nommé en octobre dernier et vice-président du gouvernement de l'U.R.S.S., puis rétrogradé après la mort de Staline au poste de membre du Comité central et de ministre des constructions de matériel de transports et machines lourdes. Le fait de figurer dans la liste des membres et membres-suppléants du Praesidium autorisait à conclure que Malichev avait été coopté dans cet organisme suprême, sans qu'aucune décision eût été communiquée à ce sujet dans la presse soviétique.

Il a fallu attendre le communiqué du 10 juillet pour se rendre compte que cette absence de Béria n'était pas un pur hasard, mais qu'au moment où tous les chefs bolcheviks allaient écouter l'opéra, le sort de Béria était déjà réglé.

Depuis le début de cette année, à la vérité très riche en événements, on s'était interrogé à diverses reprises sur le destin de Béria. En janvier, lors de la découverte du « complot des médecins » la presse était à peu près unanime à dire que Béria se trouvait à la veille de sa « liquidation ». Nous écrivions, quant à nous : « Mais, au moment où ce reproche [de manque de vigilance] était formulé dans la *Pravda*, la position de Béria dans la hiérarchie officielle moscovite

ne paraissait aucunement changée... Béria continue donc d'occuper sa place habituelle... » (1).

Vint la mort de Staline. Béria apparut comme le premier après Malenkov, et bientôt la presse tomba dans une exagération de sens contraire. Tout, selon elle, était l'œuvre de Béria, y compris les derniers changements en Hongrie. Or, l'absurdité de cette affirmation est claire maintenant, du seul fait qu'à la date de ce « tournant » en Hongrie (2 juillet) Béria était déjà épuré. On l'ignorait évidemment en Occident, ce dont on ne peut faire reproche à personne. Mais on ne savait rien non plus du rôle de Béria dans ces événements, ce qui n'empêcha pas une multitude de gens d'en attribuer l'initiative à Béria. Le communiqué du 10 juillet a mis fin à ces spéculations, vraisemblablement d'ailleurs pour donner libre cours à d'autres.

Au lieu de se lancer dans ce jeu, mieux vaut essayer de retracer les phases principales de la lutte pour l'héritage de Staline, la lutte dont sans doute un chapitre seulement est clos par l'arrestation de Béria. La lecture de la presse moscovite et l'observation des changements qui se sont suivis depuis la mort du vieux despote permettent pour l'instant de reconstituer ainsi les différentes péripéties de cette compétition.

Au lendemain de la mort de Staline, Malenkov non seulement devint président du gouvernement et resta secrétaire du Parti, mais il apparut d'abord comme l'unique héritier de Staline. Le jour de la mort de Staline et les quelques jours suivants, la *Pravda* cita des paroles de Malenkov, et de lui seul, et cela fut imprimé en gros caractères. Les *Izvestia* publièrent le 9 mars une photo de Staline et de Malenkov avec une petite fille et le lendemain la *Pravda* reproduisit une photo truquée de Malenkov en compagnie de Staline et de Mao Tsé Toung.

Cela ne dura pas plus d'une semaine. Le 14 mars le Comité central bochevik se réunit et on apprit le 21 seulement que Malenkov « sur sa propre demande » avait abandonné le poste de secrétaire du Parti. Le lendemain le Soviet suprême sur la proposition de Béria approuvait la désignation de Malenkov comme président du gouvernement. Depuis ce jour, on ne cita plus séparément le nom de Malenkov ; à la place on mentionnait le « triumvirat » Malenkov-Béria-Molotov. Le nom de Malenkov seul ne fut plus imprimé en gros caractères, mais de la même façon que les noms des premiers vice-présidents du gouvernement. Les photos de Malenkov disparurent également.

Cet état de choses, inauguré au milieu de mars dura jusqu'au début de mai. C'est dans cette période que furent prises par le Parti et le gouvernement les mesures qui firent tant de bruit : le décret portant amnistie partielle, le 28 mars, la réhabilitation des médecins le 3 avril, l'élimination le 7 avril d'Ignatiev, qui fut ministre de l'Intérieur au moment de la découverte du « complot », le changement de la direction du Parti en Géorgie le 14 avril. Béria avait sûrement pris une part décisive à certaines au moins de ces mesures, et comme pour qu'on ne s'y trompât pas, il avait quelques fois signé les décrets, comme pour la réhabilitation des médecins.

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 83, « Les nouvelles épurations soviétiques ».

En mai cette phase déjà paraissait dépassée. La *Pravda* du 2 mai publia pour la dernière fois une photographie du Praesidium au complet. Elle citait deux fois les « triumvirs », dans l'éditorial et dans le discours de Boulganine. Puis, ce fut le silence, rompu une seule fois, le 10 juin, dans une circulaire destinée aux écoles de propagande sur le thème : « *Le Parti communiste — force dirigeante du peuple soviétique* ». On y mentionnait le triumvirat tout entier. Ce devait être la dernière fois. En même temps, le flot des décisions, si abondant jusqu'en mai se ralentit jusqu'à s'arrêter en mai et en juin. Enfin le 28 juin, le nom de Béria avait disparu de la liste des membres du Praesidium et le 10 juillet on apprit l'épuration du maréchal de la police.

Cette énumération des faits permet quelques conclusions certaines.

Le communiqué ne précise pas la date exacte de la réunion du Comité central au cours de laquelle Béria fut exclu ; il se contente de dire seulement qu'elle a eu lieu il y a quelques jours. Pourtant il est possible de situer cette réunion aux environs du 26 juin. Et il est certain, parce que c'est toujours ainsi que l'on agit dans ces cas-là, que cette réunion ne fut pas convoquée

pour discuter du cas Béria, mais pour prendre connaissance d'un fait accompli et l'approuver. Pour la même raison, on est autorisé à écrire que Béria n'assistait pas à cette réunion pour plaider sa cause et qu'il était déjà hors d'état de nuire.

A quel moment fut-il vaincu ? Le silence fait sur le triumvirat en mai et en juin donne à penser que c'est dans cette période que la lutte se livrait au Kremlin. En d'autres termes, la lutte pour la succession de Staline aurait atteint son point culminant deux mois déjà après sa mort. Même quand il s'agit des bolcheviks, virtuoses dans la liquidation de leurs chefs, on doit avouer que l'opération contre Béria fut menée avec une rapidité étonnante.

Il est plus que probable que la lutte des clans n'est pas terminée. Elle est entrée seulement dans une nouvelle phase. Mais nul ne peut rien savoir de ses déroulements futurs. Contentons-nous donc de constater que le triumvirat post-stalinien a cessé d'exister même sur le papier. L'histoire nous enseigne que les triumvirats ne sont pas des institutions très durables. Le soi-disant triumvirat de Malenkov-Béria-Molotov aura été assurément un des plus courts — il a duré à peine trois mois. Vraisemblablement, il aura battu un record de brièveté dans l'histoire mondiale.

La carrière de L. P. Béria

LAURENTI Pavlovitch Béria est né le 22 mars 1899 au village de Merkhéouli, non loin de Soukhoum, petite ville d'Abazie, province géorgienne, sur la rive caucasienne de la Mer Noire. Il fit ses études primaires et primaires supérieures à Soukhoum jusqu'en 1915, puis partit pour Bakou à l'autre extrémité du Caucase et entra à l'école technique secondaire d'où il devait sortir en 1919 avec le diplôme de « *technicien des travaux d'architecture* ».

Ses parents étaient-ils des paysans pauvres ? On en pourrait douter à voir qu'il put ainsi poursuivre d'assez longues études. Mais S. Danilov, qui l'a connu lorsqu'il était étudiant, a confirmé le fait. Sa mère se serait mariée deux fois, et, veuve une seconde fois alors que Béria était encore à l'école, elle aurait dû, pour faire vivre ses quatre enfants, Dadiko, qu'elle avait du premier lit, Laurent, un troisième fils et une fille Tamara, travailler comme domestique chez un marchand de tissus de Soukhoum, Ierkomochvili. C'est ce marchand qui aurait payé les études de Béria à Soukhoum d'abord, à Bakou ensuite (*Na Roubiéjé*, A la frontière, n° 3-4).

D'après la dernière édition de la *Grande Encyclopédie Soviétique*, Béria aurait organisé à l'école technique de Bakou en octobre 1915 — c'est-à-dire dès son arrivée — une cellule marxiste illégale avec des camarades de classe. Mais de cet exploit, les versions antérieures de sa biographie ne soufflent mot, et la Grande Encyclopédie Soviétique de 1926 signalait que « *pendant toute la période de la guerre impérialiste jusqu'au renversement de la monarchie, la vie révolutionnaire à Bakou resta en veilleuse. Le mouvement ouvrier avait été saigné à blanc par la guerre, les efforts de la police et le travail démoralisant des « oborontsi » (socialistes qui considéraient que, la guerre primant tout, il fallait modérer les attaques contre le gouvernement tsariste).*

Que dans ces conditions un garçon de seize

ans ait créé une cellule marxiste clandestine, et cela dès son arrivée dans une ville qu'il ne connaissait pas semble une création hagiographique destinée à faire de Béria un révolutionnaire d'avant la révolution — ce qui est en U.R.S.S., le plus prestigieux des quartiers de noblesse.

Il fut à la vérité un révolutionnaire moins précocé et assez circonspect.

Au Caucase, la victoire ne fut acquise aux bolcheviks qu'en 1921, après quatre années d'une lutte farouche entre les démocrates nationalistes des peuples caucasiens et les partisans de Lénine, lutte qui fut tout particulièrement sanglante à Bakou, où la jeunesse bolchevik se dépensa héroïquement. Mais Béria, qui habitait alors Bakou, n'était pas dans les rangs de cette jeunesse.

D'après sa dernière biographie, il aurait adhéré au parti bolchevik en mars 1917, et il se serait engagé dans l'armée en juin de la même année. Enrôlement volontaire selon toute vraisemblance, puisqu'il était étudiant et que les étudiants russes étaient exemptés du service durant la première guerre mondiale. Or, c'était la période démocratique de la révolution. Béria voulait-il se battre contre les Allemands, auquel cas son attitude aurait été à l'opposé de celle des bolcheviks ? Ou bien avait-il mission de faire de la propagande défaitiste dans l'armée ? Le même texte l'affirme : Béria aurait été « *affecté à une unité de pontonniers et envoyé sur le front roumain* » où il aurait « *poursuivi un travail bolchevik actif parmi les soldats* ». Mais de cette besogne (pour laquelle il semble qu'il était un bolchevik de bien fraîche date), les anciennes versions de sa biographie ne disaient rien.

D'ailleurs, dès la fin de 1917, il était de retour à l'école technique de Bakou, et c'est « *tout en étudiant qu'il aurait pris une part active au travail du parti bolchevik* ».

Cette activité dut être très restreinte.

1918 fut une année mouvementée à Bakou. En avril, les bolcheviks s'emparaient du pouvoir,

mais ils en furent chassés en juillet, malgré la lutte désespérée de la Ligue des Jeunes communistes fondée en avril 1917 sous les auspices du Comité bolchevik de Bakou et qui comptait surtout des étudiants.

Nulle part n'est fait mention d'une participation de Béria à ces événements, bien que l'*Encyclopédie Soviétique abrégée* de 1943 fasse de lui pour 1918 le président de l'organisation clandestine du parti à Bakou. D'ailleurs, l'édition de 1950 se borne à dire que : « Depuis le début de 1919 jusqu'à l'installation du pouvoir soviétique en Azerbaïdjan (avril 1920). L. P. Béria dirigea l'organisation communiste illégale de techniciens et prêta son concours à plusieurs cellules bolcheviks à la demande du Comité du Parti de Bakou ». Au surplus, M.D. Baguirov qui, en 1946, a décrit en détail la vie du parti à Bakou en 1917-1918 ne nomme pas une seule fois Béria (1).

On est donc autorisé à penser que l'activité révolutionnaire de Béria dans cette période fut à peu près nulle, et qu'il songeait avant tout à ses études et à la conquête du diplôme qu'il obtint en 1919.

C'est en 1919 et en 1920 que le parti bolchevik fut définitivement organisé en Azerbaïdjan. Ses véritables créateurs furent Mikoyan, Ordjonikidzé et Kirov. A ces noms, les biographes ont adjoint celui de Béria depuis qu'il est devenu un puissant personnage, mais les sources officielles antérieures ne mentionnent nulle part sa présence.

Sa carrière politique ne commença vraiment qu'après la prise de Bakou par l'armée rouge (le 28 avril 1920). Il fut envoyé en Géorgie, pour travail révolutionnaire illégal, sans doute pour le compte de la section spéciale de la 11^e armée qui avait organisé « la semaine de saignée de la bourgeoisie » à Bakou. Vraisemblablement, Béria avait pour mission, moins de travailler à la préparation du soulèvement armé qui eût lieu en Géorgie en février 1921, qu'à celle des lendemains de ce soulèvement, des lendemains d'épuration et de saignée.

Peu préparé peut être à ce travail illégal, il fut arrêté fin juin — début de juillet, c'est-à-dire après six ou sept semaines d'activité — et libéré peu après, à la suite d'une note officielle envoyée par Kirov au ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, alors encore indépendante sous la direction d'un gouvernement socialiste.

Fait significatif : à son retour de Géorgie, Béria reprit ses études. Il ne savait pas encore ce que serait sa carrière. Il fallut que le Parti choisisse pour lui : on le fit entrer dans la police secrète.

Le tchékiste

Le premier emploi de Béria à la Tcheka de Bakou est inconnu. Peu après ses débuts, il fut nommé chef de la section des opérations secrètes et vice-président de la Tcheka d'Azerbaïdjan. Mais ce fut en Géorgie, où il fut transféré à la fin de 1922, qu'il se révéla comme un expert de premier ordre en matière de police secrète.

Le 11 février 1921, neuf mois seulement après la signature du traité de paix avec la Géorgie, Staline avec l'assentiment de Lénine, avait donné l'ordre à Ordjonikidzé d'envahir la Géorgie, et le 25 février, l'armée rouge avait occupé Tiflis. La résistance géorgienne n'en continua pas moins — elle devait durer jusqu'en 1924 —, et Béria fut un de ceux qui reçurent la mission de noyer cette résistance dans le sang.

Il est fort possible que Béria ait été connu de

Staline dès ce moment là. Il n'a guère pu manquer de connaître très vite S. Ordjonikidzé qui fut le grand maître du Caucase de 1920 à 1925, et avec qui on sait qu'il fût par la suite très intime. Or, Ordjonikidzé était l'ami le plus familier de Staline. Est-il téméraire de supposer que le jeune tchékiste n'ait pas essayé d'être présenté par Ordjonikidzé au commissaire du peuple aux nationalités, lors de ses différents voyages au Caucase, en novembre 1920 à Bakou, en juin et juillet 1921 à Tiflis.

Danilov signale aussi que Béria connaissait très bien Nestor Lakoba, qui vécut longtemps à Soukhoum, fut un des dirigeants du parti bolchevik en Abazie et l'ami de Staline. Et Lakoba, toujours d'après Danilov, aurait protégé les débuts de Béria. Ce qui n'empêcha pas Béria, dix sept ans plus tard, d'exécuter discrètement ce même Lakoba, lorsqu'il fut tombé en disgrâce, accusé d'intentions homicides à l'égard de Staline (2). Voici, d'après Danilov, le récit de cette mort mystérieuse.

« En novembre 1937, Lakoba fut convoqué par Béria à Tiflis. Quelques jours plus tard, un télégramme était reçu à Soukhoum annonçant qu'il était mort d'une crise d'angine de poitrine. Tout le monde savait pourtant que Lakoba, qui était dans la force de l'âge et de la santé (il n'avait que quarante-quatre ans) n'avait jamais été sérieusement malade ni éprouvé le moindre symptôme d'angine de poitrine. Il avait diné chez Béria, après quoi tous deux étaient allés ensemble au théâtre. Du théâtre Lakoba rentra à l'hôtel. Le lendemain matin on le trouva mort dans sa chambre. Il n'y eut pas d'autopsie. Lakoba fut enterré en grande pompe à Soukhoum, non loin du jardin botanique. Quelques jours plus tard, le cercueil avec son corps disparut. La tombe fut rasée. »

Ouralov, dans son *Staline au pouvoir*, (Paris, les Iles d'Or, 1951) rapporte de son côté une anecdote selon laquelle il faudrait placer à la fin de 1922 la prise de contact décisive entre Staline et le futur maréchal de la Gendarmerie.

La rencontre aurait eu lieu au cours d'un nouveau voyage de Staline, venu pour s'occuper du rétablissement de l'ordre en Géorgie.

« Avant qu'il ne reparte pour Moscou, tchékistes et amis offrirent un grand banquet en son honneur. On mangea le traditionnel « chachlik » (plat national composé de mouton grillé et de riz) arrosé de vin du pays, et l'on parla une fois de plus de l'épuration de la Géorgie. Le banquet se déroula selon les coutumes géorgiennes : un chef d'assemblée élu par l'assistance présidait le repas et portait des toasts en l'honneur des uns ou des autres. Le plus jeune des assistants, comme le veut la coutume, faisait le service. Celui-ci, Laurenti Béria, debout derrière la table, veillait en silence à ce que la corne qu'on se passait de main en main fut toujours pleine et exécutait avec déférence les ordres du chef d'assemblée. Quand, une dernière fois, la corne eût été remplie, le chef qui jusqu'alors avait très peu bu, encore moins parlé, mais volontiers tendu l'oreille, prononça quelques mots : « Beaucoup de mauvaise herbe s'est accumulée en Géorgie. Il faut y passer la charrue. »

« Les vieux bolcheviks géorgiens présents au banquet : Mdivani, Makaradzé, Arakélachvili, ava-

(2) Lakoba avait pourtant en 1935 publié une brochure dans laquelle il célébrait Staline comme « le plus grand homme de toute une époque, un homme tel que l'humanité n'en donne à l'humanité qu'une fois en cent ou deux cents ans », comme un « chef génial fait d'acier et de granit ».

(1) Sur l'histoire de l'organisation bolchévique de Bakou et d'Azerbaïdjan, Moscou, 1946).

lèrent en silence vin et discours. Mais le jeune Béria, rompant avec l'étiquette, répondit au chef: « Nous détruirons la mauvaise herbe et retournerons le sol de la Géorgie ! » Les assistants se regardèrent en s'interrogeant, mais la réponse était bien celle qui pouvait le mieux toucher l'orateur. Car le chef de l'Assemblée — l'orateur — n'était autre que Staline.

« Au petit matin, Staline reprit le train. Deux jours après Béria était nommé chef-adjoint de la Tchéka » (p. 81).

Quoi qu'il en soit de cette anecdote, Béria dès son arrivée à Tiflis, fut nommé chef de la section des opérations secrètes qui englobait les services secrets et les services des opérations, y compris la section des exécutions. Il était en même temps membre du conseil de la Tchéka pour la Géorgie, et il ne tarda pas à en devenir le président. Quand on pense à l'âge qu'il avait alors, il y a de quoi frémir.

On dispose sur cette période de la carrière de Béria, d'un document précieux. Ce sont les mémoires que E. Doumbadzé, qui travailla à cette époque à la Tchéka de Géorgie, a publiés en 1930, un an après sa fuite de Russie et à une date où l'on ne pouvait guère prévoir que Béria deviendrait un des premiers personnages de l'U.R.S.S. (3).

Quelques extraits de ce livre permettent de juger l'homme à travers l'œuvre à laquelle il présidait et qu'il inspirait entre sa 22^e et sa 25^e année.

Parmi les services dirigés par Béria, figurait la *Section des agents* qui, outre ses fonctions normales de renseignements, remplissait des missions spéciales, — arrestations secrètes, interrogatoires et exécutions. Le bras droit de Béria dans ce service était un certain Mikhaïl Moudry. Cette section avait une cave secrète. Doumbadzé, qui travailla sous les ordres de Moudry, la décrit ainsi:

« La plupart des gens s'imaginent que [les chambres de torture de la Tchéka] sont des caves sombres équipées des instruments de torture les plus perfectionnés. Je n'ai pas l'intention de raconter ce qu'était la situation dans toutes les Tchékas de Russie, mais en ce qui concerne la Tchéka géorgienne que je décris, la réalité était à la fois plus simple et plus terrible que les imaginations les plus fantastiques. Plus simple parce que, bien entendu, on n'y trouvait pas de perfectionnements modernes. Plus terrible, parce qu'il est difficile d'imaginer quelque chose de plus sinistre et de plus révoltant que la cave secrète de la Tchéka géorgienne.

« Même à moi, elle faisait une forte impression. C'était une petite cave, quatre archines (2 m. 84) de long, trois archines (2 m. 13) de large et autant de haut, qui servait précédemment de soute à charbon. La lumière n'y pénétrait pas. Les murs étaient couverts d'une éternelle moisissure. Il n'y avait pas de couchettes comme dans les cellules normales [de la Tchéka], ni aucune canalisation. »

Les clefs de la cave se trouvaient toujours entre les mains de Moudry, qui osait détenir dans cet endroit terrible même des femmes. L'une d'elles était la vieille mère d'un homme recherché par la Tchéka. Quand elle eut passé quelque temps dans cette cave, Moudry la conduisit dans son bureau pour l'interroger. Ses cheveux d'une blancheur de neige tombant sur ses épaules décharnées, son visage, ses mains et sa jupe, en loques, noirs de poussier de charbon, elle était assise de-

vant Moudry qui cherchait à lui extorquer des renseignements sur l'endroit où se trouvait son fils. Elle ne trahit pas son enfant. Après toute une nuit de torture, Moudry la ramena dans la cave et l'abattit d'un coup de feu. (Doumbadzé, pp. 51-52).

Le bras droit de Béria à la Section des opérations était le commandant Schulman, surnommé le « commandant de la mort ». Avec ses assistants Nagapietov et Antsychkine, Schulman exécutait les arrêts de mort.

Doumbadzé assista à une exécution massive de 118 personnes en une nuit. Après de longs préparatifs pour les rassembler de différentes cellules de la Tchéka, les condamnés furent amenés dans la cour intérieure du bâtiment où les attendaient des camions. Les bourreaux leur arrachèrent les restes de leurs vêtements, leur lièrent les mains et les jetèrent dans les camions. Tout cela se passait dans un silence absolu. Arrivés au lieu de l'exécution, les condamnés durent sauter à bas des camions. Ceux qui n'étaient pas en état de le faire furent descendus brutalement et jetés dans la foule. Les tombes sous formes d'immenses fosses avaient été préparées d'avance. Les victimes furent alignées, et Schulman, avec son aide Nagapietov, armés de revolvers, passèrent le long des rangs, abattant les condamnés d'une balle au front. Bien entendu, tous ne tendaient pas docilement la tête pour recevoir la balle. Certains cherchaient s'enfuir, certains pleuraient, criaient, imploraient merci. Parfois les balles ne tuaient pas les victimes ; dans ce cas, les blessés étaient aussitôt achevés par d'autres tchékistes et les volontaires de l'escorte (id. p. 55).

Après l'exécution, le commandant regagna la Tchéka et rendit compte des « résultats de l'opération » au chef de l'Administration des Opérations secrètes, qui était à ce moment Laurenti Béria.

Parfois Béria accompagnait lui-même les condamnés à « Vaka », le lieu des exécutions où des milliers de personnes trouvèrent la mort. Doumbadzé en fut témoin au cours d'une de ces horribles nuits de 1924 où la Tchéka prononçait des condamnations à mort en série. Il raconte la scène suivante :

« En août 1924, pendant l'insurrection du peuple géorgien contre l'occupation bolchevik, les insurgés étaient exécutés en masse. A ce moment j'avais déjà été déchargé de mes fonctions à la Tchéka, mais comme membre du Parti j'étais mobilisé pour le service de garnison, car lors de l'insurrection la loi martiale avait été proclamée à Tiflis et tous les membres du Parti étaient de service dans les unités militaires.

« Une fois, à cinq heures du matin, je passai rue Olguinskaya, où étaient d'habitude conduits les condamnés à mort. Je vis arriver cinq camions qui m'étaient familiers du temps que je travaillais à la Tchéka. Les précédant, venait, dans une petite Ford, l'adjoint au commandant de la Tchéka géorgienne, Antsychkine. Les camions suivants débordaient d'hommes attachés ensemble, à demi nus. Sur les côtés des camions, pesant sur le dos des condamnés, étaient assis des soldats de l'armée rouge, fusil en main. Ceux qu'on envoyait à l'abattoir étaient les meilleurs représentants du peuple géorgien. Le spectacle était atroce. Gronnement des moteurs, silence de mort des condamnés, calme sépulcral de la rue... Mais ce qui me frappa le plus et porta le coup le plus cruel à ma foi dans les bolcheviks, ce fut de voir qu'en queue de cette lugubre procession, comme pour célébrer une victoire sur ces patriotes, pour la plupart des sociaux-démocrates, venait une élégante petite voiture, occupée non par les juges qui avaient rendu le verdict, non par les représen-

(3) Doumbadzé : *Au service de la Tchéka et du Komintern*, Paris, 1930, en russe.

tants du ministère public, mais par des membres du Comité central du Parti communiste géorgien, Mikhaïl Kakhiani, Ivan Maskhoulia; et avec eux le président de la Tchèque, Laurenti Béria » (id. pp. 59-60).

Béria et l'insurrection de 1924

Parmi les hommes qui moururent cette nuit-là, il y avait quarante-trois mencheviks géorgiens accusés d'avoir été les chefs de la grande insurrection de 1924. En réalité ils avaient été arrêtés avant le 28 août 1924, jour où éclata l'insurrection. Noi Khomeriki, ancien ministre de la République de Géorgie, avait été arrêté par la Tchèque en octobre 1923 ; Valiko Djouguéli, ancien chef de l'armée de la République, le 6 août, trois semaines avant le commencement du soulèvement ; Goguit Pagava, en janvier 1924 ; l'ancien maire de Tiflis Bania Chkhikichvili, en janvier 1924 (4). Tous ces chefs respectables et influents du peuple géorgien étaient hostiles à une action armée à cette époque.

Valiko Djouguéli, l'ancien chef de l'armée républicaine de Géorgie, se rendait compte que les agents de la Tchèque avaient tendu un filet autour du parti social-démocrate, et le 12 août, seize jours avant l'insurrection, il essaya de faire passer à ses amis une lettre dans laquelle il leur conseillait d'être prudents et de ne rien entreprendre qui pût provoquer une insurrection armée.

Béria intercepta cette lettre et ne la transmit pas. Mais lorsque l'insurrection commença et prit des proportions plus grandes que n'escomptait la Tchèque, la lettre de Djouguéli fut publiée dans la presse communiste officielle pour faire impression sur les insurgés. Dès que Djouguéli reçut la nouvelle que sa lettre n'était pas parvenue à ses amis, il s'adressa au président de la Tchèque, Béria, lui demandant sa mise en liberté provisoire pour trois jours pendant lesquels, assurait-il, il pourrait empêcher l'effusion de sang. Cette lettre fut également publiée par la presse communiste (*Zaria Vostoka* — L'Aube de l'Est — organe du Parti communiste géorgien) le 29 août 1924, c'est-à-dire après le commencement de l'insurrection. Djouguéli écrivait à Béria :

« A empêcher l'effusion de sang, nous sommes également intéressés, nous comme parti politique combattant, vous comme le Pouvoir... Personne n'a plus besoin d'une nouvelle effusion de sang. »

Pour convaincre Béria de la sincérité de sa proposition, Djouguéli lui demandait de lui injecter un poison à action lente qui le tuerait au bout des trois jours. Béria déclina cette offre. Djouguéli et ses quarante-deux camarades furent fusillés comme chefs prétendus de l'insurrection.

Empêcher l'effusion de sang n'intéressait pas Béria ; il avait besoin au contraire que le sang coule, ce qui lui fournirait un prétexte pour liquider les milliers de personnes mécontentes du régime et intensifier le règne de la terreur.

Chef du parti en Transcaucasie

Jusqu'en 1931, Béria consacra toute son activité à la police secrète transcaucasienne où il fut successivement président du Guépéou Géorgien, vice-président, puis président du Guépéou pour la Transcaucasie (Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie). Enfin, il représenta en même temps le Guépéou pan-russe en Transcaucasie, en qualité d'ad-

joint d'abord, puis comme représentant en titre (5).

En 1931, il fut appelé à exercer son activité dans un autre domaine. Le 31 octobre 1931, le Comité central du Parti communiste transférait Béria de la police secrète aux Comités géorgien et transcaucasien du Parti (*Pravda*, Moscou, 3-11-1931). Sa tâche était de venir à bout des « grossières erreurs et déformations politiques » commises par la direction de l'organisation transcaucasienne du parti dans la question paysanne, et de mettre fin aux querelles intérieures de l'organisation du Parti, en fait d'éliminer les adversaires de Staline. Ce fut Staline qui choisit Béria pour cette tâche.

Premier secrétaire du Comité régional du Parti de Géorgie, et en 1932, de la Transcaucasie entière, Béria devenait un véritable dictateur, subordonné au seul Staline.

« Sous la direction de L. P. Béria, rapporte la Grande Encyclopédie Soviétique, 1950, les organisations géorgienne et transcaucasienne du Parti firent un important travail d'organisation, qui consistait à consolider les rangs du Parti et à éduquer les membres dans l'esprit des grandes idées bolchéviques, d'un dévouement sans borne au Comité Central du Parti communiste de l'U.R.S.S. et à son grand chef et maître, J. V. Staline. »

La tâche « éducatrice » de Béria s'exerça contre les paysans — ce fut la période de la collectivisation, celle aussi où les paysans de Transcaucasie durent abandonner la culture des céréales pour celle du coton et du thé, — contre les ouvriers — il fallait toujours plus de pétrole — contre les souvenirs de l'indépendance nationale (6).

Mais ce fut surtout à éduquer le Parti dans l'obéissance inconditionnelle à Staline que Béria s'employa durant les sept années de son règne en Transcaucasie.

Au temps de la grande purge, qui suivit l'assassinat de ce Kirov qui avait autrefois sauvé Béria de la prison menchevik, une nouvelle vague de terreur s'abattit sur le Caucase. Béria aussi eut ses procès, mais des procès qui ne furent pas publics. Il fit juger et exécuter ses victimes conformément au décret du 1^{er} décembre 1934, c'est-à-dire sans audiences publiques. L'un des crimes reprochés aux accusés était « la préparation d'un acte terroriste contre le secrétaire du Comité central du Parti communiste géorgien, L. P. Béria », (*L'Aube de l'Est*, Tiflis, 26 août et 29 septembre 1937).

Parmi les personnes exécutées, figuraient les communistes transcauciens les plus éminents, d'anciens présidents du Conseil des Commissaires du peuple (Mdivani, Gogoberidzé, Magloblichvili), d'anciens présidents des Comités exécutifs des Soviets (Lordkipanidzé, Togoyev), d'anciens vice-présidents du Conseil des Commissaires du peuple (Torochehidzé, Kourouli, Agniachvili), bien d'autres encore. Des centaines de milliers d'hommes furent arrêtés, tués ou envoyés au camp de concentration. Béria avait bien droit à une récompense du maître.

Or, si l'on en croit Ouralov (o. c., pp. 83-84), Béria faillit être victime lui-même de cette grande purge dont il s'était montré un si fidèle exécuteur.

(5) D'après Ouralov (o. c., p. 82). Béria aurait été à cette époque l'objet de plusieurs attentats.

(6) C'est durant cette période qu'il s'avéra un « éducateur » aussi en matière d'histoire, puisqu'il réécrivit alors l'histoire du mouvement communiste en Géorgie pour y donner un plus grand rôle à Staline. Nous consacrerons une étude prochainement à ce sujet.

(4) *Socialisticheski Vestnik* (Courrier socialiste), n° 18, (88), 1924.

tant. Lorsqu'il fallut désigner un successeur à Iagoda en 1936, le choix de Staline aurait hésité entre Béria et Iejov. Celui-ci fut préféré, et l'on sait quelle frénésie il apporta à l'exécution de la gigantesque épuration qui a gardé son nom, la *iejovstchina*. Mais, pensant que sa situation ne serait pas sûre, tant que Béria serait là pour ainsi dire en réserve, il aurait résolu de liquider son rival.

Prévenu par des amis qu'il avait dans les services centraux du N.K.V.D. que Iejov préparait contre lui un dossier, Béria passa à la contre-attaque auprès de Staline, obtint que le Comité central désignât une Commission d'enquête présidée par Molotov. Celui-ci aurait découvert que Iejov rassemblait des documents contre Kaganovitch, Mikoyan, Andreiev, Vorochilov, Kalinine, etc. Ce fut la fin. Le 8 décembre 1938, sur sa demande, Iejov était relevé de ses fonctions de chef du N.K.V.D., et, en avril 1939, chassé du poste de Commissaire des Transports fluviaux auquel il avait été nommé (7). Béria fut désigné pour le remplacer (8).

Chef du N.K.V.D.

On a rappelé, à l'envi, voici quelques mois, quand furent libérés « les assassins en blouse blanche », que Béria avait en 1938 mis fin à la *iejovstchina*. De là, à le présenter comme un modéré et un modérateur, il n'y avait qu'un pas, et certains faiseurs d'hypothèses l'ont vite franchi. Comme si celui qui mit fin à la grande purge n'avait pas été celui qui l'avait ordonnée, à savoir Staline lui-même !

Au demeurant, « l'épuration des épurateurs » fut de bien courte durée et de peu d'ampleur. On épura quelques-uns des collaborateurs de Iejov. On fit à Kiev le procès de cinq officiers de la police secrète, nommés par Iejov, qui furent reconnus coupables d'extorsion d'aveux et exécutés. Quelques milliers de prisonniers furent relâchés des camps de concentration, après s'être engagés à ne rien révéler de ce qu'ils y avaient vu et subi. Et ce fut tout. On ne pouvait tout de même pas, sous prétexte de libéralisme, priver le système d'une main d'œuvre servile dont il a le plus grand besoin.

Chef du N.K.V.D., Béria se trouvait le plus grand maître d'esclaves que l'humanité ait connu au cours de son histoire, et il devait veiller à ce que son troupeau ne diminuât pas. Les camps alimentés d'abord par les paysans au temps de la collectivisation des terres, puis par les « politiques » durant la grande purge, gardèrent grâce à sa vigilance, des occupants en nombre suffisant. Les arrestations « politiques » et autres continuèrent jusqu'à la guerre, plus discrètement toutefois. Puis il y eut en 1939-1940 les territoires occupés à l'Ouest, la Pologne, la Bessarabie, les Pays Baltes, qui fournirent en 1940 un million d'esclaves. Après 1941, ce fut le tour des Allemands de la Volga, des républiques Tchetchens Ingouches, sans parler de tous ceux qui purent être accusés de défaitisme. Après 1945, les pays satellites fournirent leur contingent, ainsi que les Russes faits prisonniers par les Allemands, sans compter les soldats qui avaient été trop longtemps en contact avec l'Occident.

De ce rôle de négrier, les biographes officiels ne pouvaient guère faire gloire à Béria. Ce sont là des choses que l'on tait. La *Grande Encyclopédie Soviétique* de 1950 souligne que dans ces

(7) D'après certains, il aurait été interné dans un asile d'aliénés.

(8) On dit qu'il amena avec lui du Caucase sa garde personnelle.

nouvelles fonctions il « fit un important travail pour améliorer l'activité des organes de la Tcheka. »

S'agit-il des transformations que connurent sous son règne les services de la police, qui furent au début de 1941 répartis entre deux commissariats du peuple, le N.K.V.D., commissariat de l'intérieur, et le N.K.G.B., commissariat de la sécurité d'Etat, — ce dernier ayant dans ses attributions les déportations ? (9). Il semble plutôt que le thuriféraire de service ait voulu évoquer la multiplication de la main d'œuvre forcée, l'accélération de la procédure par l'élimination de tout respect apparent des formes de la justice, la suppression de toute publicité sur l'activité des organes policiers. Durant les vingt premières années du régime soviétique les mesures de terreur étaient prises publiquement et on cherchait à convaincre le public de leur nécessité. Depuis 1939, procès publics, divulgation des verdicts et autres manifestations de la terreur ont peu à peu disparu des colonnes de la presse soviétique.

Il serait curieux et presque symbolique que Béria fut l'objet d'un grand procès public analogue à ceux d'avant-guerre. Cela signifierait que son règne a deux fois pris fin.

Béria dans le Parti et dans l'Etat

Béria était entré au Comité central du P. C. de l'U.R.S.S. lors du XVII^e Congrès du Parti en 1934. En 1939, après le XVIII^e Congrès, il entra au Politbureau comme membre suppléant. Le 30 juin 1941, il fut l'un des cinq membres du Comité de défense de l'Etat, les quatre autres étant Staline, Molotov, Kaganovitch et Malenkov. On sait que c'est lui qui se chargea de répandre la terreur à l'arrière du front et qui notamment organisa et dirigea les « sections de barrage » qui avaient ordre de tirer sur les soldats qui s'enfuyaient. C'est pour avoir commandé en chef devant l'ennemi intérieur qu'il fut nommé par Staline maréchal des forces de police, titre vraisemblablement sans précédent dans l'histoire (9 juillet 1945).

Relevé le 10 janvier 1946 de ses fonctions de commissaire général à la sûreté nationale, poste qu'il occupait depuis 1941, il fut nommé vice-président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. le 19 mars 1946, lorsque les commissariats du peuple furent transformés en ministère. La même année, il devenait membre titulaire du Politbureau.

Sa puissance, durant la période qui va de 1938 à ces tous derniers mois, était considérable :

(1) Par l'intermédiaire de l'Administration politique secrète centrale (G.S.P.U.) du M.G.B., il avait la haute main sur toute la population civile de l'Union soviétique, y compris l'appareil du Parti. Cette administration, avec celle des Opérations (O.U.), fournit les effectifs des camps de concentration.

(2) Par l'intermédiaire de l'Administration spéciale centrale (G.O.U.) du M.G.B., il supervisait l'ensemble de l'appareil militaire de l'Union soviétique, y compris les organisations politiques et les services de renseignements des forces armées ; les formations militaires du ministère de l'Intérieur (M.V.D.) ; la milice et les formations semi-militaires. Cette administration est aussi chargée de la reconnaissance militaire.

(3) Par l'intermédiaire de l'Administration économique centrale (G.E.K.U.) du M.G.B., Béria

(9) Le 19 mars 1946, ces deux commissariats étaient transformés en deux ministères, le M.V.D. et le M.G.B.

supervisait l'ensemble de l'économie nationale et, en particulier, les industries de la défense. Avec l'Administration centrale pour l'étranger (G.I.N.U.), la G.E.K.U. est aussi chargée de l'espionnage économique à l'étranger.

(4) Par l'intermédiaire de l'Administration centrale pour l'étranger du M.G.B., Béria supervisait le personnel diplomatique, les représentants et agents soviétiques à l'étranger, le Komintern, les partis communistes étrangers et leurs organisations de front rouge. Cette administration est aussi chargée de la surveillance de tous les étrangers résidant en Union soviétique et de tous les citoyens soviétiques résidant à l'étranger ; de recueillir des renseignements sur l'activité des organisations communistes, et du travail de renseignements politiques à l'étranger.

(5) Par l'intermédiaire de l'Administration centrale du contre-espionnage (G.K.R.U.), Béria dirigeait les services de contre-espionnage des forces armées.

(6) Par l'intermédiaire de l'Administration centrale des Transports (G.T.U.) du M.G.B., il supervisait l'ensemble du système de transports de l'Union soviétique.

(7) Par l'intermédiaire de l'Administration centrale de l'Information (G.I.N.F.U.) du M.G.B., il exerçait la censure sur le courrier, la radio, la presse et toutes les publications paraissant en Union soviétique ; observait la presse étrangère et d'autres sources d'information, et dirigeait leur dénaturation conformément à la cause communiste (désinformation).

(8) Par l'intermédiaire de l'Administration centrale des Camps (GULAG) du ministère de l'Intérieur (M.V.D.), Béria était le seul maître

de millions de travailleurs forcés employés à la construction de chemins de fer, canaux, routes, à l'abattage d'arbres et à l'extraction de minerais et de charbon. En d'autres termes, il commandait la plus grande entreprise industrielle du monde et les plus importants organismes et ministères économiques de l'U.R.S.S.

Béria était aussi chargé des travaux de recherche pour l'énergie atomique et vraisemblablement le chef du service de renseignements spécial sur l'énergie atomique.

Un troisième ministre qui avait des droits d'inspection sur l'ensemble de la machine gouvernementale, le ministère de Contrôle d'Etat (M.G.K.), était également contrôlé par Béria. Ce fut remplacé par le général de la Sécurité d'Etat Merkoulov, un des plus proches collaborateurs de Béria.

fait est devenu plus évident en octobre 1950, lorsque Mekhlis, à cette époque ministre du M.G.K.,

De tels pouvoirs valaient par eux-mêmes. Et ils valaient aussi comme témoignage de la faveur dont Béria jouissait près du maître. Celle-ci paraît n'avoir jamais faibli, et bien des observateurs, parmi les moins prompts aux hypothèses faciles, voyaient en lui l'héritier présomptif. Est-ce imaginer à l'excès que de supposer qu'il aspirait lui-même à cette succession ? A lire les communiqués qui le vouent aujourd'hui à l'exécution du peuple communiste, on a le sentiment qu'il a depuis la mort de Staline tenté sa chance. Qui saura jamais pourquoi il a perdu ?

Un trait mériterait d'être vrai pour donner à ces conflits qui ravagent les hautes sphères soviétiques toute leur couleur. Certains ont assuré que Béria et Malenkov n'avaient jamais été des rivaux, qu'ils étaient au contraire liés d'amitié. Rien ne confère ni ne dément cette affirmation. Si elle était conforme à la réalité, de quelle lumière sinistre elle éclairerait la querelle des diadoques.

Un témoignage sur la « grande purge »

« L'Accusé » de A. Weissberg

L'OUVRAGE de Weissberg (1), physicien éminent, d'origine autrichienne, qui fut en 1937 victime de la grande purge déclenchée par Staline, échappa à l'exécution grâce à une démarche de Joliot Curie et Perrin, (Staline avait encore, à l'époque, quelque crainte du jugement de l'opinion publique et M. Joliot Curie n'était pas encore complètement asservi), et fut livré finalement par le N.K.V.D. à la Gestapo — constitue un document capital sur le problème de l'accusé livré à la justice soviétique.

Son intérêt est double : il est d'abord un prodigieux témoignage sur le drame de l'individu livré aux interrogatoires des fonctionnaires du N.K.V.D. et sur les prisons soviétiques. Weissberg nous introduit dans ce monde hallucinant et nous fait revivre toutes les étapes de sa lutte désespérée contre un mécanisme implacable. Et, en même temps, il nous apporte un certain nombre d'éclaircissements et de réflexions sur le phénomène de la terreur. C'est essentiellement ce dernier aspect dont nous voudrions étudier ici certains points.

(1) A. Weissberg : *L'Accusé*, (Fasquelle, édit.).

On trouve en particulier, dans l'ouvrage de Weissberg, une estimation intéressante sur l'étendue de la grande purge déclenchée par Staline.

Les méthodes de calcul employées par Weissberg sont empiriques. Ses compagnons de détention et lui-même n'avaient évidemment pas accès aux statistiques de la police soviétique ; les renseignements qu'il fournit sont donc sujets à un certain pourcentage d'erreur ; ils permettent néanmoins de se faire une idée approximative du nombre des arrestations.

Tout d'abord, Weissberg disposait d'une méthode simple pour effectuer ce calcul. A la prison centrale de Kholodnaï Gora où il était prisonnier, chaque nouveau détenu déposait au greffe de la prison de l'argent et un certain nombre d'objets. En échange, il recevait deux quittances, — une pour l'argent, l'autre pour les objets — qui portaient des numéros. Il était donc possible, lorsque des détenus arrivaient dans une cellule à des dates différentes au cours d'un même mois, de comparer leurs numéros de quittances pour déterminer combien de gens avaient été arrêtés au cours du mois.

Kholodnaïa Gora était la prison centrale de

la région de Kharkov, tous les détenus de cette région devaient automatiquement passer par cette prison avant de rejoindre les camps de concentration, qu'ils aient été jugés sur place ou dans d'autres prisons de la province. En additionnant le nombre des détenus qui figuraient sur les registres de la prison, il était possible de comparer le nombre ainsi obtenu au chiffre total de la population.

Lorsque Weissberg quitta Kharkov le 20 février 1939, il estime que 5,1/2 % de la population urbaine et rurale de la province de Kharkov avait été arrêtée au cours des deux précédentes années. Ce pourcentage fut confirmé par d'autres détenus qui, arrivant d'autres villes comme témoins, s'étaient, dans leurs régions respectives, livrés aux mêmes calculs. Pour l'ensemble des territoires soviétiques, on peut estimer le chiffre des arrestations à 9 millions. Toutefois, il faut soustraire de ce chiffre environ 2 millions de criminels de droit commun.

Cette méthode de calcul purement empirique a pu cependant être recoupée par d'autres moyens. Par exemple, il était possible de connaître par les détenus qui travaillaient aux cuisines le nombre total des rations de pain coupées, ce qui, à une période donnée, permettait d'établir automatiquement le nombre des détenus. D'autre part, on pouvait établir le temps moyen de séjour des détenus à la prison, c'est-à-dire le temps où ils séjournaient avant de partir dans les camps. De ces données, on déduisait le nombre des détenus qui traversaient chaque mois Kharkov, et ces calculs donnaient les mêmes pourcentages. Enfin, ces chiffres furent confirmés par les fonctionnaires de l'administration des camps, service qui dépendait du N.K.V.D., lorsque ceux-ci, à leur tour, furent victimes de la grande purge pendant l'été et l'automne de 1938.

On peut donc estimer le chiffre total des arrestations à environ 7 millions pour les deux années 1937 et 1938. A ce chiffre, il faut ajouter approximativement 1 million provenant de l'année 1936 (2).

Le mécanisme de la terreur

Weissberg apporte d'autres éclaircissements sur un aspect de la terreur soviétique qui nous échappe, c'est-à-dire sur son fonctionnement et sur l'état d'esprit des fonctionnaires du N.K.V.D.

Le roman de Koestler le *Zéro et l'infini* mettait déjà en scène le fameux commissaire Gletkin qui interrogeait Roubachov. Mais si Koestler nous introduisait dans la conscience de Roubachov, Gletkin au contraire restait pour nous un personnage opaque et les mobiles de ses actes nous échappaient. Weissberg, pour la première

fois, ouvre une étroite fenêtre sur l'état d'esprit des fonctionnaires du N.K.V.D.

En effet, après la disgrâce de Jejev, de nombreux juges d'instruction sont à leur tour limogés et viennent rejoindre les détenus dans leurs cellules.

Weissberg interroge l'un d'eux. Celui-ci, après bien des réticences, consent à s'expliquer. S'expliquer, c'est beaucoup dire. Lui-même est à peu près incapable de comprendre ses actes. On découvre chez lui le même sentiment de fatalisme, de résignation passive, de soumission à l'ordre des choses, que chez les détenus astreints aux interrogatoires incessants. « C'était un homme étrange, note Weissberg. Il ne connaissait pas le remords. Pour lui, ce qui s'était produit était automatique ; aucun rouage ne pouvait s'opposer au moteur. » (p. 488).

Il ne croyait pas, naturellement, aux accusations qu'il portait contre les détenus. Mais il était contraint, néanmoins, de les faire avouer. A la rigueur, il aurait pu faire une exception pour un détenu et remettre un rapport en signalant que celui-ci n'avait pas avoué. Mais trois ou quatre cas du même genre l'auraient fait arrêter à son tour pour sabotage. Dès lors, à partir du moment où l'immense masse des détenus est interrogée sur des crimes imaginaires et contrainte de les avouer, du point de vue du juge d'instruction il n'y a pas de raison de faire une faveur à l'un plutôt qu'à l'autre.

Le mécanisme de l'appareil répressif conduit, d'une manière quasi automatique, à multiplier les arrestations. Les fonctionnaires du N.K.V.D. vivent, eux aussi, dans la terreur, — celle d'encourir, de la part de leurs supérieurs, le reproche de manquer de zèle, ce qui peut amener leur arrestation.

Ainsi, la terreur ne se limite pas aux mesures qu'un appareil répressif exerce sur la masse de la population ; elle agit comme *stimulant* au sein de cet appareil. En outre, les différents services du N.K.V.D. entrent en concurrence. Le fait, par exemple, que le N.K.V.D. de Kharkov ait un pourcentage d'arrestations inférieur à celui de Léninegrad peut se retourner contre les dirigeants de cet organisme. Weissberg apprendra trop tard que cette concurrence aurait pu, paradoxalement, lui permettre d'échapper à la répression. En effet, il lui aurait suffi de gagner la Sibérie pour être à l'abri. Le N.K.V.D. de Kharkov n'avait aucun intérêt à le signaler à ses collègues de Sibérie puisque son arrestation n'aurait pas été portée à son actif...

Le zèle répressif multiplie les effets de la terreur. L'appareil du N.K.V.D. devient un organisme extrêmement sensible non seulement aux ordres venus d'en haut mais aux simples suggestions. A cet égard, Weissberg apporte une contribution précieuse. Jusqu'en 1937, on ne frappait

(2) Peter Wiles, dans le *Manchester Guardian*, a écrit de son côté, à propos de la Grande Purge :

« On estime que Staline a fait arrêter, à peu de chose près 5 % de la population totale, soit 9 millions de personnes, entre 1936 et 1938. Ce chiffre est si élevé, qu'on y croit difficilement. J'arrive à ce chiffre avec deux groupes de calculs faits par des prisonniers qui sont restés dans les prisons des grandes villes pendant ces années et qui ont compté ceux qui y sont passés. Ainsi, A. Weissberg, utilisant les numéros de série des reçus d'objets personnels, a calculé que dans la région de Kharkov 5 1/2 à 6 1/2 % de la population ont passé par les prisons. (*Conspiracy of Silence* » p. 314). En employant une méthode analogue de calcul, F. Beck et W. Godin sont arrivés au chiffre de 5-10 % pour la région de Moscou, déclarant que des chiffres semblables ont été obtenus ailleurs

(« *Russian Purge* », p. 67). En deuxième lieu, A. Ouralov a pu examiner les documents de la N.K.V.D. du Caucase pendant l'occupation allemande ; il est arrivé à la conclusion que de 1936-38, on a arrêté 4 % de la population. (« *Staline au Pouvoir* », pages 160, 165).

Staline a envoyé aux travaux forcés probablement les trois quarts de ces gens et tué ou relâché le reste. D'autre part, 5 % de l'ensemble de la population signifie 9 % de la population adulte ; la proportion des personnes occupant des postes élevés est encore plus importante. Ainsi, Staline a « liquidé » peut-être 100 % de ceux qui avaient été membres du Bureau politique en 1924 (lui-même excepté), 50 % des membres en 1936, 90 % des membres du Comité central du Parti en 1936, 80 % des secrétaires des Comités centraux des républiques, etc. » (*Second Right Standing service*).

pas les détenus. Or, à partir d'une date précise, le 17 ou le 18 août 1937, simultanément, sur tous les points du territoire soviétique, on s'est mis à les frapper. Il a donc fallu, pense logiquement Weissberg, qu'un ordre ait été donné, prescrivant les sévices physiques. Mais le fonctionnaire du N.K.V.D. qu'il interroge dément l'existence d'un tel ordre, oral ou écrit. Les fonctionnaires du N.K.V.D. n'ont pas besoin d'ordres. Ils sont habitués à deviner quelles sont les intentions de Staline et à interpréter ses paroles. Or, ses propos leur parviennent presque directement, tout au plus à travers deux intermédiaires. L'homme que Weissberg interroge est un lieutenant de la Sécurité d'Etat, c'est-à-dire un modeste fonctionnaire. Il n'empêche qu'il voit toutes les semaines le chef régional du N.K.V.D. de Kharkov et que celui-ci, tous les deux mois, rend visite à Iejov, qui est en contact permanent avec Staline.

« La pensée de ce dernier me parvenait donc à travers deux intermédiaires. J'étais obligé de l'exécuter.

« — Comment cela s'est-il passé en ce qui concerne les coups ?

« — Comment cela s'est passé exactement, je ne saurais te le dire. Je n'ai pas assisté à l'entretien entre Staline et Iejov. Mais je peux me le figurer... Imagine-toi qu'un jour Staline ait fait appeler Iejov et lui ait dit : « Il faudrait rechercher s'il n'y a pas de relations entre les anciens boukharinistes et la Gestapo allemande », Iejov a fait alors venir les chefs de régions : « Il faut découvrir les relations existant entre la Gestapo et les vieux boukharinistes ». *Les directives données par Staline sont déjà un peu modifiées.* Et cela est très important. Il est probable que Staline était sûr que Iejov rendrait ses directives plus rigoureuses. Sur ce, les chefs de régions convoquent leurs juges d'instruction et leur disent, sans rien écrire : « Il faut prendre des mesures énergiques pour découvrir les relations existant entre les gens de Boukharine et la Gestapo ». Nous devons imaginer nous-mêmes quelles sont ces « mesures énergiques ». Aucun de vous n'admettra sans être battu qu'il a été un espion de la Gestapo. Car il n'y a pas d'espion, ou tout au plus un sur dix mille. L'un des juges se met à frapper les détenus. J'ignore si le chef leur a donné l'ordre de vive voix. Personnellement je n'en ai pas reçu. Mais les autres voient que le chef ne proteste pas contre cette méthode. Du moins tant que personne n'est battu à mort. Le premier qui donne des coups réussit. Les autres l'imitent. Tout cela se passe dans la dernière quinzaine du mois d'août. Les gens de l'extérieur croient, bien entendu, qu'il y a un ordre écrit d'en haut » (pp. 486-7).

On voit par cet exemple, comment une directive est transformée et interprétée, de telle sorte qu'elle se traduit, sans que l'ordre formel en ait été donné, par l'emploi de méthodes absolument nouvelles de répression. Il suffit d'une phrase de Staline pour que le mécanisme de la terreur se déclenche et que celle-ci prenne une nouvelle ampleur.

La multiplication des arrestations

Selon Weissberg, le chiffre des arrestations s'est élevé à 7 millions. Comment une répression d'une telle ampleur a-t-elle été possible ? L'explication que donne Weissberg est celle de la « boule de neige ». Le N.K.V.D. disposait à l'origine de listes de suspects : anciens partisans de Zinoviev, anciens trotskistes, anciens boukharinistes, anciens mencheviks, etc...

On commence par arrêter ces hommes. Ceux-ci sont automatiquement accusés d'avoir formé une organisation contre-révolutionnaire, d'avoir été « recrutés » par quelqu'un, d'avoir eux-mêmes « recruté » des complices. A la lon-

gue, les accusés sont obligés d'entrer dans la voie des aveux et de dénoncer des complices imaginaires. Peu importe d'ailleurs que l'histoire qu'ils racontent ne soit pas très vraisemblable : l'essentiel c'est qu'ils fournissent des noms. Un détenu peut ainsi livrer cinq ou six complices. Ceux-ci, arrêtés à leur tour, doivent également consentir des aveux ; chacun d'eux livre encore une demi-douzaine de noms. Par ce système, on aboutit à des arrestations d'une ampleur croissante dans tout le pays.

Il n'y avait pas de raison pour que ce système prit fin. Mais c'est précisément la multiplication prodigieuse des arrestations qui décida Staline à faire machine arrière et à prononcer la grâce de Iejov.

Révélations sur les grandes procès

A côté de leurs nouvelles sur le mécanisme de la terreur, Weissberg apporte quelques renseignements inédits sur la façon dont furent obtenus les aveux des accusés des grands procès publiés. Ces renseignements proviennent de « tuyaux » recueillis dans les prisons ; ils demeurent donc sujets à caution. Weissberg fait toutefois observer qu'en prison on apprend vite à distinguer les informateurs sérieux, des colporteurs de « bobards ». Ces témoignages nouveaux méritent donc d'être rapportés.

Il n'y a guère de difficulté à expliquer les aveux des accusés au procès Zinoviev-Kamenev. En effet, ils pouvaient logiquement escompter la vie sauve en échange de leurs aveux. Lors des procès précédents, comme par exemple celui des industriels, la condamnation à mort avait été de pure forme et la grâce automatique. Après le meurtre de Kirov, une loi spéciale contre le terrorisme avait été édictée et le droit de grâce supprimé. Mais quelques jours avant le procès, ce droit fut rétabli. Les accusés pouvaient donc être fondés à croire qu'ils auraient la vie sauve.

Cependant, cette explication n'est pas valable pour le procès du second groupe (Piatakow, Radek, etc...). Ici, l'interlocuteur de Weissberg, Bogoutski, donne l'explication suivante, qu'il affirme tenir d'un fonctionnaire du N.K.V.D. arrêté à son tour.

La nouvelle de l'exécution de Zinoviev et de ses compagnons fut publiée dans la *Pravda* du lendemain. Mais en réalité, les accusés furent laissés en vie cinq jours encore.

« Les inculpés du deuxième procès, à l'exception de Piatakow et de Radek, étaient déjà arrêtés pour la plupart. On leur fit lire dans les journaux les nouvelles annonçant l'exécution des seize. Puis on les mit avec les prétendus fusillés qui vivaient allégrement et se portaient bien. Les « exécutés » racontèrent aux autres qu'ils n'allaient pas passer en jugement, qu'ils avaient dû renoncer à leurs noms et en échange avaient reçu des numéros. Après cela, ils passeraient dans un isolateur et ne devraient révéler à personne leur véritable nom... Cinq jours plus tard, tous les seize furent abattus en secret. Ils moururent en maudissant Staline. Mais le groupe suivant n'en sut rien » (pp. 508-9).

En ce qui concerne Krestinski, qui commença par se proclamer innocent, au début du procès du bloc des droitiers et des trotskistes, puis capitula à son tour, Weissberg tient d'un autre détenu, le Dr Metzger, que Krestinski fut torturé après l'audience où il avait nié sa culpabilité, pendant trois heures. « On lui a démis l'omoplate gauche. Ses souffrances furent horribles, mais extérieurement on ne pouvait rien voir. A l'audience du matin suivant, il s'est reconnu cou-

pable ». Le Dr Metzger affirmait tenir ces révélations d'un des accusés du procès, Bessonov, grâcié en même temps que Rakovski (pp. 507-8).

Il faut toutefois noter que ces explications ne sont pas valables pour le cas de Boukharine qui, à son procès, à côté des aveux, multiplia les dénégations. Mais Boukharine, de par sa personnalité, dominait de très loin ses co-inculpés. Il est probable qu'il sut opposer à la justice soviétique la bonne, la seule tactique, il reconnut une culpabilité générale, quitte, à l'abri de cette déclaration, à démolir point par point la thèse de

l'accusation. Son jeu consistait, tout en proclamant sa culpabilité, à montrer que ses crimes se réduisaient, en somme, à avoir été un *opposant*.

On ne saurait donc trop souligner l'intérêt considérable de l'Accusé. La place nous manque ici pour en donner une analyse complète. Du moins pouvons-nous signaler à nos lecteurs que cet ouvrage constitue le témoignage le plus important à ce jour sur le phénomène connu sous le nom de *la grande purge*, et l'un des documents les plus remarquables publiés depuis longtemps sur l'Union soviétique.

Memento de la " guerre froide "

Nous ne sommes pas les seuls à posséder un journal aussi tendancieux que *Le Monde*. Sous ce rapport, la Belgique n'a rien à nous envier, et *Le Soir* y joue exactement le même rôle que le quotidien de M. Beuve-Méry.

Le Soir vient de publier une série de reportage en Union soviétique dus à la plume de M. Charles Rebuffat. M. Rebuffat est un produit « gauchiste » de l'Université de Bruxelles. Envoyé à Londres, il y a pris tout aussitôt des positions bevanistes. Il est tout à fait acquis à la thèse du rapprochement avec l'U.R.S.S.

C'est sur sa demande qu'il s'est rendu à Moscou. Il en est revenu avec, dans ses bagages, neuf grands articles sur l'Union soviétique. Il s'agit donc d'une importante étude où M. Rebuffat analyse les principaux aspects de la vie soviétique. On notera que cette enquête demeure tributaire des mêmes limites que les voyages « d'études » accomplis par les différentes délégations qui se sont succédées sur le territoire soviétique.

M. Rebuffat ne parle pas un mot de russe et, comme il le reconnaît lui-même dans le « chapitre » qui précède ses articles, « cette visite a pris nécessairement l'allure d'un voyage guidé ».

Les raisons pour lesquelles ce voyage a été « guidé », comme les précédents, sont assez curieuses. Citons M. Rebuffat : « En accueillant leurs hôtes, les délégués soviétiques leur firent part de ce qu'aucun programme n'avait été établi pour leur séjour. Celui-ci devait être réglé compte tenu des vœux qui seraient exprimés par les visiteurs. Ceci afin d'écartier la critique d'avoir organisé, une fois de plus, une visite à la Potemkine. On voit sans peine le parti que les organisateurs du voyage purent tirer de la surprise, sinon du flottement que leur suggestion, plutôt inattendue, fit naître chez leurs hôtes. Ceux-ci pris au dépourvu, et ignorant au surplus ce qui existe derrière le rideau de fer, auraient bien été en peine de composer un programme d'ensemble. »

A vrai dire, ce qui est plutôt surprenant, c'est la surprise de ces visiteurs. Ainsi, voilà des journalistes à pied d'œuvre ; et lorsqu'on leur propose d'établir eux-mêmes un itinéraire, tout ce qu'ils sont capables d'imaginer c'est en définitive de s'en remettre au bon vouloir de leurs hôtes. M. Rebuffat et ses collègues manquaient-ils à ce point d'esprit d'initiative qu'ils se soient montrés incapables de dire : voilà ce que nous voulons voir ? Ne leur est-il pas venu à l'idée que la visite d'un camp de concentration soviétique pourrait être un sujet d'étude intéressant ? C'est l'A B C du métier de tout journaliste de mettre au point un itinéraire, de prévoir une série de questions, des sujets d'enquête ? Force est d'ad-

mettre que M. Rebuffat et ses collègues ignorent cet A B C, qu'ils font preuve d'une pauvreté étrange et, lorsqu'on leur offre de pérégriner à leur guise, ils choisissent de rester groupés comme un troupeau sous la houlette des guides de l'Intourist. On n'imagine pas qu'un Albert Londres ou un Claude Blanchard aient pu, en leur temps, être « pris au dépourvu ».

M. Rebuffat a donc vu ce qu'on a bien voulu lui montrer. Il faut dire que son reportage est habilement fait, qu'il se présente sous l'apparence d'un témoignage objectif. M. Rebuffat nous livre ses impressions et on ne saurait lui reprocher que, dans de pareilles conditions, elles soient superficielles et hâtives. Il est plus grave qu'à plusieurs reprises elles apparaissent comme tronquées, qu'il mette l'accent sur les aspects positifs du régime mais qu'il écarte avec élégance tout ce qui peut être défavorable, soit qu'il fasse silence, soit qu'il règle la question en quelques phrases.

Prenons, par exemple, la construction : M. Rebuffat nous décrit longuement les nouveaux immeubles (thème classique de la propagande soviétique), mais — comme il l'écrit lui-même —, il néglige le vieux Moscou « *Il y a encore, reconnaît-il, dans la capitale d'immenses quartiers faits de petites maisons minables, sans parler des taudis. Moscou a ses « slums » comme Londres, qui apparaissent brusquement derrière des immeubles superbes. Les plans de construction et d'embellissement s'étendent d'ailleurs sur 10, 15 ou 20 ans.* » Là est la méthode chère à M. Rebuffat. Tout l'article est consacré aux efforts de construction moscovites. Le problème des taudis est exposé en quatre lignes hâtives. Il nous est impossible de savoir quelle surface occupent les nouveaux immeubles et surtout il n'est pas venu à l'idée de notre reporter de s'informer sur la catégorie sociale qui en était la bénéficiaire.

Au reste, on peut relever dans cet article (*Soir* du 10-6) une contradiction grossière. M. Rebuffat écrit en effet : « ... le régime a dépassé aujourd'hui l'état de besoin où il s'est débattu pendant des années. Il peut aujourd'hui se permettre ces gestes, disposer la verdure et les colonnades sans craindre pour le pain. » Comment concilier cette affirmation avec la permanence des « slums » ? Et n'est-ce pas la preuve, au contraire, que le régime se soucie peu du bien-être matériel des masses et qu'il préfère le sacrifier à l'étalage d'un luxe de propagande et à la satisfaction de quelques privilégiés ?

On peut constater le même caractère superficiel dans les appréciations sur le niveau de vie. M. Rebuffat professe d'abord qu'il se méfie des statistiques. Il limite donc son étude à des impressions. Et, après tout, ce point de vue peut

être valable. Mais il faut quand même bien dire que les impressions sont nécessairement vagues et limitées étant données les conditions dans lesquelles est effectuée son enquête.

M. Rebuffat croit pouvoir affirmer que les Russes disposent du nécessaire, mais l'on discerne mal sur quels éléments précis d'appréciation il fonde cette opinion. Il est toutefois amené à reconnaître que la masse n'a pas atteint, dans la plupart des domaines, le niveau de vie des travailleurs de l'Occident « à la condition toutefois de préciser qu'il s'agit de l'Occident nordique ». Cela revient à faire croire que les masses russes disposent d'un niveau de vie supérieur à celui des masses de France, d'Angleterre, de Belgique ou d'Italie. Cela donne une idée du sérieux de ces appréciations. Même M. Madaule n'était pas allé aussi loin.

Tel est le procédé de M. Rebuffat : une petite phrase en apparence négligence dans un article rédigé sur un ton d'objectivité impartiale insinue le mensonge dans les esprits. Plus d'un procédé permet d'atteindre cet objectif. Par exemple, l'absence de commentaire.

Parlant du défilé du 1^{er} mai, M. Rebuffat note simplement : « Je n'ai entendu applaudir qu'un seul détachement et, fait étrange, il s'agissait du M.V.D. c'est-à-dire des forces de sécurité. » Ainsi, le lecteur non prévenu est amené à conclure que la police soviétique jouit d'une popularité toute particulière.

Parlant de la libéralisation du régime, M. Rebuffat note qu'une discussion a été engagée dans les masses à propos du nouveau plan quinquennal. « La Pravda a publié à ce sujet les suggestions de 12.000 lecteurs. La timidité dans la discussion est cependant un mal dont souffre naturellement le citoyen soviétique moyen, en dépit de son niveau de culture. Reste à savoir si les nouveaux dirigeants, s'emploieront à la guérir. » Il est évidemment assez original de baptiser *timidité* la terreur implantée dans les esprits.

Le souci de dissimuler la réalité apparaît d'une façon plus grave quand M. Rebuffat examine les problèmes culturels. Il consacre de longues colonnes à l'effort déployé dans le domaine de l'instruction, mais nous cache l'aspect essentiel, à savoir qu'il n'y a de culture authentique que dans la liberté. Quand M. Rebuffat aborde ce point, c'est toujours en escamotant le problème : « J'ai dit le sort qui était matériellement réservé aux intellectuels. Mais, me demandera-t-on, qu'arrivera-t-il à ceux d'entre eux qui ne restent pas « dans la ligne » ? Je répondrai à ceci que le nombre des révoltés est incontestable mais qu'il est probablement minime. Il faut tenir compte, en effet, du conformisme régnant et plus encore du contenu de l'enseignement soviétique et du barrage opposé à « la pénétration des influences modernes jugées pernicieuses... » « Quand à ceux qui manifestent plus d'entêtement ou plus de force d'âme, je doute, je le répète, qu'ils soient nombreux. Ils y perdent en tous cas le parfum des éloges et, pis encore, les moyens de vivre... »

On voit comment M. Rebuffat déforme la question d'une façon systématique. Il tend à persuader doucement le lecteur que le problème de l'hérétique en matière d'art ou de littérature ne se pose pratiquement pas. Cela concerne tout au plus quelques individus. Or, c'est sur ce conformisme tyrannique qui étouffe toute expression véritablement sincère qu'il conviendrait, au contraire, de mettre l'accent et c'est lui qu'il faudrait honnêtement dénoncer, parce qu'il pose la valeur de la pseudo civilisation soviétique. M. Rebuffat se garde évidemment de s'engager dans cette voie.

Ces quelques aspects permettent de dire que ce reportage pourrait être signé par un quelconque membre des délégations spécialisées dans les panégyriques de la vie soviétique. La différence est seulement dans un certain ton qui prête à cette enquête une apparence d'impartialité, susceptible plus qu'une autre d'égarer les esprits.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le communisme en Amérique Latine

Traité de commerce entre l'U.R.S.S. et la République Argentine

STALINE avait développé dans son dernier écrit et Malenkov l'a imité dans son rapport du XIX^e congrès bolchevik cette thèse bien connue : au lieu d'un marché mondial unique d'autrefois, il en existe deux aujourd'hui, l'un socialiste qui est florissant et prospère et se suffit à lui-même, l'autre capitaliste, qui se débat dans des contradictions internes, et qui est condamné à végéter dans une partie du globe, l'autre étant devenue le domaine du socialisme. Tout l'arsenal du marxisme-léninisme-stalinisme a été employé pour donner un caractère scientifique à cette construction.

Si cette « thèse » était exacte et si Staline et ses successeurs croyaient à son exactitude, les pays communistes sauraient exactement ce qu'ils doivent faire en matière de commerce international. Ils n'auraient qu'à s'occuper du développement de leur économie promise à la prospérité et à laisser les pays capitalistes marcher vers

l'inévitable catastrophe économique. En pratique, c'est le contraire qui se produit : les pays communistes, l'U.R.S.S. en tête, qui prétendent avoir une économie prospère se suffisant à elle-même, ne cessent pas de faire tous les efforts imaginables pour rétablir les échanges commerciaux avec le capitalisme pourri. C'est dire si Malenkov et ses collègues ne sont pas dupes le moins du monde de la valeur de ces phrases.

Ils savent au contraire très bien que le pillage des pays satellites ne suffit pas à fournir à l'U.R.S.S. tout ce dont elle a besoin, que le nouveau marché mondial, celui du socialisme, ne peut se passer de l'autre et que la seule solution est de renouer les rapports commerciaux avec les pays capitalistes, quel que soit leur régime, comme c'est le cas avec l'Argentine.

Après la révolution bolchevik, l'Argentine avait rompu les relations diplomatiques avec la Russie

et cette rupture dura presque trente ans, jusqu'à l'arrivée du colonel Peron au pouvoir en 1946. Quelques mois après celle-ci, une délégation commerciale soviétique arriva en Argentine, fut reçue solennellement par Peron et, bientôt après se transforma en mission diplomatique soviétique.

Les négociations pourtant n'aboutirent pas cette fois à la conclusion d'un accord commercial entre l'U.R.S.S. et l'Argentine. La situation resta inchangée jusqu'au début de 1952, c'est-à-dire jusqu'au moment où Moscou lança sa nouvelle offensive dont la conférence de Moscou devait être la manifestation la plus marquante. Staline envoya un ambassadeur à Buenos-Aires où l'U.R.S.S. n'était précédemment représentée que par un chargé d'affaires et une délégation argentine partit pour la conférence économique de Moscou. Elle se rendit ensuite en Chine, et, rentrée en Argentine, elle fut reçue par le ministre du Commerce extérieur. La délégation rendit publique une offre de l'Office gouvernemental soviétique pour le commerce extérieur, adressée à IAPI, qui détient le monopole des exportations en Argentine. Les soviétiques proposaient de fournir des machines et des installations pour l'extraction pétrolière pour une valeur de 200 millions de pesos en échange de laine, de cuir et de beryllium argentins.

Au début de 1953 l'ambassadeur argentin Bravo fut reçu par Staline et en avril deux délé-

gués commerciaux argentins se rendirent à Moscou. Après leur départ, l'ambassadeur argentin déclara que les négociations commerciales avaient été menées avec succès, et fin mai l'ambassade argentine à Moscou annonça que le gouvernement soviétique avait nommé une délégation de six membres pour se rendre à Buenos-Aires en vue de conclure un traité commercial, le premier entre ces deux pays.

D'après *The Christian Science Monitor*, du 8 juin dernier « *Les rapports de Buenos-Aires indiquent que l'accord qui doit être signé prévoit des échanges annuels pour une valeur de 150 millions de dollars...* Aux termes de ce traité, l'Argentine doit livrer de la viande de mouton, du porc, de l'huile de lin, du cuir, de la laine, du tanin et du fromage. En revanche, la Russie doit envoyer des installations pour l'extraction du pétrole, du matériel de transport, comme des rails, des roues, du fer, des machines électriques, du matériel agricole. L'accord est renouvelable chaque année sur la même base. »

D'autre part, l'Argentine a conclu des accords commerciaux avec la plupart des pays du glacis soviétique, Roumanie, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, de même qu'avec la Finlande. Les traités avec la Pologne et la Tchécoslovaquie ont été renouvelés l'année dernière et les négociations sont en cours pour la conclusion d'un accord similaire avec l'Allemagne de l'Est.

« Front uni » au Guatemala...

Les communistes décrivent toujours la situation politique de n'importe quel pays selon un schéma très simpliste : d'un côté il y a la réaction, évidemment au service de l'impérialisme américain, de l'autre les masses populaires, qui, dirigées par le Parti communiste, luttent pour l'indépendance nationale, la paix, les libertés démocratiques et toutes les autres choses qui précisément n'existent pas là où le communisme s'établit au pouvoir.

Cette règle est valable aussi pour l'Amérique latine, où Moscou distribue les louanges ou lance ses foudres selon la position du Parti communiste dans chaque pays en question. A cet égard, le Guatemala est le favori de Moscou et un article, publié dans l'organe du Kominform du 15 mai dernier en explique la raison.

Bien entendu, le Guatemala a, lui aussi, sa réaction au service de l'impérialisme américain et le journal nous apprend que « *depuis 1944 il y a eu au Guatemala plus de 30 complots organisés par les impérialistes étrangers avec le soutien des grands propriétaires fonciers locaux. Tous ces complots avaient pour but de renverser le gouvernement démocratique.* » Heureusement le gouvernement guatémaltèque est un gouvernement démocratique, soutenu par un Front démocrati-

que, que l'organe du Kominform nous décrit ainsi : « *Dès avant la dernière tentative de coup d'Etat, dans le département d'Escuintla, fut créé un Front démocratique antiféodal et anti-impérialiste dont la direction groupe trois délégués de chacun des partis suivants: Parti d'action révolutionnaire, Parti du renouveau national, Parti du travail du Guatemala, un délégué de chacune des organisations suivantes : syndicats, unions paysannes, Union des femmes du Guatemala, Union de la jeunesse démocratique...* Il a été également décidé de créer des comités de défense révolutionnaire qui agiront sous la direction du Front démocratique antiféodal et anti-impérialiste et du gouvernement du département. »

On a connu souvent ailleurs cette manœuvre du Front démocratique, où les communistes entrent comme représentants de leur parti, mais aussi comme représentants des organisations de masses, ce qui leur permet d'avoir toujours environ la moitié des voix dans l'organisme dirigeant. C'est pourquoi lorsque l'organe du Kominform écrit : « *Dans la lutte des masses populaires contre la réaction féodale et impérialiste, un rôle éminent revient au Parti du travail (communiste) du Guatemala* », on peut lui faire confiance.

Au Venezuela : pas de « Front uni »

La *Pravda* du 8 juin dernier a consacré un article à « *la lutte pour l'indépendance et la liberté du Venezuela* ». Ce pays n'étant pas « démocratique » comme le Guatemala, l'actuel gouvernement s'attire les foudres du Kremlin. Les chefs du Parti communiste du Venezuela ne sont pas associés au pouvoir, comme au Guatemala, et la *Pravda* de se plaindre amèrement : « *Les persécutions sont dirigées contre les chefs et les membres du Parti communiste et contre ceux d'au-*

tres partis et organisations progressistes. Depuis plus de trois ans, la clique militaire garde en prison le secrétaire du Parti communiste vénézuélien Jesus Faria. »

Moscou fulmine non seulement contre le gouvernement actuel du Venezuela, mais aussi contre les milieux démocratiques de l'opposition, qui n'ont pas voulu se prêter à la manœuvre du front unique : « *Si le peuple vénézuélien n'a pas enregistré de succès décisif dans cette lutte, la seule*

raison en est qu'on n'est pas encore parvenu à créer un front national-démocratique... A cet égard, l'attitude du leader du parti « Accion democratica » Romulo Bethancourt, est particulièrement significative. A ce parti, proche par son programme et sa structure du parti social-démo-

crate, appartiennent les masses laborieuses d'esprit démocratique, qui souhaitent une unité d'action avec les autres organisations. Mais Bethancourt empêche systématiquement toute action commune des membres de son parti avec les communistes et d'autres démocrates (sic !). »

L'activité des « satellites » au Chili

Les communistes en Amérique latine essaient de mettre en œuvre de grandes organisations satellites, comme ils l'ont fait en Europe et en Asie: syndicats, femmes, jeunesse, intellectuels, partisans de la paix, etc. Récemment, deux entreprises de ce genre ont été tentées au Chili.

Tout d'abord, du 22 au 29 mars a eu lieu le quatrième congrès de la C.T.A.L. (Confédération du travail de l'Amérique latine), succursale pour ce continent de la Fédération syndicale mondiale, qui, depuis sa création, compte Lombardo Tolédano parmi ses vice-présidents.

Il est difficile d'évaluer le chiffre exact des effectifs de la C.T.A.L., Tolédano étant le premier à donner des renseignements contradictoires. En février 1945, lorsqu'il s'est agi de fonder la F.S.M. et d'obtenir la mainmise communiste sur elle, il déclara que les syndicats de l'Amérique latine sous sa direction groupaient 4 millions d'adhérents, mais à Paris, en septembre de la même année, lorsqu'il fallut dénombrer les effectifs d'après lesquels on devait établir la cotisation, Tolédano ne déclara plus que 1.972.000 adhérents. Au congrès en question, il a avancé le chiffre de 5 millions de syndiqués, mais nous devons l'en croire sur parole.

Le congrès a pris un caractère très secret : les délibérations se sont déroulées à huis-clos et le public ne put assister qu'à deux réunions. Mais

les consignes politiques données par Moscou, par l'intermédiaire de la F.S.M. ont été acceptées. La lutte contre les Etats-Unis reste l'objectif politique principal de la C.T.A.L., ce que Tolédano souligna clairement dans son discours de clôture : « Notre congrès a manifesté la solidarité mondiale de la classe ouvrière, en mettant l'accent sur la nécessité urgente de la lutte pour l'indépendance nationale de nos pays et contre l'impérialisme des Etats-Unis d'Amérique. Notre Confédération a été et sera la force motrice qui fera échouer les desseins guerriers des Yankees. »

En mai a eu lieu, également à Santiago, le Congrès continental pour la culture, organisé par les intellectuels communistes. Une propagande tapageuse et une mise en scène soignée promettaient un grand succès. Pourtant l'affaire tourna mal pour les communistes. Trente intellectuels chiliens désapprouvèrent l'organisation de ce congrès et Julian Gorkin, ancien fondateur du P.C. espagnol, mena campagne pour en dévoiler les véritables buts. Le résultat fut que de nombreuses démissions parvinrent aux organisateurs du congrès. L'absence de Ilia Ehrenbourg et de la délégation soviétique, ainsi que celle de Sartre, dont on promettait la participation, achevèrent de réduire beaucoup l'effet escompté par les communistes.

Une nouvelle manœuvre soviétique en Autriche

La presse occidentale s'extasie depuis quelque temps sur « l'esprit de conciliation » dont les Soviets font preuve à l'égard de l'Autriche, et les neutralistes se sont emparés de plusieurs gestes spectaculaires des Russes pour les présenter comme autant d'indices de la « détente ». Pour l'instant il ne s'agit que de gestes spectaculaires, qu'on aurait cependant tort de sous-estimer, à la condition évidemment de les interpréter en fonction de la manœuvre soviétique en voie de développement, et non point comme des preuves de loyauté et de bonne volonté.

Les attributions du général Sviridov, commandant en chef des troupes soviétiques en Autriche, ont été limitées au domaine strictement militaire, les fonctions civiles étant désormais exercées par un ambassadeur. L'occupation soviétique aura désormais un caractère moins militaire et prendra un aspect ressemblant à la situation qui existe depuis longtemps en Autriche occidentale. Les Soviets ont décidé d'appliquer l'amnistie décrétée en U.R.S.S. au lendemain de la mort de Staline, aux Autrichiens (prisonniers de guerre et détenus civils) purgeant des peines en U.R.S.S. ou dans des prisons autrichiennes en zone soviétique. L'U.R.S.S. a renoncé au contrôle vexatoire qu'elle exerçait à la ligne de démarcation, tant pour les personnes que pour la plupart des marchandises. Elle a enfin consenti à ce que les

commissaires de police communistes de plusieurs arrondissements de Vienne, révoqués depuis bientôt trois ans par le gouvernement, quittent effectivement leurs bureaux ; on chuchote cependant que le nouveau gouvernement, présidé par M. Raab (du parti populiste) a nommé à leur place des commissaires teintés de « progressisme » pour marquer sa gratitude.

Tout cela réjouit évidemment l'Autrichien moyen. Mais tous ces gestes spectaculaires ne coûtent rigoureusement rien aux Russes et n'impliquent pas le moindre sacrifice de leur part. Ce qui subsiste, par contre, c'est la juridiction militaire soviétique pour les citoyens autrichiens qui sont jugés à huis clos et sans pouvoir faire appel à un avocat de leur choix. Ce qui subsiste, c'est la censure de la correspondance privée (aux frais des contribuables autrichiens), c'est l'accaparement des principaux postes d'émission radiophonique par les Soviets. Il y a les boutiques de l'administration soviétique qui ne paient pas d'impôts et qui font une concurrence déloyale au petit commerce autrichien de la zone soviétique. Les grosses entreprises exploitées par l'U.R.S.S. continuent à ne pas payer d'impôts et même à ne pas verser à la Sécurité sociale autrichienne les cotisations qu'elles retiennent cependant sur les salaires et traitements des ouvriers et des employés qu'elles occupent. A la date du 1^{er} juin

dernier, le montant des cotisations ainsi escroquées s'élevait à 37,5 millions de schillings (plus de 500 millions de francs), d'après les indications fournies le 18 juin au Parlement autrichien par le maire de Vienne, M. Jonas. Le 18 juin encore, dans un arrondissement occidental de Vienne, des agents soviétiques tentèrent, heureusement sans succès, d'enlever un réfugié tchécoslovaque établi en Autriche depuis 1948.

Le geste qui fait couler le plus d'encre est la cession par l'U.R.S.S. à l'Etat autrichien d'un bien ex-allemand saisi par les Russes en 1945. Il s'agit des installations (inachevées) d'une centrale hydro-électrique située sur le Danube en Basse-Autriche, à Ybbs-Persenbeug. Les Autrichiens pourront ainsi achever la construction commencée par les Allemands. L'Autriche en tirera un bénéfice certain, car elle est largement tributaire du charbon étranger, et cette nouvelle centrale lui permettra d'économiser des devises. Ce geste soviétique paraît d'autant plus significatif que c'est la première fois que l'U.R.S.S., jusqu'ici intraitable sur le chapitre des biens ex-allemands, se montre encline à s'engager dans la voie des tractations.

Mais c'est précisément là que la plus grande circonspection est de mise. L'indemnité à verser par l'Autriche pour la restitution de la centrale d'Ybbs sera comprise dans le total que l'Autriche aura à payer aux Soviétiques pour les « biens alle-

mands » au moment de la signature du traité d'Etat. Les Soviétiques font en ce moment au gouvernement autrichien des propositions en vue d'une participation à l'exploitation de la centrale hydro-électrique, et on dit que le chancelier Raab serait favorable à un tel projet, dans l'espoir d'arriver plus rapidement à la signature du traité d'Etat et au départ des occupants. Pour vaincre les résistances qui s'affirment un peu partout en Autriche, la presse crypto reproche à l'ancien président Karl Renner (mort en décembre 1950) d'avoir, par son refus, en 1945, d'accepter une participation soviétique à l'exploitation des gisements pétrolifères de Zistersdorf, livré ces gisements aux Soviétiques sans contre-partie. Ce reproche révèle d'ores et déjà l'orientation que prendra la nouvelle manœuvre russe en Autriche : prévoyants comme toujours et comptant avec la possibilité d'une évacuation, les Soviétiques voudraient consolider et élargir leurs positions économiques. Et si les négociations internationales n'aboutissent pas à la conclusion du traité d'Etat ni à l'évacuation tant souhaitée par les Autrichiens, l'U.R.S.S. aura dans l'Autriche occupée encore plus d'influence économique qu'aujourd'hui. On a même l'impression que les Soviétiques ne font miroiter l'espoir d'une évacuation, qu'ils se gardent bien de garantir, *que pour obtenir des avantages supplémentaires*. C'est cela que des âmes candides appellent une « détente » et une « politique de conciliation ».

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le bilan du premier plan quinquennal bulgare

La presse bulgare du 30 avril 1953 a publié le bilan officiel du premier plan quinquennal intitulé : « *Communiqué de la commission du plan et de la direction centrale de la statistique auprès du conseil des Ministres sur les résultats réalisés au cours du premier plan économique quinquennal de la République populaire de Bulgarie* » (*Rabotnitchesko Délo*, 30 avril 1953).

Ce plan, on s'en souvient, est le second qui ait été mis en œuvre depuis la prise du pouvoir (9 septembre 1944) par les communistes. Le premier plan de deux ans (1947-1948) n'a pu être réalisé intégralement. Les dirigeants d'alors s'en justifiaient en disant que, l'économie n'étant pas complètement étatisée, ils ne disposaient pas de tous les moyens pour mener à bonne fin cette première entreprise. Depuis, l'étatisation est à peu près totale et les dirigeants bulgares disposaient donc de tous les moyens que procure un régime autoritaire pour mener à bien leur deuxième entreprise. Le gouvernement de Sofia semble d'ailleurs en avoir convenu, puisqu'il décréta, fin 1951, que le plan quinquennal devait être exécuté en quatre ans, c'est-à-dire fin 1952. Il en fut ainsi.

Le communiqué

Le communiqué débute par l'affirmation suivante :

« *Le plan quinquennal de l'Etat consacré au développement de l'économie de la République populaire de Bulgarie pour la période 1949-1953,*

adopté par l'Assemblée constituante le 29 décembre 1948, est exécuté en ce qui concerne les objectifs fondamentaux. Certains objectifs importants ont même été considérablement dépassés. »

Le communiqué comprend 5 chapitres examinant l'exécution du plan quinquennal « *dans le domaine de l'industrie* », « *dans le domaine de l'économie rurale* », « *dans le domaine des transports et des communications* », « *dans le domaine du revenu national et des investissements* », « *dans le domaine de l'élevation du niveau culturel et matériel du peuple* ».

Soucieux avant tout de propagande, les auteurs du communiqué ont négligé toutes les méthodes propres aux statisticiens objectifs. Même compte non tenu du caractère plus littéraire que statistique du compte rendu, on est frappé par la pratique équivoque des comparaisons, des confrontations et des chiffres. Les comparaisons, par exemple, sont faites tantôt par rapport à 1939, tantôt par rapport à 1948. Elles mettent en lumière les résultats qui peuvent être utilisés par la propagande. Les objectifs primitifs du plan sont parfois évoqués mais ils sont plus souvent passés sous silence. En outre, pas un mot de branches entières de l'économie bulgare où le plan a complètement échoué. Enfin les comparaisons par rapport à 1939 sont faussées du fait que la Bulgarie avait en 1939 une population moins nombreuse et un territoire moins étendu qu'en 1952. C'est en 1941 que la Dobroudja du Sud fut rattachée à la Bulgarie par le traité de Craïova. Elle s'étend sur une surface de 7.696 kms carrés et compte 318.772 habitants (5 % de la popula-

tion totale de 1939). Cette remarque est surtout valable en ce qui concerne l'agriculture, cette province étant une région essentiellement agricole.

On peut compléter ce communiqué aux nombreuses lacunes en recourant à certaines sources officielles, soit l'annuaire publié en 1940 par la direction générale de la statistique du Royaume de Bulgarie, soit la loi sur le plan quinquennal parue en langue tchèque à Prague (*Zakon o Petiletnehm Statnim Narobohospodarskim Planu Lidové Republiky Bulharské 1949-1953*, Editions « Orbis », 1950), soit les discours de M. Dobry Tarpechev, président de la commission du plan de l'époque, prononcés devant l'Assemblée constituante et le cinquième Congrès du P.C. bulgare (décembre 1948), soit encore les articles publiés dans la revue doctrinale du P.C. bulgare *Novo Vrémé*.

A. — Exécution du plan quinquennal dans l'industrie

En confrontant les données du communiqué avec celles des ouvrages précités, on peut dresser le tableau suivant :

	POURCENTAGES D'AUGMENTATION			
	Objectifs du plan		Réalisations du plan	
	par rapport à 1939	1948	par rapport à 1939	1948
	%	%	%	%
<i>Production industrielle, excepté l'industrie locale, l'industrie coopérative, l'industrie forestière et la pêche</i>	278	120	330	140
<i>Production industrielle y compris l'industrie locale, l'industrie coopérative, l'industrie forestière et la pêche</i>	—	—	300	130
<i>Extraction de houille</i>	200	60	240	73,7
<i>Energie électrique</i>	570	221	410	125
<i>Extraction de minerais</i>	110	110	—	320
<i>Extraction de minéraux</i> ..	350	180	410	200
<i>Métallurgie</i>	—	110	—	590
<i>Production de machines</i> ..	550	480	—	660
<i>Transformation des métaux</i>	400	160	400	150
<i>Industrie chimique</i>	1.370	350	700	200
<i>Matériaux de construction</i>	367	155	—	—
<i>Caoutchouc</i>	1.560	447	640	100
<i>Papier</i>	—	100	107	36
<i>Bois</i>	250	—	230	110
<i>Textile</i>	130	57	—	130
<i>Cuir</i>	—	—	—	120
<i>Chaussures</i>	—	100	—	150
<i>Industrie alimentaire</i>	180	93	230	100

1 — La production industrielle

La Bulgarie est connue comme un pays essentiellement agricole. Jusqu'à la fin de la dernière guerre, elle ne possédait qu'une industrie légère. Les communistes ont visé comme partout au développement de l'industrie lourde. Cette dernière étant inexistante en 1948 aussi bien qu'en 1939, les résultats exprimés sous la première rubrique n'ont rien de surprenant. Sous la deuxième rubrique se trouvent rangées, à l'exemple soviétique, comme production industrielle, toutes

les opérations de l'agriculture, celles de la pêche et de la chasse, dont les méthodes sont pourtant très rudimentaires, ainsi que l'élevage qu'on ne peut considérer comme production industrielle qu'à un haut degré de développement technique, ce qui n'est pas le cas en Bulgarie. Notons de plus, en ce qui concerne cette même rubrique, que les données publiées antérieurement par la presse bulgare ne concordent pas avec les résultats annoncés par le communiqué. C'est ainsi que dans *Novo Vrémé*, n° 9 de septembre 1952, le vice-président Anton Yougov écrivait :

« A la fin de 1948, à la suite de l'exécution du plan biennal, le volume de la production industrielle a dépassé le niveau d'avant-guerre de 85%. En 1949, par rapport à 1948, la production industrielle a augmenté de 30 %, tandis qu'en 1950 par rapport à 1949, elle a augmenté de 23,3 %. Au cours de l'année 1951, la production industrielle a augmenté à nouveau de 19 % par rapport à 1950. »

Ajoutons ici les données publiées par l'organe officiel du P.C. bulgare, *Rabotnitchesko Délo*, le 30 janvier 1953 :

« Le volume de la production industrielle a augmenté en 1952 de 18 % par rapport à l'année précédente. »

On peut donc écrire que l'augmentation de la production industrielle par rapport à 1948 a été en 1949 de 30 %, en 1950 de 60 %, en 1951 de 90 % et en 1952 de 123 %.

Le pourcentage obtenu pour l'année 1952 estimé par rapport à l'année 1939 donne une augmentation de la production industrielle de 228 %. La production industrielle aurait donc été en 1952, 3,3 fois ce qu'elle était en 1939 et non 4 fois comme il est dit dans le communiqué.

2 — La production houillère

Selon le communiqué, la production du charbon aurait dépassé les prévisions. Cela n'empêche pas qu'il y ait crise.

« Malgré tout, l'extraction du charbon reste en retard par rapport aux besoins de l'économie », lit-on dans le même texte.

Quelques faits publiés dans la presse bulgare soulignent la gravité de cette crise. C'est ainsi que des usines ont dû interrompre leur travail faute de charbon. Il est impossible de satisfaire tous les besoins de chauffage tout au long du quinquennat. Les Bulgares ont souffert du froid pendant l'hiver durant des années entières. Cette insuffisance de la production tient non seulement à la quantité produite mais à la qualité du charbon. Toujours selon la presse, le taux d'impuretés mélangées au charbon atteindrait 30 %.

3 — Production de l'énergie électrique

Le communiqué déclare ouvertement que le plan, en ce qui concerne cette branche n'a pas été accompli. On avait prévu une production de 1.800.000.000 kwh pour la dernière année du Plan. Cet objectif n'a pas été atteint pour plusieurs raisons : retard dans la construction des nouvelles centrales électriques, usure du matériel et impossibilité de le remplacer, mauvaise qualité du charbon utilisé dans les centrales thermiques.

D'après *Rabotnitchesko Délo* (31 mai 1953), on prévoit pour la fin de l'année une production de 1.600.000.000 kwh, soit un objectif inférieur de 200.000.000 kwh à celui du plan quinquennal.

4 — Extraction de minerais

Le plan a été dépassé de façon spectaculaire. Les principaux minerais que l'on trouve en Bulgarie sont le fer (magnétite, hématite et un peu de limonite), le zinc, le plomb, le cuivre, des pyrites de fer et l'uranium (dont l'extraction est de date récente).

En confrontant les prévisions et les réalisations du plan, on obtient le tableau suivant :

	Prévisions par rapport à 1948	Réalisations par rapport à 1948
	%	%
Fer	300	300
Plomb et zinc	67	68
Cuivre	27	27,3
Pyrite de fer	234	223

Les seules données qui manquent sont celles de l'extraction de l'uranium. Comme les objectifs du plan sont atteints pour tous les minerais courants, on est en droit de conclure que si les objectifs globaux ont été dépassés, c'est à la production d'uranium que cela est dû.

5 — Extraction de minéraux

Dans ce domaine aussi, les objectifs du plan ont été dépassés. Toutefois, le communiqué ne donne aucun détail sur les réalisations obtenues dans les diverses branches. Entrent ici en considération le sel (30.000 tonnes), le kaolin, le plâtre, les pierres de taille, le calcaire, les matériaux réfractaires, le sulfate de barium, le mica et vraisemblablement le naphte.

6 — Métallurgie

Par suite de l'achèvement de l'usine « Léline », la première usine sidérurgique du pays, un tiers des objectifs fixés a été atteint. Le communiqué se contente d'exprimer l'échec enregistré dans la métallurgie par une phrase stéréotypée : « Les tâches déterminées par le plan n'ont pas été accomplies. »

7 — Production de machines

Les succès que les communistes bulgares se vantent d'avoir obtenus sont fort contestables. Avant la dernière guerre, la Bulgarie ne produisait presque pas de machines, exception faite de quelques machines agricoles. Elle en fabrique maintenant un certain nombre. Le pourcentage d'augmentation ne signifie donc à peu près rien. D'autre part, comme les usines bulgares n'arrivent pas encore à satisfaire les besoins en pièces de rechanges des stations de machines agricoles, il est vain de parler de construction de machines.

8 — Industrie chimique.

Le communiqué prétend que « la production de l'industrie chimique a dépassé de 4 % le niveau prévu par le plan quinquennal ».

Rappelons ici que le niveau de cette production devait être 13,7 fois celui de l'année 1939 et 4,5 fois celui de l'année 1948. Si nous recourons aux affirmations faites par M. Anton Yougov, (*Novo Vrémé*, n° 9, septembre 1952), l'aspect change complètement. Anton Yougov dit :

« L'industrie chimique a produit en 1952, 3 fois plus qu'en 1948 et 8 fois plus qu'en 1939. »

Le plan n'a donc pas été exécuté, quoi que dise le communiqué.

9 — Matériaux de construction

Le fait que le communiqué se contente de dire simplement : « Au cours des années du plan quinquennal, la production des matériaux de construction a sensiblement augmenté », laisse penser que, là encore, les efforts des dirigeants bulgares ont échoué. Le communiqué ne cite que quelques chiffres :

	Objectifs Augmentation par rapport à		Réalisations Augmentation par rapport à	
	1939	1948	1939	1948
	%	%	%	%
Ciment	189	71	200	79
Chaux	370	160	—	122
Briques	600	162	—	122
Briques réfractaires.	1600	350	—	200

Excepté pour le ciment, les objectifs n'ont donc pas été atteints. De beaucoup d'articles, tel que le verre à vitre, dont la Bulgarie devait produire à la fin du quinquennat 6.400.000 mètres carrés, le communiqué ne parle pas.

10 — Industrie du caoutchouc

Pour dissimuler l'échec enregistré dans cette importante branche de l'industrie, le communiqué se borne à la déclaration suivante :

« La production de l'industrie du caoutchouc a doublé par rapport à l'année 1948 et est de 7,4 fois plus élevée que celle de 1939. »

Or, le plan prévoyait une augmentation de 5,5 fois par rapport à 1948 et de 16,6 fois par rapport à 1939. En ce qui concerne les pneus d'automobiles, le plan prévoyait une production annuelle de 100.000 unités. Le non ravitaillement en caoutchouc brut par l'U.R.S.S. est certainement la cause principale de ce fiasco.

11 — Industrie du papier

Sans préciser de combien le plan n'a pas été exécuté, le communiqué dit :

« Le niveau de production prévu par le plan quinquennal n'a pas été atteint. »

Or, les chiffres de notre tableau révèlent que les réalisations couvrent un peu plus du tiers des prévisions du plan. Là encore, le manque de matières premières, la cellulose, doit être à l'origine du mal.

12 — Industrie du bois

Pour cette branche, le plan prévoyait une augmentation de la production de 3,5 fois par rapport à 1939. Sans évoquer les prévisions, le communiqué déclare que cette augmentation est de 3,3 fois. Ici comme ailleurs, il est difficile de se faire une idée nette de l'état de l'industrie du bois. L'abattage des arbres est compris dans les estimations. Or, selon la presse quotidienne, des milliers d'arbres abattus pourrissent dans les forêts, faute de camions et de routes. On peut admettre que les succès de cette branche de l'industrie dissimulent en réalité des échecs.

13 — Industrie du textile

On prétend avoir réalisé de très grands progrès dans ce domaine. Le communiqué affirme qu'à la fin de 1952, la production textile avait dépassé de 32,8 % les prévisions du plan et que cette production était de 2,3 fois celle de 1948. Or, les prévisions du plan fixaient une telle augmentation non pas par rapport à 1948 mais par rapport à 1939.

Les données suivantes méritent d'être retenues : l'augmentation de la production de cotonnades en 1952 est de 82 % plus élevée que celle de 1948, celle des tissus de laine de 70 %, celle des tissus de lin et de chanvre de 440 % plus élevée. Les objectifs du plan pour la dernière année de son exécution étaient :

Cotonnades : 90.000.000 mètres ;
Tissus de laine : 7.600.000 mètres ;
Tissus de lin et de chanvre : 1.500.000 mètres.

14 — Industrie du cuir

Les données fournies sur cette industrie et sur la pelleterie et la peausserie sont si embrouillées que toute comparaison s'avère impossible.

15 — Industrie de la chaussure

Les chaussures faites à la machine et celles qui sont faites à la main sont mises ensemble, ainsi que les bottes en caoutchouc et les mocassins fabriqués par les paysans. D'après le plan, la production industrielle des chaussures devait doubler par rapport à 1948. Pendant la dernière année de son exécution, la production des chaussures faites à la machine devait atteindre 1.000.000 de paires et celles confectionnées à la main 2.000.000 de paires. Si l'on en croit le communiqué, la production en 1952 a largement dépassé les prévisions. D'après nos calculs, la Bulgarie a dû produire en 1952, 3.750.000 paires de chaussures. Sans tenir compte des besoins de l'armée et de la milice, il ressort que chaque citoyen bulgare, à cette cadence de la production, peut obtenir une paire de chaussure tous les 2 ans. D'autre part, la qualité des chaussures est très mauvaise — fait que la presse bulgare ne cesse de signaler.

16 — Industrie alimentaire

Le plan est dépassé dans cette branche de l'industrie. Selon le rapporteur du plan, cette industrie devait faire l'objet de soins particuliers. On prévoyait une production de 107.000 tonnes de conserves, de 37.000 tonnes de riz, de 51.000 tonnes d'huiles végétales, de 492.000 tonnes de farine, 75.000 tonnes de sucre et 8.000 tonnes de produits de tabacs. C'est la conserverie qui a connu le plus grand développement. Sa production a augmenté en 1952 de 4,7 fois par rapport à celle de 1948. Cela est dû certainement à l'intérêt que porte l'U.R.S.S. aux produits du sol bulgare.

En conclusion il faut dire que les prévisions du plan du domaine de l'industrie n'ont pas été atteintes dans leur majorité. Les seuls succès réels ont été enregistrés dans le domaine de l'extraction des minerais et dans l'industrie des conserves.

La productivité du travail

Dans le chapitre sur les résultats de l'industrie, on parle également de la productivité du travail : « Le niveau de la productivité du travail fixé pour l'année 1953 a été dépassé en 1952 de 11,6 % ».

D'après les prévisions du plan, la productivité du travail devait augmenter au cours du quinquennat de 62 %. Ces prévisions ayant été dépassées à la fin de 1952 de 11,6 %, la productivité a donc augmenté de 73,6 %. Cela est bien possible, puisque les normes avaient été augmentées à plusieurs reprises. Voyons cependant quels sont les résultats économiques de cet accroissement théorique de la productivité.

Le rapporteur du plan estimait que, grâce à l'augmentation de la productivité du travail dans l'industrie, on pourrait réaliser une économie s'élevant à 5.200 millions de leva nouveaux. Mais on trouve tout autre chose dans le communiqué :

« Grâce à l'augmentation de la productivité du travail et à l'emploi parcimonieux des matières premières ainsi que grâce à l'utilisation rationnelle des machines, on a réalisé dans l'industrie une économie de 2.810 millions de leva. »

Force nous est de conclure que tout en imposant de plus grands efforts à la classe ouvrière, les dirigeants bulgares ne sont pas parvenus à réaliser les économies prévues. Au taux des estimations du plan, l'augmentation de la productivité du travail de 73,6 % aurait dû permettre une économie de 6.173 millions de leva. Elle n'a été que de 2.810.000 millions.

B. — Exécution du plan quinquennal dans le domaine de l'économie rurale

Ce chapitre du communiqué débute comme suit :

« Les tâches déterminées dans le plan quinquennal pour la réorganisation socialiste de l'économie rurale sur les bases des fermes collectives, ainsi que la solution du problème des céréales, ont été réalisées dans leurs lignes fondamentales. »

— Et, bien qu'il soit parfaitement connu de tout le monde que la collectivisation massive des terres en 1950 s'est faite sous la contrainte, le communiqué prétend que les 2.745 fermes collectives qui possèdent les 60,5 % des terres arables se sont formées « parce que les paysans s'étaient persuadés que la forme collective était plus avantageuse que la propriété privée. »

Une première remarque s'impose. Le plan prévoyait que 60 % des terres arables devaient être collectivisées, ce qui a été fait. Toutefois, on envisageait en même temps la création de 50.000 fermes collectives. On en a constitué presque moitié moins ; preuve que la politique rurale a subi des modifications au cours de son application. Le principe du regroupement des fermes collectives, lancé en U.R.S.S., a été adopté également par la Bulgarie. Le communiqué ne souffle mot des fermes d'Etat (sovkhozes), ce qui laisse à penser que les résultats dans ce domaine sont tout à fait négligeables. Il était prévu que leur nombre atteindrait 96 en 1953 et qu'elles engloberaient une superficie totale de 120.000 ha).

Selon une allusion du communiqué, « les régions produisant principalement des céréales sont collectivisées ». On sait par ailleurs, grâce à des déclarations des dirigeants bulgares reproduites dans la presse quotidienne, que ces terres des régions fertiles ont été collectivisées dans une proportion qui va jusqu'à 90 % tandis que les régions pauvres ont échappé presque complètement à la collectivisation. Aussi ne lit-on pas sans étonnement dans le communiqué, que « au cours de l'année 1952, le secteur socialiste a produit 62,7 % de la production globale du blé dans le pays, 70,6 % des oléagineux et 85,3 % des bet-

teraves. » La production des kolkhozes et des sovkhozes ne correspond donc guère aux possibilités dont ils disposent.

En plus des changements de structure, l'économie rurale, selon les prévisions du plan, devait connaître aussi des modifications dans sa production. D'après le dernier recensement, effectué en 1946, la surface des terres cultivables était de 4.761.336 ha. et elle devait s'accroître de 165.000 hectares. Le plan prévoyait l'utilisation suivante de ces terres :

Céréales : 2.940.000 ha, dont céréales panifiables 1.700.000 ha ; plantes industrielles : 600.000 ha ; jachères : 700.000 ha.

Le communiqué se borne à déclarer que ce sont les surfaces ensemencées en plantes industrielles qui ont été augmentées, et surtout celles qui sont consacrées aux plantes textiles ; elles dépasseraient de 70 % les prévisions du plan quinquennal.

En 1938, alors que la population était de 6.000.000 d'âmes contre 7.000.000 aujourd'hui, et que, le rattachement de la Dobroudja n'ayant pas encore eu lieu, la surface des terres arables était inférieure d'environ 700.000 ha, la répartition des cultures s'établissait de la manière suivante : céréales : 2.664.162 ha (dont céréales panifiables 1.395.525 ha) ; plantes industrielles : 350.413 ha ; jachères 479.714 ha.

D'après le communiqué, le rendement à l'hectare aurait augmenté, pour les céréales panifiables, d'environ un tiers par rapport à 1939, selon les prévisions du plan ; ce rendement par hectare devait être de 1.470 kgs et la production totale devait atteindre 2.500.000 tonnes. Le communiqué, sur ce point comme sur tant d'autres, est des plus discrets ; on y trouve seulement cette phrase : « La production totale des céréales panifiables a dépassé les objectifs du plan. »

Ces données, très fragmentaires, permettent de dresser le tableau suivant :

	Objectifs d'augmen- tation		Total (en tonnes)	Réalisa- tions d'augmen- tation	
	1939 %	1948 %		1938 %	1949 %
Céréales					
panifiables .	20	23	2.500.000		
Plantes					
fourragères		23	1.900.000		
Plantes text.		128	41.100		150
dont coton .		180	25.000		
Oléagineux .		132	457.000		
dont					
tournesol ...	71	92	240.000	14,6	18,1
Betteraves....	113	59	648.000		
Tabac	17	64	54.000	22	61,3

On constatera aisément que les efforts gouvernementaux ont porté principalement sur le développement de la production de plantes industrielles, au détriment des produits destinés au ravitaillement de la population.

Quant à l'équipement de l'économie rurale il devait être, selon les prévisions du plan, le suivant :

- 5.300 batteuses ;
- 10.000 tracteurs, estimés à 15 CV effectifs ;
- 13.000 chars à tracteurs ;
- 4.300 semoirs ;
- 4.400 moisonneuses-lieuses ;
- 100 machines combinées.

Le communiqué mentionne seulement le nombre des tracteurs (12.295, à 15 CV effectifs) et celui des machines combinées (1.363). En ce qui concerne les autres postes, il se borne à des comparaisons (en pourcentage) avec 1948.

Enfin en ce qui touche l'élevage, le communiqué se contente de constater que « les tâches fixées n'ont pas été accomplies dans leur ensemble » et que « le développement en est en retard par rapport aux autres domaines ».

Les chefs communistes bulgares

Si l'on voulait caractériser d'un seul mot les personnes qui détiennent le pouvoir en Bulgarie, c'est celui de « moscovite » qui conviendrait le mieux. Tous les hommes qui occupent un poste important dans la hiérarchie du Parti ou dans le gouvernement ont fait un stage très prolongé à Moscou. Certes, les communistes bulgares qui ont séjourné moins longtemps en U.R.S.S. ne sont pas complètement éliminés mais ils se voient confier des charges d'importance secondaire, même s'ils se sont dévoués toute leur vie à la cause.

Quant aux communistes autochtones, depuis le schisme de Tito et la disparition de Traïtcho Kostov, ils ont de moins en moins accès aux postes responsables. Certains ont même été déclarés ennemis du régime et jetés en prison ou dans un camp.

Vingt années de stage à Moscou

Au mois de septembre 1923, après être restés indifférents aux persécutions des agrariens, les communistes bulgares s'insurgèrent sur l'ordre de Moscou. La rébellion fut réprimée aussitôt par

le gouvernement d'Alexandre Tzankov. Après cette défaite, les responsables s'enfuirent presque tous et réussirent à gagner la Yougoslavie, d'où ils poursuivirent pendant plus d'une année leur activité en envoyant en Bulgarie des bandes terroristes. Le point culminant fut atteint en avril 1925, lors de l'attentat à la cathédrale de Sofia « Svéta Nédélia ». Pendant 23 ans, le Parti communiste bulgare nia en avoir été l'organisateur. Ce n'est qu'en 1948, après le 5° Congrès du Parti, que les dirigeants avouèrent que l'acte « révolutionnaire » de « Svéta Nédélia » était leur œuvre.

Les auteurs de l'attentat — parmi lesquels se trouvait l'actuel premier ministre bulgare Valko Tchervenkov — étaient persuadés que le pouvoir serait confié, après l'attentat, à la coalition agraro-communiste. Rien de tel ne se passa ; au contraire, ce fut la répression, et tous les dirigeants communistes qui échappèrent à l'arrestation s'enfuirent, par la Yougoslavie et Vienne, à Moscou. Presque tous les dirigeants bulgares actuels étaient du nombre, et notamment Valko Tchervenkov, secrétaire général du P. C. bulgare, président du gouvernement et du « Front de la

Patrie », le général Ivan Mikhaïlov, vice-ministre président, personnage politique important œuvrant toujours dans les coulisses, Guéorgui Damianov, membre du Bureau politique, etc...

La plupart séjournèrent plus de vingt ans à Moscou ; quelques-uns furent envoyés en Espagne durant la guerre civile, tel Ferdinand Kozovski, l'actuel secrétaire général du « Front de la Patrie ». Presque tous rentrèrent en Bulgarie en septembre 1944 avec les troupes du 3^e front ukrainien commandées par le maréchal Tolboukhine. Certains, comme Ivan Mikhaïlov, Guéorgui Damianov, Pétar Pantchevsky, actuellement ministre de la Défense, firent leur entrée comme officiers de l'Armée rouge.

Composition actuelle du Bureau politique du C.C.

La composition du Bureau politique n'est presque jamais donnée dans la presse bulgare ; les noms des membres n'y sont cités qu'exceptionnellement. C'est ainsi qu'ils figurent dans le *Rabotnitchesko Délo* du 2 mai dernier dans le compte rendu de la célébration du 1^{er} mai et dans l'ordre suivant :

« *Valko Tchervenkov, conducteur du Parti et du gouvernement, accompagné des membres du Bureau politique du C.C. du P.C., Guéorgui Tchankov, Raïko Damianov, Guéorgui Damianov, Anton Yougov, Mintcho Neitchev, Thodor Jivkov, Guéorgui Tzankov et le membre candidat Dimitar Dimov...* »

Les membres du Bureau politique sont en même temps les dirigeants de l'Etat. Ainsi :

— *Valko Tchervenkov* est le chef du gouvernement ;

— *Guéorgui Tchankov* est vice-premier ministre et Président de la Commission du Plan ;

— *Raïko Damianov* est vice-premier ministre et responsable de la bolchévisation des travailleurs ;

— *Guéorgui Damianov* est président du Praesidium et responsable de la soviétisation de la législation ;

— *Anton Yougov* est vice-premier ministre ;

— *Mintcho Neitchev* est ministre des Affaires étrangères ;

— *Guéorgui Tzankov* est ministre des Affaires intérieures.

Valko Tchervenkov

L'actuel ministre président et secrétaire général du P.C. bulgare est né le 24 août 1900 à Zlatitza. Son père était sous-officier. En 1919 il adhéra au Komsomol bulgare et en 1923 prit part à l'insurrection. On laisse maintenant entendre que ce fut lui qui, en 1925, introduisit la machine infernale dans la cathédrale « Svéta Nédélia ». Après l'attentat il s'évada avec sa femme Eléna Dimitrova Makhaïlova, sœur de Georges Dimitrov, en Russie. Il suivit les cours de l'Institut international Lénine. Dès que Georges Dimitrov fut nommé secrétaire général du Komintern, Tchervenkov occupa une place dans l'« Agit-prop » de cette institution. Son chef direct était le Tchèque Geminder. De 1937 à 1941 il dirigea l'Institut Lénine. Il était connu à cette époque comme un imitateur fervent de Staline, un spécialiste pour former les agitateurs et leur apprendre à utiliser les citations de Lénine et de Staline.

Au début de la guerre germano-soviétique, il fut nommé membre du Bureau du C.C. en exil et di-

rigea les émissions diffusées par la radio « Christo Botev », installé en Russie.

Rentré en septembre 1944 avec les troupes soviétiques en Bulgarie il dirigea les premières « purges » du parti. Puis, selon les déclarations du dirigeant yougoslave Mocha-Pijadé, il exerça les fonctions de commissaire politique de Traïtcho Kostov sous le nom de Vladimirov. En 1947 il entra au gouvernement comme président du comité des Arts, des Sciences et de la Culture.

Au 5^e congrès du Parti, tenu en 1948 il fut nommé secrétaire du Parti et membre du Bureau politique. Après la mort de Georges Dimitrov en 1949, il devint ministre président dans le cabinet de Kolarov et, quand celui-ci mourut, il le remplaça comme président. Quelque temps après, il était nommé secrétaire général du P.C.

Guéorgui Tchankov

Né en 1909 dans le village de Mokren, fils d'un réfugié de Thrace orientale, Tchankov était ouvrier serrurier. On ne sait au juste quand il devint communiste. A 23 ans, en 1932, il se rendit à Moscou où il suivit les cours de l'Institut Lénine ; à la fin de ses études il rentra en Bulgarie pour devenir un membre actif du Comité central du Komsomol bulgare. En 1934, il fut arrêté à Sliven pour avoir fomenté des grèves, mais il parvint à s'évader. On le retrouve en Russie en 1934 comme délégué au 6^e Congrès de la Jeunesse communiste et à celui du Komintern. En 1935 on l'envoie en Bulgarie pour appliquer, sous la direction de Stanké Dimitrov, la nouvelle ligne du parti. Emprisonné à nouveau en 1935, il s'évada huit ans plus tard, (1943). Après cet exploit il fut nommé membre puis secrétaire du comité départemental de Sofia. Son activité principale consistait alors dans l'organisation de groupes d'action.

Le Parti le plaça ensuite comme commissaire politique auprès de l'état-major de la première zone de maquisards ; c'est à cette époque qu'il devint membre du C.C. A la veille du 9 septembre 1944, ce fut lui qui organisa la marche sur la capitale et l'entrée des maquisards dans la ville. Après le 9 septembre, on lui confia le poste de Secrétaire à l'organisation, poste qu'il détient encore. Après le 5^e congrès du Parti, il devint membre du Bureau politique, poste qu'il a également conservé.

Guéorgui Damianov

Le général lieutenant Damianov est né en 1892 dans le village de Lopouchna. Il fit ses études secondaires au lycée de Vratza où il prit part à la création de groupes socialistes. Il participa en qualité de chef de bataillon à l'insurrection de 1923, après quoi il émigra en Yougoslavie. En 1924, il revint en Bulgarie pour organiser des bandes terroristes dans les environs de Berkovitz, ville frontalière. Peu de temps après, il se rendit en Russie où il poursuivit ses études à l'Académie militaire « Frounzé » jusqu'en 1929. Il entra alors dans les rangs de l'Armée rouge où on lui confia des postes de commandement importants.

De 1932 à 1934 il fut instructeur à l'Académie Frounzé. Au cours de l'année 1935 il rentra avec Stanké Dimitrov en Bulgarie mais après un bref séjour il retourna en Russie où il fut chargé de l'organisation des brigades internationales destinées à intervenir dans la guerre civile espagnole. Il était alors déjà membre du Bureau du C.C. en exil. Il revint en Bulgarie en 1944 avec l'Armée rouge et depuis 1948 il est membre du Bureau politique.

Anton Yougov

Né en 1904 dans le village de Karassouli (Macédoine), Yougov commença sa carrière politique en 1920 dans les rangs du syndicat des ouvriers du tabac. Il prit part, en 1922 au mouvement fédératif macédonien ; en 1929, il s'inscrivit au parti communiste et en 1930 fut nommé membre du comité départemental, responsable des questions de minorités. En 1934 il se rendit illégalement à Moscou où il resta 15 mois. Après son retour en février 1936, il se consacra presque uniquement à provoquer des grèves. En 1942, il fut condamné par contumace à la peine capitale.

Durant toute cette période Yougov était membre du C.C. et dirigeant de l'appareil militaire du parti. Après le 9 septembre, il fut nommé ministre de l'Intérieur, puis de l'Industrie et de l'Industrie lourde. L'affaire Traitcho Kostov lui causa quelques ennuis.

Lors de la séance plénière du parti, tenue en juin 1950, il ne figurait même pas sur la liste des membres du Bureau politique. Sa situation semble s'être améliorée dernièrement. Il a été nommé vice-ministre président et il figure à nouveau sur la liste du Politbureau.

Guéorgui Tzankov

Né à Pérouchtiza vers 1900, Tzankov, quitta la Bulgarie en 1923. Il passe généralement pour un homme de finance : selon des données non contrôlées, il aurait été directeur d'une banque en Ukraine, puis directeur-adjoint de banque à Moscou ; il aurait également fait un séjour en Extrême-Orient durant lequel il aurait exécuté une mission spéciale au Kamtchatka.

En 1944, à la veille de l'entrée des troupes soviétiques en Bulgarie, il fut parachuté en Yougoslavie et c'est de là qu'il entra clandestinement dans le pays. Après le 9 septembre 1944, il travailla dans les syndicats ; libéré en 1948, en même temps que Raïko Damianov, du poste qu'il y occupait, il fut nommé membre du C.C. du Parti dans la Commission de l'Orgbureau. Actuellement, il est membre du Bureau politique et ministre de l'Intérieur.

Compétitions

Ceux qui connaissaient la conduite de Valko Tchervenkov à Moscou au cours de son long séjour, n'ont pas été surpris de sa nomination au poste de secrétaire général du P.C. bulgare sur-

venue, après la liquidation de Traitcho Kostov et la disparition de Dimitrov et de Kolarov.

Tchervenkov a toujours manifesté une obéissance et une soumission totales au Kremlin. Il ne s'est point gêné pour critiquer son beau-frère Georges Dimitrov à un moment où celui-ci n'était pas encore devenu une vedette internationale. C'est en 1934 que Tchervenkov, sous le pseudonyme de Vladimirov publia — en collaboration avec un autre communiste bulgare, Gavril Tzonév, à Moscou, une brochure intitulée « *L'insurrection de septembre en Bulgarie* » dans laquelle de graves accusations étaient formulées contre Dimitrov. Tchervenkov est, sur le plan bulgare, le type du stalinien intégral et il bénéficiait de toutes les grâces du dictateur disparu.

La mort de Staline a entraîné certains changements apparents dans le comportement de Tchervenkov. Ainsi, depuis cette date, il ne prend plus la parole en public ; même les articles théoriques du parti sont signés d'autres noms que le sien. Chose encore plus étrange, il a quitté sa vareuse. On prétend qu'à l'heure actuelle sa situation serait précaire et que des souvenirs de naguère le tourmentent... Des émigrés politiques qui ont survécu aux poursuites de 1937 racontent qu'à un moment donné Tchervenkov figurait parmi ceux que recherchaient les agents de la N.K. V.D. Il aurait échappé aux poursuites grâce à Dimitrov qui le cacha pendant deux semaines dans sa fameuse villa de Kountzovo.

Un fait, qui n'est peut-être qu'une coïncidence, mérite d'être noté : A la veille de la mort de Staline, un membre du Bureau politique se trouvait à Moscou comme chef de la délégation bulgare convoquée pour signer l'accord commercial bulgare-soviétique ; c'était Raïko Damianov. Quand la délégation bulgare aux obsèques de Staline, conduite par Tchervenkov, rentra, Raïko Damianov fut retenu à Moscou où il resta encore quelque temps, pourquoi ? Il semble que Damianov soit entré, il y a longtemps déjà, en relations avec Malenkov.

La personne la plus redoutée de Tchervenkov est Guéorgui Tchankov. La lutte entre eux est engagée depuis longtemps. Au 5° congrès, en 1948, Tchankov fut nommé secrétaire du parti devant Tchervenkov. Il sut se tenir à l'écart de toutes les luttes de clans, ce qui lui permit d'assumer toujours des fonctions importantes. Son seul défaut est d'avoir séjourné peu de temps en U.R.S.S. Toutefois, si le Kremlin voulait flatter les communistes autochtones, Tchankov serait mieux placé pour mener cette politique, dont la réhabilitation d'Anton Youkov est peut-être un signe précurseur.

Où en est le commerce privé en Pologne ?

OFFICIELLEMENT, le commerce privé est en voie de disparition dans la Pologne démocratico-populaire.

Le commerce de gros est entièrement aux mains de l'Etat depuis 1947 et, dans le commerce de détail, la part des entreprises privées baisse rapidement. En 1946, elle représentait 78 % du chiffre d'affaires global, en 1947 71,3 % ; en 1948 62,2 %, pour tomber à 44,3 % en 1949, à 17,3 % en 1950 et à 7 % en 1951. Quand les chiffres pour 1952 seront connus, ils enregistreront certainement la disparition totale du commerce non « socialiste ».

Si les choses étaient vraiment ainsi, comment

les gens pourraient-ils vivre dans un pays où, depuis plus de deux ans, l'Etat n'arrive pas à approvisionner la population en denrées alimentaires ni en articles industriels de première nécessité ? Les Polonais ne doivent de pouvoir se ravitailler et se vêtir qu'à la vaste extension d'un commerce privé d'un nouveau genre dont le chiffre d'affaires échappe aussi bien aux contrôleurs et aux statisticiens qu'aux tribunaux et à la police.

Ce développement du marché noir n'a évidemment pas d'autre cause que l'impossibilité où se trouve la population de se procurer ce dont elle a besoin dans les magasins du secteur « socia-

liste » : *Magasins d'Etat, magasins municipaux, ou, dans les campagnes, magasins communaux coopératifs.*

Ceux-ci sont très souvent fort mal répartis territorialement et, de surcroît, le plus grand désordre règne dans la répartition des marchandises, certaines abondant ici et faisant totalement défaut là. La presse de Varsovie rend la bureaucratie responsable de cette situation et sans doute celle-ci y est-elle pour quelque chose. Mais il est certain aussi que son incompétence et son incurie n'expliquent pas tout : les responsabilités de ce désordre incombent avant tout à la pénurie et au caractère même de l'économie planifiée. En Pologne, comme en U.R.S.S., comme dans toutes les démocraties populaires, l'approvisionnement des magasins se produit par bonds. Les magasins de gros, eux-mêmes approvisionnés de façon irrégulière par les usines, ne sont pas encore parvenus à distribuer à une cadence régulière les marchandises dont ils disposent. En particulier, de regrettables retards se produisent, de façon pour ainsi dire normale, dans toutes les livraisons, et l'hiver est fini quand les vêtements chauds arrivent.

Cette organisation lamentable du marché officiel n'explique pas à elle seule le développement du commerce parallèle. Celui-ci est une nécessité vitale pour tous ceux que le régime maintient dans une situation économique et sociale inférieure. L'inégalité dans l'attribution des articles de consommation est un trait aussi marquant des régimes communistes que celle des salaires. Certains magasins sont réservés aux dignitaires du régime et à ses grands privilégiés : savants, littérateurs, journalistes, etc... Ces magasins, bien sûr, regorgent de marchandises. D'autres sont destinés aux travailleurs de choc, aux activistes du Parti et des syndicats. Enfin, certaines catégories de citoyens jouissent d'un droit de priorité pour acquérir les articles de première nécessité.

Mais les autres, ceux qui ne sont ni privilégiés ni prioritaires, sont contraints s'ils veulent subsister de recourir au marché extra-gouvernemental.

Ils sont d'autant plus encouragés à le faire que, comme la presse polonaise l'a relevé à diverses reprises, les prix de ce marché illicite sont souvent inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans les magasins d'Etat. Le paysan qui apporte à la ville les produits qui lui restent après les livraisons obligatoires, les vend directement aux consommateurs plus cher qu'à l'Etat, mais moins cher que l'Etat ne les vend au marché officiel.

Aussi, les autorités communistes ont-elles été amenées à réagir contre cette concurrence. Les produits de la terre ainsi apportés légalement sur les marchés sont achetés immédiatement par des acheteurs d'Etat, qui les disputent ainsi aux consommateurs citadins ou aux petits commerçants privés.

Où s'approvisionne le commerce extra-gouvernemental ?

1. — Les paysans font l'impossible pour diminuer les livraisons obligatoires par les moyens les plus divers (ils exagèrent la répercussion de la sécheresse, de la grêle, déclarent la qualité du sol arable au dessous de sa valeur réelle, etc.). Il en est de même en ce qui concerne les livraisons de porcs, de bovins, de lait.

2. — De même qu'il existe une « production cachée » à la campagne, il y a une production non déclarée dans les entreprises de l'industrie de consommation, dans la métallurgie, dans le bâtiment. A cette « production » participent

aussi bien des ouvriers que des employés, sans excepter des fonctionnaires haut placés, chacun selon ses possibilités et sa situation sociale.

3. — En plus des articles provenant de cette production parallèle, viennent également sur le marché ceux qui ont été simplement volés dans les entreprises industrielles ; car le « vol du bien public » ne cesse de s'étendre.

4. — Les choses ne vont pas beaucoup mieux dans le commerce étatisé. De fausses commandes passées aux magasins de gros, de faux ordres donnés à ces magasins sont faits presque quotidiens, de sorte qu'une considérable quantité de marchandises échappe à tous plans ou prévisions des gouvernants. Des rapports falsifiés, des relevés fictifs, une comptabilité sciemment embrouillée aident la fraude.

5. — Enfin, les petits spéculateurs qui « travaillent à leur compte mettent à profit l'approvisionnement des magasins par bonds dont nous avons parlé plus haut. Ils stockent les marchandises qui se trouvent sur le marché et les revendent avec bénéfice plus tard, dans un autre endroit.

Différentes formes du commerce extra-gouvernemental

1. — Le commerce qui s'effectue en dehors de tout contrôle des pouvoirs publics se manifeste tout d'abord sous la forme primitive du troc. Le citoyen échange directement, soit à la campagne, soit au paysan de passage en ville, des chaussures, un pantalon, du tissu, des clous, des vis, des cordes, etc., contre du beurre, du lard, de la farine, de la viande.

Pour que cet échange soit moins onéreux, les citoyens recherchent dans les hameaux des parents, des connaissances, et vice-versa. Ces échanges prennent d'autant plus d'extension que depuis la guerre l'industrie, le bâtiment, etc., ont embauché plus d'un million de travailleurs d'origine rurale. A la faveur de fréquents départs des ouvriers pour la campagne — qu'ils soient organisés officiellement (« équipes de liaison avec la campagne », travaux d'électrification, etc.) ou effectués à titre privé (congrés annuels, absentéisme, « fainéants »), un autre échange se développe. Les ouvriers fournissent aux paysans leur travail, réparent les machines et l'outillage agricoles, contre les produits de la terre.

En outre, des milliers de salariés quittent de temps en temps leur travail pour « faire un saut » à la campagne, — y vendre certains articles et en acquérir d'autres, destinés à la consommation familiale ou à la revente pour couvrir les frais de déplacement.

2. — Au dessus de ces formes rudimentaires, il existe un commerce illégal beaucoup plus complexe, auquel participent des centaines de milliers de personnes.

Les marchandises, emportées par petites quantités des usines ou des magasins d'Etat, sont écoulées clandestinement et stockées à l'aide d'une chaîne d'intermédiaires ; ensuite elles parviennent aux consommateurs.

Lorsqu'il s'agit de la « production à gauche » et du « commerce à gauche », pratiqués sur une grande échelle par les bureaucrates d'Etat, les marchandises ainsi soustraites au contrôle officiel, sont dispersées par l'intermédiaire de marchands et commerçants clandestins et s'acheminent vers les consommateurs à travers plusieurs transactions.

Les prix du commerce extra-gouvernemental se calculent d'une manière très inégale, en fonction de la conjoncture générale ou locale, de la provenance des marchandises et de la complexité de leur circulation.

Le gouvernement aux prises avec le commerce illicite

Dès la fin des hostilités, le gouvernement de Varsovie a fait la chasse aux spéculateurs. Mais, comme tout ce qui est entrepris dans ce régime, cette chasse s'est surtout manifestée sous forme de « campagnes ». C'est par « la lutte contre la spéculation » que le gouvernement a justifié des mesures aussi impopulaires que les opérations financières d'octobre 1950 et de janvier 1953 où le rétablissement, en septembre 1951, des cartes de rationnement. Chaque fois, il s'agissait de *donner un coup décisif à la spéculation*. En réalité, le coup n'était donné qu'au monde du travail, dont le niveau de vie n'a cessé de dégringoler depuis 1949. Le gouvernement lui-même n'a certainement jamais cru à l'efficacité de ces mesures. D'ailleurs, l'existence du commerce illégal comme tel ne présentait pas pour lui que des désavantages. Sans ce marché supplétif, la misère de la population aurait pu devenir dangereuse.

Les gouvernants de Varsovie ont donc été assez indulgents pour les exploits des trafiquants, spéculateurs et commerçants louches, mais seulement jusqu'au jour où les vols prirent une extension telle que le public s'en trouva sérieusement menacé.

Aussi, depuis mars 1953 la presse ne parle-t-elle plus des spéculateurs ni de « lutte contre les accapareurs » grands ou petits qui stockent les marchandises, ni de condamnations de ceux-ci par la « commission extraordinaire de lutte contre la spéculation ». Par contre, toute l'énergie des pouvoirs publics s'est tournée contre les fournisseurs du commerce extra-gouvernemental. Les prescriptions sévères édictées en 1945, confirmées par les clauses du code pénal de 1950, se trouvent renforcées par quatre décrets du 4 mars 1953 qui élèvent les peines prononcées pour tout vol du bien public.

Les condamnations prononcées contre tous

ceux qui s'en rendent coupables ne cessent d'être publiées par la presse et notamment par le quotidien *Zycie Warszawy* (La vie de Varsovie).

Conséquences politiques

Les comptes-rendus des tribunaux, publiés par la *Zycie Warszawy* (mars, avril, mai) fournissent assez d'éléments pour que nous puissions en tirer quelques conclusions générales :

1. — Les travailleurs (ouvriers, employés, vendeurs, etc.) emportent des entreprises qui les emploient tout ce qu'ils trouvent sous leur main.

2. — Leurs collègues ou camarades de travail, voire leurs supérieurs, témoignent à l'égard de ces faits d'une grande tolérance et ferment les yeux.

3. — La vente des articles ou objets constituant les « biens publics » s'effectue parfois ouvertement.

4. — Les pertes subies par le Trésor du fait des vols — et pour ne parler que des vols importants et découverts — sont immenses.

5. — En bas comme en haut de la hiérarchie salariée, il s'est créé récemment des groupes secrets d'associés tendant à s'approprier les biens de l'Etat.

Il est certain que le régime de Varsovie ne réprime pas les vols uniquement en raison des pertes qu'ils lui occasionnent. Ce qui l'effraie, c'est le caractère de masse du phénomène, la complicité bienveillante témoignée par la population et, surtout, le danger que présente l'organisation de cellules secrètes visant à exproprier l'Etat de ses biens. Tout cela contribue grandement à saper le régime.

Le dernier fait notamment observé depuis peu est très éloquent en la matière. En effet, point n'est besoin d'être formé à l'Ecole léniniste pour comprendre qu'il serait possible de passer de ces formes économiques clandestines à celles de la conspiration politique.

Les Allemands des Sudètes retrouvent la nationalité tchécoslovaque

On sait qu'au lendemain de la guerre, sur l'ordre de Staline, tous les Allemands établis en Tchécoslovaquie dans la région des Sudètes — et ceci depuis des siècles — furent expulsés et refoulés en Allemagne. Nul compte ne fut tenu des opinions ou du comportement des individus. La mesure visait le nom allemand, on peut même dire la race allemande, et même ceux des Allemands des Sudètes qui n'avaient jamais été hitlériens et qui n'avaient pris aucune part au mouvement en faveur du rattachement à l'Allemagne durent quitter les lieux où ils étaient nés et partir en abandonnant le plus clair de leurs biens.

Ces mesures n'étaient pas seulement d'une inhumanité toute stalinienne : leur stupidité aussi portait la marque du despote géorgien. Car ces populations de langue allemande comptaient parmi les plus actives du pays, notamment dans le domaine industriel et leur départ a été pour la Tchécoslovaquie un désastre économique sans précédent.

Les dirigeants communistes tchèques, contraints par la nécessité, semblent essayer depuis quelque temps de réparer un peu le mal qu'ils ont fait.

C'est ainsi que l'Assemblée Nationale de Prague a voté le 27 avril 1953 une nouvelle loi sur l'acquisition de la nationalité tchécoslovaque. « Le député communiste Kokstejn, écrit *Prace*, du 28 avril 1953, a parlé de la loi concernant l'acquisition de la nationalité tchèque, loi en vertu de laquelle la nationalité dans notre république sera accordée aux personnes d'origine allemande qui l'avaient perdue, mais qui ont conservé leur domicile sur le territoire de la République et qui y vivent et travaillent comme apatrides.

« Le député Kokstejn a souligné que cette solution apportée par la loi est acceptable, parce que la majorité des Allemands vivants sur le territoire de notre patrie s'est jointe résolument à notre travail constructif et, aux côtés des travailleurs tchèques et slovaques, remplit les tâches que nous nous sommes données dans le cadre du plan quinquennal de Gottwald. On pourrait citer beaucoup de cas d'ouvriers ou de travailleurs d'origine allemande qui sont des travailleurs modèles dans les usines et décorés pour les résultats dans leur travail. La République démocratique allemande et son peuple sont nos fidèles amis, et

même en Allemagne occidentale, la majorité du peuple travailleur allemand désire et combat pour l'unification démocratique de l'Allemagne et la coexistence pacifique avec les peuples voisins. »

On voit que les dirigeants communistes tchécoslovaques qui ont tant fait étalage d'antigermanisme depuis 1945 commencent à faire marche arrière, et il est certain qu'ils le font poussés par le désir de réintégrer pleinement dans la vie économique du pays les 250.000 Allemands qui y sont demeurés, sur environ 3 millions que l'on y dénombrerait autrefois. Malgré les campagnes de propagande invitant les Tchèques et Slovaques à aller habiter la région des Sudètes, celle-ci ne porte encore qu'une population clairsemée, insuffisante pour assurer la culture de la terre.

« Nous devons remplir la devise : pas un brin de terre en friche, lisait-on dans *Prace* du 24 avril 1953. Le député François Kutina a montré l'importance qu'il y avait à emblaver toute la terre, particulièrement dans la région frontalière. Nos coopératives agricoles, nos agriculteurs petits et moyens, nos travailleurs des fermes de l'Etat et des stations nationales de tracteurs suivent la

ligne du Parti et du gouvernement et ils le prouvent par des actes : ils ne se promèneront pas toujours paresseusement autour de champs et de prés en friche couverts de mauvaises herbes, surtout dans les régions frontalières. Le peuple travailleur des circonscriptions frontalières de notre belle patrie, en accord avec les formations de la garde des frontières est et restera un gardien conséquent des frontières de la paix. »

Ce tournant date de 1950. L'Allemand a été de nouveau introduit comme langue étrangère dans les écoles, après le russe qui a toujours la préférence, en tant que langue universelle et classique. La radio donne quelques émissions en allemand, et des journaux en cette langue ont recommencé à paraître. En même temps, de vieux agents du Komintern d'origine allemande, comme Bruno Köhler et Runge, réapparaissent à des postes importants de la machine du Parti.

Les dirigeants communistes ont vite trouvé les responsables de l'ultra-chauvinisme anti-allemand dont ils ont fait preuve de 1945 à 1950 : c'est Slansky et sa clique qui ont gêné la construction du socialisme « en instaurant et en accroissant la haine contre les minorités allemandes et hongroises. »

La révolte ouvrière en Tchécoslovaquie

LE soulèvement ouvrier de Berlin-Est a distrahit l'attention de l'opinion mondiale des manifestations anticommunistes violentes dont les centres industriels de Tchécoslovaquie ont été le théâtre au lendemain de la réforme monétaire annoncée le 30 mai 1953. Ces manifestations ont même précédé quelque peu l'annonce de la réforme, puisque certains débrayages auraient eu lieu dès l'après-midi du samedi 30 mai, le bruit de la « réforme » qui devait être rendue publique quelques heures plus tard ayant déjà couru (1).

Ce fut toutefois à partir du 1^{er} juin, qui était un lundi que le mouvement s'étendit, ou, pour parler plus exactement, qu'il éclata simultanément dans la quasi totalité des agglomérations ouvrières. Les « désordres » les plus importants semblent s'être produits à Prague, à Pilsen, — où se trouvent les fameuses usines d'armements Skoda, et qui est connu aussi par ses brasseries, jadis les plus grandes d'Europe, — à Kladno, situé à 20 km. de Prague, à Brno, la seconde ville du pays, dans le bassin minier et sidérurgique

(1) La « réforme monétaire » décidée le 30 mai 1953 est plus qu'une réforme monétaire. Elle comporte :

a — une opération monétaire proprement dite, c'est-à-dire le remplacement de l'ancienne couronne par une nouvelle valant cinq fois moins, et dont le rapport avec le rouble est de 1,80 pour 1. En vertu de cette substitution, salaires, traitements, pensions, prix sont diminués des quatre cinquièmes.

b — un prélèvement sur l'épargne : le numéraire détenu par les particuliers a été échangé au taux de 50 couronnes anciennes contre 1 nouvelle, soit un prélèvement de neuf dixièmes, sauf pour une somme de 300 couronnes par tête qui sont échangées au taux de 5 contre 1, (encore cette faveur ne profite-t-elle pas à ceux qui emploient fut-ce une personne salariée, en dehors des domestiques). L'épargne revêtant la forme de dépôts est également touchée, mais dans une moindre proportion : le taux d'échange est de 5 contre 1 jusqu'à 5.000 couronnes et n'atteint 30 contre 1 qu'au dessus de 50.000. En outre, l'Etat confisque à 100 % tous les avoirs bloqués depuis 1945, et annule ses

d'Ostrava, la « Ruhr tchécoslovaque », en Silésie, dans les centres textiles de la Bohême du Nord-Est, Nachod, Hronov et les environs, ailleurs encore.

Le rideau de fer est sans fissure autour de la Tchécoslovaquie, et l'on ne peut savoir, avec la même précision que pour Berlin-Est, ce que fut dans ses formes assurément multiples le mouvement ouvrier, mais son ampleur est indéniable, ainsi que son caractère de révolte ouvrière et populaire contre une série de mesures visant à accroître encore l'exploitation des travailleurs.

Les discours des grands personnages du régime ne laissent d'ailleurs aucun doute, ni sur la

engagements et dettes (en particulier l'indemnité relative aux entreprises nationalisées).

c. — La suppression du rationnement, et la fixation de nouveaux prix à un taux intermédiaire entre celui du marché rationné à celui du marché libre. Voici, d'après la *Neue Zürcher Zeitung* (12 juin 1953) un tableau montrant l'évolution des prix

	Rations men- suelles	Anciens prix		Nouveaux prix	
		avec carte	marché libre	monnaie nou- velle	monnaie an- cienne
Pain.....	5,250 k.	8	16	2,8	14
Sucre....	1 kilo.	16	140	14	70
Œufs.....	4 unités	3,3	7	1,1	5,5
Viande...	1,350 k.	50	260	29,4	147
Pom. de t.	6,500 k.	2,1	3,6	0,84	4,2

On ignore quelle part les rations occupaient dans la consommation d'ensemble ; elle devait être grande, si l'on considère l'élévation des anciens prix libres, vraiment prohibitifs. On peut donc conclure à une hausse du coût de la vie, que n'ont pas compensée de légers relèvements de salaires pour certaines catégories de travailleurs, notamment dans les mines.

réalité et la profondeur de la révolte, ni sur ses causes véritables.

Zapotocky, président de la République, et ancien leader de la C.G.T. tchécoslovaque, a dû aller parler lui-même devant les ouvriers de la plus grande usine de Prague, C.K.D. le 10 juin. Son discours est dans *Prace* du lendemain.

Il a reconnu qu'il y avait eu *panique* à l'annonce de la réforme monétaire, une panique analogue, a-t-il dit, à celle qui s'était produite « lors de la mise en vente libre du pain et de la farine en 1949 », et à « la panique d'achat de 1951 ».

Il a reconnu aussi que la réforme monétaire avait atteint les ouvriers comme les autres catégories de la population : « *Il y a ici une question importante. Est-ce que les travailleurs eux-mêmes n'auraient pas été lésés par la réforme monétaire ? Il est inutile de le cacher. Oui, une partie des travailleurs a été également obligée de supporter certains sacrifices.* »

Cette déclaration ne l'a pas empêché de chercher et de dénoncer les responsables de la révolte ouvrière. « *Ceux qui ont voulu exploiter des fautes ou des erreurs pour opérer contre l'Etat un travail de sabotage, pour provoquer la panique et pousser à des actes illégaux.* »

Ces tentatives, selon lui, auraient été « *liquidées dans l'œuf, parce que toute notre classe ouvrière et le peuple travailleur ont compris les intentions et les buts des provocateurs et qu'ils ne se sont pas laissés ébranler, provoquer et séduire.* »

On voit ici quelle explication les dirigeants communistes tchécoslovaques ont essayé de faire prévaloir pour sauvegarder le dogme fondamental qui veut que le gouvernement communiste soit l'expression des aspirations de la classe ouvrière et le serviteur de ses intérêts.

L'action du gouvernement peut comporter des erreurs ou des méprises. Mais celles-ci ne peuvent en aucun cas provoquer une révolte ouvrière consciente. Celle-ci ne peut être que le fait d'une panique, donc d'un mouvement irréflecti qui n'exprime pas une opposition mûrement pesée ni fondamentale, ou encore le fait de provocateurs habiles qui, abusant de la crédulité de certains ouvriers et répandant de faux bruits, réussissent à troubler la conscience ouvrière.

En fait de provocateurs, les chefs communistes tchécoslovaques ne disposaient pas des gens de Berlin-Ouest, comme leurs collègues de la République Démocratique allemande. Ils se sont donc rabattus sur l'ennemi de classe.

« *Les mesures prises par le Parti et le gouvernement, lit-on dans Prace du 14 juin, ont durement frappé les anciens capitalistes. Or, ceux-ci travaillent aujourd'hui comme ouvriers. Ils ont donc commencé à expliquer que la réforme monétaire était dirigée contre les ouvriers. Ils ont commencé à protester contre elle au nom des ouvriers, certains personnellement et publiquement, les autres en mettant en avant des ouvriers inexpérimentés et séduits. Ils ont commencé à divulguer des mensonges et à brouiller l'eau, non dans l'intérêt des vrais ouvriers, mais pour conserver l'argent qu'ils ont gagné au marché noir... »*

L'ennemi de classe n'a pas été seul à vouloir profiter de la circonstance. Il a trouvé pour l'aider dans cette tâche ceux qui, selon le dogme lénino-stalinien, sont ses alliés traditionnels : les sociaux-démocrates, auxquels les fascistes sont venus prêter main-forte :

« *A Hronov, dans les années antérieures, c'étaient les socialistes de droite qui détenaient les*

positions les plus fortes. Plus tard, le parti national-socialiste a laissé des traces [dans la Bohême du Nord-Est] : le siège de son syndicat du textile se trouvait non loin de là, à Nachod... Les résidus de ces influences se sont manifestés dans la politique opportuniste de certains fonctionnaires des usines de Hronov. L'organisation syndicale n'a pas rempli sa mission qui était d'éduquer les travailleurs dans l'esprit des nouvelles tâches du mouvement syndical révolutionnaire et elle n'a pas combattu les influences opportunistes » (Prace, 14 juin) (2).

Dans tout le pays, semble-t-il, les dirigeants syndicaux se sont montrés inférieurs à leur tâche et Zapotocky s'en est d'ailleurs pris longuement à eux dans son discours à l'usine C.K.D.-Sokolovo. Quelques jours avant, on avait pu lire dans *Prace* une vigoureuse dénonciation de ce « lâchage » syndical.

« *Les responsables du mouvement syndical révolutionnaire avaient le devoir, ces jours-ci, de guider tous les travailleurs, de les persuader de la justesse des décisions prises par le Parti communiste de Tchécoslovaquie et le gouvernement, de dissiper leurs doutes et leurs opinions erronées. Non seulement certains responsables n'ont pas rempli ce devoir, mais de plus ils ont chancelé, ils ne se sont pas aperçus que le gouvernement de notre République démocratique populaire a toujours souci des intérêts du peuple travailleur » (Prace, 6 juin 1953).*

Ces signes de faiblesse n'ont pas été relevés seulement dans le mouvement syndical. Le parti lui aussi a connu de ces défaillances, et sans doute faut-il que leur nombre ait été assez élevé, pour que discours et articles officiels leur aient fait une telle place.

« *La réforme monétaire nous a donné l'occasion de connaître le vrai visage de nombreuses personnes, a déclaré Zapotocky dans son discours du 10 juin. Elle a détaché les masques et révélé les intentions véritables ».*

Or, parmi les personnes ainsi démasquées, il se trouvait des communistes.

Au congrès du Parti communiste slovaque, Zapotocky a déclaré : « *Nous serions de mauvais communistes si nous ne voyions que les côtés de lumière, sans voir aussi les côtés d'ombre. Au cours de cette épreuve, les faiblesses de notre parti se sont révélées, celles de notre travail politique de base auprès du Mouvement syndical révolutionnaire et du mouvement de jeunesse, sur le plan idéologique et ailleurs » (Prace, 14 juin 1953).*

A cette critique générale s'en ajoutent d'autres plus précises et plus redoutables. Des communistes ne se sont pas battus en faveur des décisions de l'Etat. D'autres ont pris parti contre elles.

« *Certains communistes n'ont pas su résister à l'épreuve. Ils se sont révélés comme n'étant pas*

(2) Voir aussi cette condamnation du social-démocratie : « *Dans l'arsenal des idéologies bourgeoises ennemies se trouve une arme rouillée mais empoisonnée : le social démocratisme. Dans l'histoire des luttes menées par notre classe ouvrière pour le pouvoir, de même qu'aujourd'hui, les hommes marqués de social-démocratisme parlent fausement des intérêts de la classe ouvrière, mais ils en sont les pires ennemis, car ils cherchent à détourner notre peuple travailleur de son intérêt principal, qui est d'édifier une société nouvelle » (Rude Pravo, 10 juin).*

des communistes, mais des propriétaires ne se souciant que d'eux-mêmes et de leurs intérêts personnels au lieu de penser au salut de tous les travailleurs et de leur Etat. Pour des questions secondaires, certains ont perdu de vue la tâche principale, le respect de la discipline de l'Etat... De tels communistes se sont évidemment retrouvés, qu'ils l'aient voulu ou non, dans les mêmes rangs que les résidus de la bourgeoisie » (*Rude Pravo*, 5 juin 1953).

Ces défaillances des militants communistes et syndicaux ont-elles été seulement passives ? Se sont-ils bornés à ne rien faire pour défendre les décisions du Parti et du gouvernement, soit par sentiment de leur impuissance devant le déchaînement de la colère ouvrière, soit parce qu'ils désapprouvaient eux-mêmes les mesures prises ?

Ont-ils été plus avant et pris part aux manifestations protestataires ? Les textes précités ne permettent pas de l'affirmer de façon certaine, mais autorisent à le supposer, nous semble-t-il.

Quoi qu'il en soit, la répression sera assurément suivie d'une épuration dans le Parti et dans les syndicats. Le *Rude Pravo* du 26 juin 1953 annonçait que le Comité Exécutif des syndicats avait envoyé 4.000 de ses membres travailler dans les mines, où « le non accomplissement du plan d'extraction du charbon cause des difficultés à l'économie toute entière » (*Rude Pravo*, 20 juin). Il serait bien étonnant que parmi ces 4.000 fonctionnaires ou semi-fonctionnaires syndicaux qui retournent ainsi au travail, ne figurent pas nombre de ceux qui ne se sont pas montrés à la hauteur de leur mission dans les premiers jours de juin.

Le niveau de vie des ouvriers hongrois

La propagande officielle ne cesse de souligner que le niveau de vie des ouvriers s'est considérablement amélioré en Hongrie depuis que les communistes y ont pris le pouvoir. Ernő Gerő disait récemment encore qu'en 1954 le niveau de vie serait deux fois ce qu'il était avant guerre. De son côté, le Bureau Central des Statistiques a fait connaître qu'en 1952, les salaires avaient été de 23,5 % plus élevés qu'en 1951.

Ces affirmations ne donnent le change qu'aux Occidentaux, dont beaucoup, tout en déplorant les déportations, les persécutions religieuses, etc., dont les démocraties populaires sont le théâtre, sont prêts à les excuser en pensant que les ouvriers, qui forment une large part de la population, ont une vie meilleure que celle qu'ils connaissaient autrefois.

Les chiffres qui suivent permettront à ceux qui croient à cette élévation du niveau de vie ouvrier au delà du rideau de fer de rectifier leur opinion. Les prix retenus sont ceux qui étaient pratiqués à Budapest au 31 décembre des années considérées :

		1938	1948	1952
		Pengő	Forint	Forint
Pain	kilo	0,38	1	2,8
Farine	—	0,40	2,6	4,6
Bœuf	—	2,10	8,4	21-34
Porc	—	1,94	13,85	28-35
Saindoux	—	1,54	19,80	50
Riz	—	0,98	8,60	22
Lait	litre	0,30	1,60	5,5
Crème	—	1,15	6,50	18
Œuf.....	unité	0,07	1,10	2,50
Café.....	kilo	10		300
Thé.....	—	22		250
Pommes de terre...	—	0,11	0,66	6
Haricots blancs ...	—	0,41	2,10	12-16,4
Pois	—	0,50	2,10	12-16
Huile.....	litre	1,20	5,7	24-28
Sucre.....	kilo	1,06	6	12,60
Combinaison (soie artificielle) ..	unité	4,90	51,2	103
Tissus pour robe (largeur 70 cm.) ..	mètre	3,40	31,4	110
Chaussette homme.	paire	0,78	7	25-35
Chemise homme ..	unité	4,	31,9	120-140
Complet homme ..	—	68,	415	1.000
Chaussures homme	paire	18,50	115	650
Chaussures femme	—	19	93	360
Savon.....	kilo	0,78	7,2	28-35

(En 1946, lors de la création du Forint, l'échange fut fait à 3 Forint pour un Pengő-or).

Les prix, on le voit, n'ont pas seulement augmenté par rapport à 1938. La hausse s'est poursuivie entre 1948 et 1952.

Quel a été, depuis quinze ans, l'évolution des salaires ? Les autorités communistes sont, en Hongrie comme partout, de la plus grande discrétion en la matière. Mais on peut cependant obtenir assez de données précises pour dresser ce second tableau. Le taux des salaires pratiqués en 1938 est fourni par *Ungarishesches Wirtschaftsjahrbuch* (Annuaire économique hongrois) pour 1952.

Les salaires de 1953 (premiers mois de l'année) sont extraits de journaux hongrois ou fournis par des ouvriers récemment émigrés. Il s'agit dans tous les cas de salaires mensuels.

	1938	1953
	(en Pengő)	(en Forint)
Ouvrier industriel spécialisé...	150	700
Ouvrier industriel non spécialisé	95,25	650
Ouvrier des aciéries spécialisé.	175	1.000
Ouvrier des aciéries non spécialisé	—	800
Journalier	100	600
Mineur	127,50	1.200

D'après l'officielle *Statistikai Szemlé* (Revue de Statistiques), le « panier à provisions » comprenant les denrées nécessaires à l'alimentation d'un ouvrier coûtait en 1938 à Budapest 6,35 pengős et 5,65 dans les villes de province.

Ce panier à provisions était composé ainsi : 2,8 kg. de pain ; 0,5 kg. de farine ; 0,17 kg. de beurre ; 0,45 kg. de veau ; 0,20 kg. de porc ; 0,20 kg. de bœuf ; 0,20 kg. de saindoux ; 1,5 kg. de pommes de terre ; 0,45 kg. de sucre ; 0,10 kg. de fromage ; 0,20 kg. de riz ; 2,4 litres de lait ; 3,5 œufs ; 0,20 kg. de pâtes ; 0,10 kg. de pois secs ; 0,10 kg. de haricots blancs.

Aujourd'hui, ce même panier coûte à Budapest, 106,18 forint.

En 1938, l'ouvrier qui gagnait 95,25 pengős par mois consacrait par mois 28,57 pengős, c'est-à-dire 30 % de son salaire à l'achat des denrées de première nécessité.

En 1953, l'ouvrier dont le salaire moyen est de 650 forint par mois doit consacrer pour les mêmes denrées 478,8 forint par mois, soit 73,5 % de son salaire.

Ajoutons qu'un capitaine de la police politique gagne par mois 3.277 forint, presque trois fois le salaire d'un mineur.

La soviétisation du Danube

LORSQUE l'Union soviétique propose une augmentation des échanges entre l'Est et l'Ouest, une des premières questions que les Occidentaux devraient lui poser est celle de la navigation sur le Danube. Ce fleuve, tombé après 1944 sous le contrôle exclusif de l'U.R.S.S., est, en effet, la principale voie de communication entre l'Occident et l'Orient européen. Le développement économique et politique des pays riverains du Danube est en outre, l'histoire le prouve, étroitement lié à la liberté de la navigation sur le grand fleuve. Ce n'est que depuis la reconnaissance internationale de ce principe, que la Roumanie, la Yougoslavie et la Bulgarie ont pu mettre leurs ressources en valeur. Ces pays ont d'ailleurs toujours combattu les tentatives de leurs grandes voisines d'établir un monopole de la navigation sur le fleuve, car le contrôle de cette voie d'eau, offre à une grande puissance le moyen de dominer politiquement le bassin du Danube avec ses 70 millions d'habitants.

La liberté du Danube

Historiquement le principe de la liberté de navigation sur le Danube a été posé pour lever le « rideau de fer » que l'Empire Ottoman avait établi entre l'Occident et l'Orient européen. Ce fut la Russie tsariste qui à la suite d'une guerre victorieuse contre la Turquie, ouvrit le Danube et la Mer Noire à la navigation internationale. Cette politique de la « porte ouverte » coïncidait avec une phase d'entente russo-britannique. Elle fut abandonnée à la suite du traité conclu entre Moscou et Constantinople en 1833, qui donnait à la Russie le contrôle de la navigation sur le Danube maritime et les Détroits. La protestation de l'Autriche n'aboutit qu'à la signature d'un traité russo-autrichien à Saint-Petersbourg (1840), par lequel le Danube était ouvert aux navires des deux puissances.

Ce fut au Congrès de Paris, après la guerre de Crimée, que fut instituée la *Commission Européenne du Danube* où siégeaient les délégués des grandes puissances (Grande-Bretagne, France, Autriche, Prusse, Sardaigne et Turquie), ainsi que les deux principautés roumaines autonomes, et dont le Congrès de Berlin de 1878 étendit les pouvoirs. Elle était douée du pouvoir législatif, car elle édictait des règlements de navigation ; du pouvoir exécutif, car ses agents étaient seuls qualifiés pour appliquer ce règlement ; du pouvoir judiciaire : elle jugeait les contraventions en première et deuxième instance. Percevant des taxes, possédant des bâtiments et installations sur lesquels flottait son propre pavillon, elle disposait même d'une force armée, représentée par les deux bâtiments de guerre que chaque puissance membre avait le droit de stationner dans les eaux du Danube maritime. On peut dire qu'à cet égard, la Commission Européenne du Danube anticipait déjà au XIX^e siècle sur les vœux exprimés par l'O.N.U. sur l'internationalisation de la navigation sur les grandes voies fluviales. Elle était, on l'a dit, un véritable « Etat-fleuve ». Le traité de Berlin avait d'ailleurs stipulé que les organes de la Commission Européenne du Danube exerceraient leurs fonctions « *en complète indépendance de la puissance territoriale* ».

Toutefois, la compétence de la Commission ne s'étendait qu'entre la Mer Noire et le port de Braïla, et, à la veille de la première guerre mondiale, la navigation danubienne était sous la juridiction de trois autorités différentes, une com-

mission des Etats allemands, l'Autriche et la Hongrie y compris, pour la partie supérieure du fleuve ; une commission des Etats riverains, la Bulgarie, la Serbie et la Roumanie pour la navigation entre les Portes de fer et Braïla et la Commission Européenne du Danube qui contrôlait la portion maritime.

Ce n'est qu'après la première guerre mondiale qu'on parvint à une coopération internationale sur tout le parcours du Danube. Par les traités de Versailles, de Saint-Germain, de Trianon et de Neuilly, tout le réseau fluvial constitué par les parties navigables du Danube était déclaré d'intérêt international. La liberté de navigation et l'égalité entre les pavillons furent les deux principes de base solennellement réaffirmés.

La Commission Européenne du Danube était maintenue avec les mêmes pouvoirs que par le passé et un nouvel organisme était créé : la *Commission Internationale du Danube*.

Cette nouvelle Commission devait harmoniser les différentes administrations nationales au long de la portion navigable du fleuve et veiller à ce qu'aucun obstacle n'entravât la libre navigation.

Durant l'alliance germano-soviétique

En novembre 1936, l'Allemagne dénonça les clauses du traité de Versailles relatives à la navigation sur le Danube. En juillet 1938, une commission de spécialistes allemands visita les capitales danubiennes pour faire, de la part du gouvernement allemand, une série de propositions concernant la révision du régime du fleuve.

L'organisation de la navigation sur le Danube serait l'affaire exclusive des six Etats riverains. La nouvelle organisation devait avoir un caractère purement technique et administratif. Chacun des Etats riverains devrait maintenir sa complète souveraineté dans l'administration de son secteur la collaboration entre eux se faisant sur la base de la réciprocité. Le gouvernement roumain était libre de respecter ou de dénoncer les traités ayant institué une Commission Européenne pour la navigation sur le Danube maritime.

Afin d'obtenir le concours du gouvernement de Bucarest, le gouvernement allemand offrit à la Roumanie le port de Ratisbonne pour l'exportation de pétrole.

Bucarest fit à la démarche allemande la réponse suivante :

Le gouvernement roumain estimait indispensable la présence de la Grande-Bretagne, la France et l'Italie dans les commissions danubiennes. Il était décidé à maintenir la Commission Européenne du Danube et la Commission Internationale du Danube.

Le gouvernement roumain repoussa les propositions de l'Allemagne pour régler la question de la navigation sur le Danube par des accords bilatéraux.

Deux ans plus tard, la guerre menaçant de s'étendre au Danube, l'Allemagne décida de placer sous son contrôle la navigation sur ce fleuve pour « *prévenir l'activité de sabotage des agents britanniques* ». Pour faire échouer ce projet, en plein accord avec la France et la Grande-Bretagne, la Roumanie et la Yougoslavie prirent l'initiative d'une conférence qui aboutit le 17 avril 1940 à un accord sur les mesures de sécurité qui devaient être adoptées pendant toute la durée des hostilités. Par cet accord, tous les Etats membres de la Commission Internationale du Danube

s'engagèrent à ne pas étendre le conflit à cette région.

Un accord analogue fut signé le 20 mai 1940 à Galatz, pour le Danube maritime, toujours sur l'initiative du gouvernement roumain. Cet accord est probablement le seul que les trois belligérants, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne aussi bien qu'un non-belligérant — l'Italie — et un neutre — la Roumanie — signèrent au cours de la deuxième guerre mondiale. Il n'eût qu'une durée éphémère. L'Allemagne convoqua le 5 septembre 1940, une conférence à Vienne pour étudier les questions qui résultaient de l'impossibilité de réunir les membres de la Commission Internationale du Danube. Le délégué roumain, mettant l'accent sur la neutralité de son pays, et réussissant à persuader les délégués yougoslaves et bulgares, parvint à écarter le projet allemand qui tendait à supprimer tout contrôle international de la navigation et à lui substituer deux commissaires allemands, l'un installé à Belgrade, siège de la Commission Internationale du Danube, l'autre à Braïla, siège de la Commission Européenne.

Devant l'opposition des pays riverains, les Allemands acceptèrent, le 12 septembre, de signer un accord qui était presque une copie fidèle de l'ancien Statut du Danube établi à la Conférence de Paris de 1921. Le Reich avait cependant imposé l'exclusion de la Grande-Bretagne et de la France de ces organismes, mais pour ne pas affecter la position juridique de ces deux pays, le délégué roumain réussit à faire insérer une disposition mentionnant que « cet arrangement temporaire ne préjuge en rien du régime de navigation sur le Danube après la conclusion de la paix. »

Le 11 septembre 1940, un jour avant la conclusion de l'accord de Vienne, la Russie soviétique protestait officiellement contre son exclusion de la conférence. Dans sa note, le gouvernement soviétique proposait la dissolution de la Commission Internationale du Danube et de la Commission Européenne. Et l'Allemagne ayant donné comme argument que la Commission Internationale du Danube avait été imposée après sa défaite par le traité de Versailles, l'U.R.S.S. rappela que la Commission Européenne du Danube avait été imposée après sa défaite par le traité de Paris de 1856. La Russie proposait la formation d'une seule commission pour tout le parcours du Danube composée uniquement des Etats riverains : l'Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Roumanie et l'Union soviétique.

A la suite des discussions qui durèrent pendant tout l'été 1940, l'U.R.S.S. et l'Allemagne tombèrent d'accord pour dissoudre la Commission Européenne du Danube. La Roumanie fut simplement informée de cette décision prise à son insu. On lui communiqua qu'une conférence concernant cette question serait convoquée à Bucarest. Pour fixer la position de son pays, le délégué roumain déclara, le 28 octobre 1940, dans son discours d'ouverture que la Roumanie ne pouvait que prendre note de l'accord déjà établi entre l'Allemagne et l'Union Soviétique et que, dans ces circonstances, elle estimait de son devoir de réaffirmer la nécessité du maintien de la liberté de navigation et de l'égalité de traitement sur le Danube. En même temps, il souligna que tout accord conclu au sujet des embouchures du Danube ne pouvait être accepté qu'à titre provisoire.

La conférence de Bucarest n'aboutit à aucun résultat pratique, probablement à cause du refroidissement des rapports germano-soviétiques, à la suite de la visite de Molotov à Berlin (10-13 novembre). Tout ce qui en sortit fut une inter-

ruption de fait, et d'ailleurs temporaire, dans l'exercice du contrôle international de la navigation sur le fleuve. De telles interruptions ont été imposées par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis à la navigation dans le canal de Suez et de Panama au cours de la première et de la deuxième guerre mondiale. Personne n'a prétendu pour autant que le principe de la liberté de navigation à travers ces voies avait été supprimé.

Après la défaite allemande

A l'été 1944, une conférence fut convoquée à Londres afin de prendre les mesures qui s'imposaient pour assurer la liberté de navigation sur le Danube après l'effondrement de l'Allemagne. Les Alliés (U.R.S.S., Grande-Bretagne et Etats-Unis) adoptèrent à cette occasion la résolution suivante :

« Dans l'intérêt d'une restauration rapide de la navigation sur le Danube, les attributions de la Commission internationale, aussi bien que celles de la Commission européenne, seront remplies par un seul corps consultatif de techniciens et un commissaire. »

Contre cette résolution, M. Massigli, ambassadeur de France à Londres se vit obligé de faire une réserve formelle. Dans une note adressée aux trois Grands, il écrivait :

« Il est impossible de ne pas tenir compte de l'aspect politique du problème des voies navigables internationales et d'improviser des solutions qui ne prendraient pas en considération les accords en vigueur avant la guerre. »

Les craintes exprimées par le représentant de la France s'avérèrent fondées. A la suite de l'occupation des pays danubiens, en septembre et octobre 1944, par l'armée rouge, l'Union soviétique interpréta cette résolution comme un mandat qui lui aurait été accordé pour organiser la navigation danubienne à sa guise.

Du côté américain, ce fut le sénateur Vandenberg qui mena la lutte pour la liberté du commerce et de la navigation sur le Danube. Appuyé par M. Churchill, il fit ressortir qu'un contrôle international du Danube existait depuis 1856 ; mais M. Molotov déclara (à la conférence des Ministres des Affaires étrangères de New York, de l'automne 1946) qu'il ne s'agissait que de « traités impérialistes » imposés par la force aux pays riverains. Le 30 septembre, M. Vandenberg proposa une résolution qui, affirmant le principe de la liberté de navigation, prévoyait la réunion, — dans les six mois après l'entrée en vigueur des traités de paix (avec la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie) — d'une conférence pour établir le nouveau statut international du Danube. A cette conférence devaient participer les Quatre Grands et les riverains, à l'exclusion de l'Autriche et de l'Allemagne. Cette résolution fut adoptée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères et incluse dans le projet de traité de paix.

La conférence danubienne s'est réunie à Belgrade en novembre 1947 sous la présidence de M. Vychinski. Moscou y disposait de six voix — U.R.S.S., Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, Hongrie, Tchécoslovaquie — contre trois aux puissances occidentales, et put donc imposer son programme : la soviétisation du Danube. En signe de protestation, les représentants de la France, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne quittèrent la conférence, déclarant ses décisions nulles et non avenues et contraires aux principes inscrits dans les traités de paix.

Tchou En Lai

TCHOU EN LAI, est, après Mao Tsé Toung, le plus connu en Occident des communistes chinois. Sans doute le doit-il à ses fonctions de ministre des Affaires Etrangères, grâce auxquelles son nom est souvent imprimé dans la presse internationale, plutôt qu'au rang éminent qu'il occupe dans le Parti communiste chinois, tout de suite après son président Mao Tsé Toung et son secrétaire général Liou Schao Chi.

Pas plus que les autres fondateurs du P.C. chinois, Tchou En Lai n'est d'origine prolétarienne. Il descend d'une famille de mandarins (son grand-père était un haut fonctionnaire de la Cour sous la dynastie mandchoue), et il reçut une éducation libérale.

Il fit ses premières armes politiques, au lendemain de la première guerre mondiale, et il se jeta corps et âme dans le mouvement estudiantin antijaponais. Les étudiants de cette tendance prirent une large part aux désordres du 4 mai 1919, et Tchou En Lai fut arrêté avec plusieurs membres de son club politique, dont une jeune étudiante qui deviendra sa femme.

Sorti de prison, Tchou En Lai partit pour l'Europe occidentale où il vécut près de quatre ans. En France d'abord, à Berlin ensuite, il fut séduit par ce qu'on y savait de la Révolution d'octobre et, dans la capitale allemande, il prit part à la fondation du premier groupe d'étudiants communistes chinois, dont fera bientôt partie également Tchou-Deh, le futur commandant suprême des armées communistes en Chine.

De retour en France, Tchou En Lai fonda avec le fils aîné du premier secrétaire du P.C., Tchen Tou Hsiou, et Li Li San, futur secrétaire général du P.C. chinois, la section parisienne du P.C. chinois. C'était en 1921, l'année même de la fondation du parti en Chine. Celle-ci avait eu lieu à Shanghai, au cours d'une réunion où se trouvait une vingtaine de personnes, dont Mao Tsé Toung.

Rentré en Chine en 1924, Tchou En Lai reçut immédiatement une place importante dans le mouvement révolutionnaire : il fut nommé secrétaire du Comité du Parti pour la province de Canton.

Collaboration avec le Kuomintang

C'était le moment où se préparait la campagne révolutionnaire contre le Nord ; Sun Yat Sen s'était rapproché des Soviets et Moscou avait donné l'ordre au jeune P.C. de rejoindre les rangs du Kuomintang, véritable Front national chinois. Les Soviets avaient envoyé en Chine des experts politiques et militaires, sous la direction de Borodine et de Blucher. Borodine, représentant officiel du Komintern auprès du Kuomintang s'efforça de réorganiser celui-ci selon le modèle révolutionnaire russe, en le dotant d'une organisation centralisée. En même temps était créée l'Académie militaire de Whampoa : la direction en fut confiée à Tchang Kai Chek et elle eut Tchou En Lai pour commissaire politique. L'Académie était destinée à former les cadres supérieurs de la nouvelle armée chinoise, et un grand nombre de ses élèves devaient jouer un rôle important dans le mouvement national-révolutionnaire en Chine. La plupart restèrent fidèles à Tchang Kai Chek ; quelques-uns passèrent aux communistes.

Lorsque fut lancée l'expédition contre le Nord, Tchou En Lai suivit la première armée chinoise comme commissaire politique, sous le comman-

dement direct de Tchang Kai Chek. Il fut ensuite envoyé à Shanghai pour organiser le mouvement clandestin dans cette ville et, éventuellement un coup d'Etat, pour faciliter l'avance de l'armée du Kuomintang. La première tentative se solda par un échec et ce n'est qu'en mars 1927 que l'action insurrectionnelle de Shanghai porta ses fruits, car l'armée de Tchang Kai Chek était alors aux portes de la ville qui tomba immédiatement entre les mains du Kuomintang.

Le conflit

L'entrée à Canton marqua l'apogée du front uni entre le mouvement national-révolutionnaire et le P.C. chinois. Dès le mois suivant, le conflit éclata et Tchang Kai Chek, se retournant soudain, procéda à une exécution impitoyable des cadres communistes. Presque tous les chefs du parti qui se trouvaient à Canton — y compris Tchou En Lai et son ami de Paris le fils du fondateur du P.C. chinois — furent faits prisonniers. Tous furent immédiatement exécutés, à l'exception du seul Tchou En Lai : arrêté par la seconde division du Kuomintang, il fut relâché en dépit d'un ordre formel d'exécution.

Le conflit entre le Kuomintang et le P.C. chinois éclata à l'époque où se déroulait la phase finale de la lutte contre Trotski, ce qui ne pouvait manquer d'avoir des répercussions considérables sur l'évolution intérieure du P.C. chinois.

Staline s'était gravement trompé dans son appréciation de la situation en Chine : il fut pris au dépourvu par la rupture entre Tchang Kai Chek et le P.C. chinois et il refusa un moment de la considérer comme définitive. Lorsqu'il ne fut plus possible de la contester, le Komintern prescrivit une nouvelle tactique au P.C. chinois. Il fallait à tout prix combattre l'opinion de Trotski et montrer, contrairement à toute logique, que Staline ne s'était pas trompé et que le P.C. n'avait pas subi, en bonne partie à cause des directives reçues de Moscou, une série de défaites écrasantes.

Le résultat de ces efforts fut la mise en pratique d'une tactique putschiste qui visait à conquérir certaines villes industrielles chinoises et à y proclamer les Soviets. Tchou En Lai s'empressa d'appliquer la nouvelle tactique. Le 1^{er} août 1927 eut lieu une insurrection à Nanchang : l'un de ses chefs était Tchou En Lai. En décembre, nouvelle tentative à Canton, sur l'ordre direct de Staline, par l'intermédiaire de l'envoyé spécial du Komintern Heinz Neumann. Les insurgés proclamèrent une éphémère république des soviets qui ne dura que cinq jours. Tchou En Lai figurait de nouveau parmi les organisateurs ; une fois de plus, le résultat fut catastrophique pour le P.C. chinois. Mais Tchou En Lai réussit encore à éviter les représailles du Kuomintang.

Épurations dans le Parti

Ces échecs étaient étroitement liés à une lutte interne féroce parmi les dirigeants du parti. Dans ce domaine, le rôle de Tchou En Lai fut également de premier plan et toujours, dans ces luttes intestines, il se rangea du côté du Kremlin, quitte à trahir ses amis les plus proches quand ils tombaient en disgrâce.

Le 7 août 1927 fut convoquée — sur la demande de l'autre délégué du Komintern Besso Lomnadzé — la conférence extraordinaire du P.C.

chinois qui devait éliminer de la direction du parti Tchen Tsou Hsiou, son secrétaire général depuis la fondation, lequel manifestait de plus en plus nettement son désaccord avec la tactique ordonnée par Moscou.

Tchou En Lai, bien qu'ami personnel du fils de Tchen Tsou Hsiou et proche collaborateur de celui-ci lorsqu'il travaillait dans l'illégalité à Shanghai, fit preuve du plus grand zèle pour écarter Tchen Tsou Hsiou. Le nouveau chef du P.C. chinois fut Tchiou Tchiou Pai, qui avait passé à Moscou l'ère héroïque de la révolution chinoise. Dès l'année suivante il était accusé de « tendances putschistes », à la suite de l'échec de la commune de Canton, tentée pourtant sur l'ordre de Moscou. La neuvième séance plénière du comité exécutif du Komintern le condamna et un congrès du Parti communiste chinois fut convoqué à Moscou en été 1928 presque en même temps que le VI^e congrès du Komintern.

Parmi les chefs communistes chinois convoqués figurait Tchou En Lai. Il s'associa à l'élimination du secrétaire du Parti et, dans la nouvelle direction désignée par Moscou, il fut nommé chef du Bureau de l'organisation du Comité central. Ainsi s'élevait-il au second rang dans la hiérarchie communiste. Le numéro 1 devint Li Li San, son ami intime de Paris, qui assumait les fonctions de secrétaire général du P.C.

Rentré en Chine en 1929, Tchou En Lai apparut comme un moscovite stalinien de la plus pure espèce et comme le lieutenant le plus fidèle de Li Li San. Cette fidélité dura tant que Li Li San fut dans les bonnes grâces de Moscou, mais lorsque le Kremlin montra les premiers signes de mécontentement envers lui, Tchou En Lai s'empressa de faire son auto-critique ; puis, la disgrâce de Li Li San menaçant, Tchou En Lai abandonna son meilleur ami pour suivre les nouvelles consignes de Moscou...

On a conservé de cette époque le rapport qu'il présenta à la 3^e séance plénière du C.C. chinois. Il est très révélateur. Tchou En Lai s'y présente de son mieux comme le disciple fidèle de Staline, qui venait de remporter la victoire sur Boukharine. Comme il se doit, il y attaque les « boukharinistes » et les « trotskistes » ; il cite Staline et Molotov (celui-ci venait de prendre la direction du Komintern, après l'éviction de Boukharine) et à chaque instant, il essaie de se couvrir de l'autorité de l'Internationale. La direction a, selon lui, suivi de la façon la plus conséquente les directives du Komintern et, si elle a commis certaines erreurs, c'est pour ne pas les avoir toujours appliquées ; heureusement le Komintern veille sur le développement de la révolution chinoise et aide les communistes chinois à réparer leurs fautes : *« la responsabilité de la lenteur de l'exécution et de la transmission des directives de l'Internationale communiste nous incombe à tous. Par exemple, j'ai commis une erreur moi-même dans la question de l'insurrection à Nankang et à Chinkiang. Nous acceptons les critiques de l'Internationale communiste »* etc.

Mais l'Internationale communiste, ou plutôt Moscou n'accepta pas cette auto-critique partielle et refusa de maintenir Li Li San à la tête du parti. Un autre délégué du Komintern, le russe Pavel Mif, fut envoyé en Chine avec un groupe de jeunes communistes chinois frais émoulus des écoles de Moscou et qui avaient à leur tête Van Ming. Lors de la 6^e séance plénière du C.C. du P.C. chinois, en janvier 1931, la direction fut confiée à cette nouvelle équipe. Quant à l'ancienne direction, elle dut faire son auto-critique : Tchou En Lai y excella, en condamnant intégralement le rapport qu'il avait présenté à la séance précédente du C.C. Cette auto-critique fut, selon la règle, suivie de la dégradation de l'ancienne direction ; Li Li San fut relevé de son poste et

envoyé à Moscou ; d'autres furent blâmés... Il n'y eut qu'une exception : Tchou En Lai conserva son poste au Politbureau ; il abandonna seulement le Bureau de l'organisation du C.C. et devint chef du Bureau des questions militaires.

Avec Mao Tse Toung

Au moment de sa nomination à ce nouveau poste, la région soviétique la plus importante de Chine comme la force militaire communiste la plus grande se trouvaient dans la province de Kiang Si, dont les chefs étaient Mao Tsé Toung, membre du Politbureau depuis 1924, et Tchou Deh.

Tchou En Lai, qui comptait déjà quelques-uns de ses collègues de l'Académie militaire de Whampoa dans les troupes de Tchou Deh, entra en contact très étroit avec l'équipe communiste du Kiang Si.

C'est en novembre 1931 que fut proclamée la république soviétique chinoise ; le président du gouvernement provisoire était Mao Tsé Toung et le commissaire pour les affaires militaires Tchou En Lai. Depuis lors le sort de Tchou En Lai n'a pas cessé d'être étroitement lié à celui de Mao.

La république soviétique chinoise de Kiang Si dura jusqu'à l'automne 1934 ; il devint alors évident que les forces de Tchang Kai Chek allaient la détruire complètement ; la seule solution était la retraite pour éviter l'épreuve décisive avec l'armée de Tchang. La direction du parti s'adressa à Moscou et, selon Tchang Kuo Tao — alors premier vice-président du gouvernement de Mao — un télégramme arriva de Moscou fin octobre : il conseillait la retraite. Le 10 novembre 1934, la « longue marche » commença ; elle se termina un an plus tard par l'installation des communistes dans le Nord-Ouest de la Chine, et l'année suivante l'occupation du Yenan, dans le Chansi.

Front unique

L'armée, qui ne comptait que 20.000 survivants, arriva dans ce nouveau quartier peu après la proclamation — au VII^e congrès du Komintern — de la tactique du Front populaire antifasciste. Pour la Chine, cette tactique signifiait l'abandon de la guerre civile et la reprise de la collaboration avec Tchang Kai Chek.

Une occasion inespérée de réaliser cette directive de Moscou se présenta en décembre 1936, lors de la capture de Tchang Kai Chek. Celui-ci était venu à Sian, capitale du Chansi, pour diriger personnellement l'offensive contre la nouvelle république chinoise. Mais le commandant suprême de l'armée du Kuomintang, récemment rallié à Tchang Kai Chek, le maréchal Tchang Hsüeh Liang, fortement travaillé par les communistes dans le sens du front unique, fit Tchang Kai Chek prisonnier. L'incident se produisit le 12 décembre 1936. Le 17, sur l'avion personnel de Tchang Hsüeh Liang arrivait une délégation communiste, conduite par Tchou En Lai, pour mener les pourparlers avec le généralissime capturé.

Celui-ci se trouvait à la merci des rebelles et des communistes qui pouvaient le fusiller ; mais dans ce cas ils étaient sûrs que le front unique antijaпонais ne se réaliserait jamais, la Chine sombrant dans les guerres civiles locales. Si, au contraire, profitant de leur position avantageuse, ils réussissaient à faire adopter par Chang Kai Chek la politique du Front unique, ils réalisaient

raient d'un seul coup la tactique prescrite par Moscou; ils optèrent dans ce sens.

Ce fut Tchou En Lai qui fut chargé d'organiser la collaboration avec le Kuomintang. A partir de 1937, il fit la navette entre Nankin la capitale nationaliste et Yen-an la capitale communiste. En 1938, il fut nommé vice-président, membre du praesidium du congrès national du Kuomintang, et l'année suivante : vice-président du comité national pour les affaires militaires.

La tactique du front antifasciste fut poursuivie, avec plus ou moins de succès jusqu'au pacte germano-soviétique. A partir de septembre 1939, les incidents se multiplièrent et rendirent la collaboration entre le Kuomintang et le P.C. chinois de moins en moins effective. C'est ainsi qu'à l'époque du pacte Hitler-Staline, Tchou En Lai donna sa démission de son poste aux affaires militaires et qu'en janvier 1941 de graves incidents se produisirent avec la 6^e armée communiste.

L'entrée de l'U.R.S.S. dans la guerre n'entraîna pas une modification aussi complète de l'attitude du P.C. chinois qu'elle ne le fit pour les partis européens, du fait que l'« antifascisme » soviétique ne s'étendit pas au Japon. De 1941 à 1944, Tchou En Lai séjourna presque continuellement dans la nouvelle capitale nationaliste Tchoung-King où négociations et incidents entre les deux parties ne cessaient pas.

Lorsque les Etats-Unis s'entremirent pour amener communistes et nationalistes à collaborer, Tchou En Lai fut le représentant attitré du P.C. dans toutes les négociations. Il le fut lors de l'arrivée du général Patrick Hurley en automne 1944 et, en 1946, lors de la mission du général Marshall qui se proposait de créer un gouvernement de coalition réunissant le P.C. et le Kuomintang.

La tactique du front unique avait renforcé le parti, comme partout où elle fut appliquée en Europe. Lors du VII^e congrès du P.C. (avril-juin 1945) le parti comptait, d'après les déclarations officielles, 1.200.000 membres, alors qu'en 1930 il n'en comptait que 20.000. Il disposait de l'armée communiste, forte de 900.000 soldats (nombre probablement exagéré à ce moment). Tchou En Lai, qui figurait au Praesidium du congrès, fit un rapport et fut nommé membre du Comité central ainsi que sa femme.

Le rapporteur principal était Mao Tsé Toung, qui parla du gouvernement de coalition, disant entre autres : « *Nous autres communistes ne cachons ou ne déguisons jamais nos buts politiques. Notre futur et ultime programme est de pousser la Chine vers le socialisme et le communisme ; cela est définitif et hors de question. Le seul nom de notre parti et notre conception marxiste indiquent définitivement cette direction infiniment brillante, belle et idéale. Lorsque nous avons rejoint le parti, nous avons eu l'idée de deux objectifs clairement définis : lutter pour la nouvelle révolution bourgeoise-démocratique pour le présent et viser à la réalisation de la future révolution prolétarienne socialiste.* »

En d'autres termes, les communistes chinois, comme tous les autres au monde, voulaient collaborer avec ceux qui étaient prêts à les aider vers la victoire de la cause communiste.

Reprise de la guerre civile

Vers la fin de 1946 le général Marshall abandonna son effort et, dès le début de 1947, la guerre civile se ralluma à travers la Chine. Tchou En Lai qui, pendant dix ans, avait été chargé du rôle de celui qui tendait à la collaboration avec le Kuomintang, assumait désormais la tâche de s'appliquer à la guerre contre le Kuomintang, ce

qu'il précisa dans son discours du 10 janvier 1947.

Le rôle de Moscou dans cette évolution de la situation en Chine est resté obscur. La seule information authentique est fournie par Tito et ses collègues auxquels Staline aurait déclaré, en février 1948 :

« *Après la guerre, nous avons invité les camarades chinois à discuter de la situation dans leur pays. Nous leur avons dit brutalement qu'à notre avis le soulèvement de la Chine n'avait pas d'avenir et que ce qu'ils devaient faire c'était rechercher un modus vivendi avec Tchoung Kai Chek et dissoudre leur armée. Les camarades chinois ont dit qu'ils approuvaient le point de vue des camarades russes ; mais rentrés en Chine ils ont fait le contraire... Dans le cas de la Chine, nous nous sommes trompés et nous le reconnaissons.* »

Le professeur australien Charles Patrick Fitzgerald, dans son livre *Revolution in China*, qui pêche par l'exagération systématique de l'indépendance du communisme chinois à l'égard de Moscou, donne certains renseignements complémentaires qui intéressent la biographie de Tchou En Lai. D'après cet auteur, en juillet 1948, à la conférence des chefs communistes chinois convoquée pour déterminer la tactique à l'égard du Kuomintang, Liou Shao Chi, rentré de Moscou, aurait exposé l'opinion de Staline et conseillé la prudence. Tchou En Lai aurait soutenu qu'il fallait, au contraire, porter le coup décisif au Kuomintang.

Si ces informations sont exactes, on peut conclure que Staline s'est trompé dans son appréciation de la situation en Chine en 1946-47 comme il s'était trompé en 1926-28. On peut aussi conclure que Tchou En Lai, qui était demeuré pendant dix ans en contact permanent avec le Kuomintang, savait mieux que d'autres sa faiblesse intérieure et que, de ses contacts avec les Américains, il avait retiré une plus juste compréhension de leur attitude, alors que les autres communistes étaient obsédés par le danger d'une « *intervention impérialiste américaine* »... Connaissant mieux que n'importe qui les insuffisances de l'adversaire, Tchou En Lai peut donc fort bien avoir préconisé l'attaque générale contre le Kuomintang.

Victoire communiste

Après la victoire communiste, Tchou En Lai devint l'une des personnalités les plus importantes de la Chine. Membre du Politbureau et du secrétariat du Parti, président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil administratif d'Etat, il apparut au premier plan de la politique intérieure et extérieure de la Chine. C'est lui qui signa le traité sino-soviétique du 14 février 1950 à Moscou. Il fit à Moscou un autre voyage en 1952 et dirigea de nouveau la délégation chinoise aux funérailles de Staline. A l'égard du monde occidental, Tchou En Lai, dès sa nomination, se montra solidaire de l'U.R.S.S., ce que montrent notamment les nombreuses péripéties de l'affaire coréenne depuis 1950.

Tchou En Lai est si haut placé qu'il remplace quelque fois Mao Tsé Toung lui-même devant les organes politiques et administratifs de la Chine communiste. Ainsi, lors de la VI^e session du Comité national chinois du Conseil consultatif populaire, en février 1953, Mao Tsé Toung ne fit qu'une courte intervention à la fin pour approuver les rapports présentés, dont le plus important, le rapport politique, fut fait par Tchou En Lai. Rien n'y manquait de ce qui était l'ortho-

doxie stalinienne à cette époque déjà révolue : l'agression américaine en Corée, la guerre bactériologique, la glorification de l'U.R.S.S. (« Nos succès sont inséparables de l'aide sincère, désintéressée et fraternelle de notre grande alliée l'Union soviétique »), la reconnaissance du rôle dirigeant de Moscou dans le communisme mondial (« le camp de la paix et de la démocratie avec l'Union soviétique à sa tête »), les flatteries envers Staline (« Toutes les couches de la population de notre pays sont passées à l'étude de l'ouvrage du camarade Staline : Les Problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. » et du

rapport du camarade Malenkov au XIX^e congrès du P.C.U.S. L'étude de ces ouvrages nous armera; elle nous permettra de travailler encore mieux et de nous rééduquer idéologiquement »).

Dans les hypothèses fréquemment faites en Occident sur l'évolution du communisme chinois vers l'indépendance, on trouve quelque fois exprimée l'opinion selon laquelle Tchou En Lai serait le chef d'une « tendance chinoise » qui s'opposerait à une tendance « russe ». Le moins qu'on puisse dire à ce sujet, c'est que les faits connus de son passé politique parlent contre cette supposition que rien n'étaye.

Comment fonctionne l'économie soviétique

L'OCCIDENT continue d'être mal informé en ce qui concerne le fonctionnement de l'économie soviétique. Ceux-là mêmes qui ne croient pas les mensonges de l'Humanité s'exagèrent la puissance et le potentiel économiques de l'U.R.S.S. parce que les pourcentages imposants, relatifs à la production, à la productivité, etc., qu'ils trouvent sans commentaires dans la presse de désinformation, les impressionnent malgré eux. Aussi croyons-nous utile, de temps à autre, de puiser dans la presse soviétique elle-même des faits concrets montrant combien la réalité est éloignée de la légende si complaisamment répandue.

La Pravda du 28 mai (éditorial) s'en prend à

Treize années de persécutions communistes contre les catholiques des diocèses ruthènes

EN nous fondant sur une étude parue dans une revue espagnole spécialisée (*Oriente Cristiano* du mai 1953) et sur des renseignements puisés à des sources autorisées, nous pouvons résumer de la manière suivante « 13 années de persécutions communistes contre les catholiques des diocèses ruthènes » (Galicie, Slovaquie, Subcarpathie).

En 1937-39, il y avait 5 diocèses et 2 administrations apostoliques. Les communistes les ont fait disparaître.

En 1939, il y avait 10 évêques. Tous ont disparu, morts ou emprisonnés.

Sur 2.950 membres du clergé séculier, la moitié environ a été emprisonnée et 1/3 contraint au schisme, le reste étant réduit à se cacher.

Les 520 membres du clergé régulier (baziliens et rédemptoristes) ont été dispersés ou emprisonnés, ainsi que les 540 séminaristes et 1.100 religieuses.

En 1939, il y avait plus de 4 millions de fidèles, beaucoup ont été emprisonnés ou déportés. Sur 3.040 paroisses, un nombre important est occupé par les schismatiques ; les autres ne peuvent avoir une vie véritable.

Plus de 4.000 églises ou chapelles sont fermées ou occupées par des schismatiques. Il en va de même des 195 maisons religieuses.

Toutes les écoles catholiques (primaires: 9.900; secondaires: 380 ; supérieures: 56) ont été fermées, ainsi que toutes les maisons d'éducation catholique. Toutes les organisations catholiques ont été supprimées, et toute la presse interdite.

l'industrialisation locale et coopérative de la République tatare :

« En 1952, pour les articles de consommation courante, elle a enregistré un manque à produire de plus de 11 millions de roubles. Le plan n'a pas été réalisé pour des produits aussi importants que les meubles, la vaisselle en métal, les lits. En 1953, les choses vont plus mal encore. Au cours du seul premier trimestre les livraisons de l'industrie locale et coopérative aux organisations de distribution sont inférieures de 4.320.000 roubles au chiffre prévu. Par rapport à l'année précédente, on constate une diminution considérable de la production des chaussures, des articles de sport et des instruments de musique. »

La Pravda du 6 mai (éditorial) se plaint du mauvais travail de l'usine Rostselmach, de Rostov, qui produit des machines agricoles :

« Le plan établi pour le premier trimestre 1953 n'a pas été réalisé. Le pourcentage des malfaçons, loin de diminuer, a augmenté, et les objectifs fixés pour la diminution du prix de revient n'ont pas été atteints. »

L'industrie du bâtiment ne cesse de s'attirer les critiques les plus acerbes. Voici ce qu'en dit l'éditorial de la Pravda du 19 avril dernier :

« Le trust « Stalinejilstroï » (construction d'immeubles) retarde depuis des années. Le plan du premier trimestre 1953 relatif à la mise en service de logements n'a été réalisé qu'à 12 %. La surface non livrée est de 7.000 mètres carrés, et la perte en valeur s'élève à plus de 2 millions de roubles... L'administration chargée de construire des logements pour les ouvriers de l'industrie pétrolière de Bachkirie n'a réalisé les objectifs fixés qu'à 32 %. L'un des principaux trusts de cette administration — « Oktiabrsknieftstroï » — aurait dû, au premier trimestre 1953, mettre en service 1.650 mètres carrés de surface habitable ; il n'en a pas donné un seul. Ce fait s'explique avant tout par la mauvaise qualité du travail : pendant tout le premier trimestre ce trust a dû procéder à de nombreuses réparations nécessitées par les malfaçons des travaux précédemment effectués...

« Il y a peu de temps, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme de la République Moldave mettait en service un immeuble situé rue de Stalingrad à Kichinev. On s'aperçut que les planchers des logements étaient largement fendus, les portes mal ajustées, les lignes des murs inégales. De tels faits sont loin d'être isolés à Kichinev,

mais on ne fait rien pour y remédier... Le trust « Ouralmiedstroï » subit 46 kopecks de perte sur chaque rouble de travaux effectués. »

Ces faits sont si peu isolés qu'on les constate dans toutes les régions de l'U.R.S.S. Le seul article que nous venons de citer mentionne — on vient de le voir — la région de Stalino, la Bachkirie, la Moldavie et l'Oural. Dans les cas cités, les malfaçons, les retards, le non-accomplissement du plan, les pertes, etc., sont avoués et patents. Mais dans des cas plus nombreux encore, toutes ces tares sont habilement camouflées ; on ne les découvre qu'au bout de plusieurs années, et en attendant les échecs sont présentés comme des succès et contribuent à gonfler les indices qui suscitent l'admiration de MM. Bettelheim et Bourdet. La Pravda du 9 mai publie une étude de deux ingénieurs, MM. Konstantinov et Toujikov, dont voici les principaux passages :

« D'après une opinion solidement enracinée l'indice du rendement journalier moyen traduit le niveau de la productivité du travail dans le bâtiment. Mais cela n'est pas vrai du tout. Le rendement journalier moyen en roubles ne dépend pas seulement du niveau de la productivité du travail, mais encore de la valeur des matériaux employés. Le poids spécifique de la valeur des matériaux exerce une influence déterminante sur le chiffre du rendement journalier moyen.

« Là où le poids spécifique de la valeur des matériaux n'est pas considérable, le rendement en roubles est bas. Et inversement, dans les travaux où la valeur des matériaux est élevée, le rendement journalier moyen s'accroît... Aussi, dans bien des cas cet indice ne traduit-il pas la situation effective ; il suscite la malsaine tentation de diviser les travaux en travaux « avantageux » et en travaux « désavantageux »...

« Ainsi, au lieu de mécaniser les travaux exigeant beaucoup de main-d'œuvre, de nombreuses organisations du bâtiment, recherchant un rendement élevé (en roubles), succombent à la loi du moindre effort. Elles tendent à exécuter plus rapidement les travaux comportant beaucoup de matériaux, et elles ajournent les travaux nécessitant beaucoup de main-d'œuvre, ou bien elles les exécutent dans la mesure où ils ne risquent pas d'abaisser par trop la réalisation, calculée en argent, du plan.

« En voici un exemple caractéristique. L'administration du bâtiment de Karaganda, qui relève présentement du ministère de l'Industrie électrique, aurait dû mettre en exploitation, en 1952, 4.000 mètres carrés de surface habitable. Cette tâche ne fut accomplie qu'à 8,5 %. Cependant, les chefs de cette administration se vantent d'avoir réalisé à 135,3 % leur plan de construction... calculé en roubles. Il en résulte qu'on a dépensé beaucoup d'argent, que les objectifs du plan sont dépassés, mais qu'il n'y a pas de nouveaux logements. Ce bonheur imaginaire fut obtenu grâce à l'exécution accélérée de travaux relativement faciles à accomplir, exigeant des matériaux aussi chers que possible. En même temps on n'a pas effectué les opérations nécessitant beaucoup de main-d'œuvre mais se traduisant par des sommes d'argent moins importantes (plâtrage, crépissage, etc.). De tels faits sont nombreux. Au premier trimestre 1953, l'administration « Glavouralenergo » a réalisé son plan à 105,2 % en comptabilité monétaire, mais à 3,3 % seulement quant à la surface habitable mise en service (1)...

(1) Cette double comptabilité ne se rencontre pas que dans le bâtiment. Nous en avons cité un autre exemple, tiré de l'industrie pétrolière, dans le B.E.I.P.I., n° 88 (pp. 26-27).

« Dans une seule et même ville, et même dans une seule et même rue, on enregistre les prix les plus différents pour les matériaux et les travaux de construction. Des différences de 30 à 40 % dans les prix pour les mêmes travaux, exécutés dans les mêmes conditions, ne sont pas rares. Par exemple, dans le quartier de Sokolniki à Moscou, le prix au mètre cube de la pose des briques sur les chantiers du ministère de l'Industrie du Bois excède de 40 % celui pratiqué sur les chantiers du ministère de l'Industrie légère. »

Le Troud du 16 avril (éditorial) cite d'autres exemples relatifs aux pertes résultant de la gabegie et du travail peu consciencieux :

« Un seul atelier mécanique de l'usine Kirov a enregistré, en 1952, une perte de 375.000 roubles. Des pertes tout aussi importantes s'observent dans la verrerie Dzerjinski, à Gous-Khroustalny où, en janvier dernier, on a dû mettre au rebut 25.000 mètres carrés de vitres. L'an dernier on a renvoyé à cette usine des produits inutilisables d'une valeur de 407.000 roubles. On voit que cette leçon n'a servi à rien. »

La Pravda du 2 juin (éditorial) dénonce la mauvaise organisation des transports par eau, tant fluviaux que maritimes, et les retards apportés à la réparation des bateaux pendant l'hiver :

« A la mi-mai encore, des centaines de bateaux n'étaient pas mis en service... Même sur les lignes régulières les horaires ne sont pas respectés. Les bateaux arrivent et partent irrégulièrement, ce qui entrave le chargement et le déchargement... Dans les transports maritimes et fluviaux, les bateaux subissent des arrêts prolongés dans les ports. Dans les ports fluviaux de Molotovsk, de Kouïbychev et d'Oufa, ainsi que dans les ports maritimes du bassin d'Extrême-Orient, les bateaux sont immobilisés avec des milliers de tonnes de cargaison. La principale cause en est l'utilisation insuffisante des dispositifs mécaniques. »

La situation est la même dans l'agriculture et dans l'élevage. La Pravda du 29 mai s'émeut, dans son éditorial, des lenteurs de la fenaison :

« En hiver dernier, certains kolkhozes des régions de Smolensk, de Vladimir, de Iaroslav, du Kazakhstan et de l'Oural ont éprouvé de sérieuses difficultés fourragères, notamment en ce qui concerne le foin. L'une des principales causes du mauvais approvisionnement du cheptel réside dans l'insuffisante préparation et dans l'insuffisante organisation des travaux de fenaison. On utilise mal la technique dont disposent les stations de machines et tracteurs, les kolkhozes et les sovkhos. Dans bien des cas la fenaison dure 60 à 70 jours et plus, au lieu de 15 à 20 jours...

« Dans une série de régions et de républiques du Midi les herbes ont déjà mûri, mais les machines destinées à la fenaison ne sont pas encore à pied-d'œuvre. Dans les régions de Rostov et de Crimée, dans les Républiques autonomes du Daghestan et de l'Ossétie du Nord, la réparation des puissantes faucheuses mécaniques n'est pas terminée... A la date du 20 mai, dans la région de Penza, un cinquième seulement des faucheuses avaient été réparées, et un quart seulement dans la région de Tchkalov. »

Il ne s'agit évidemment pas que de la fenaison. L'incapacité d'utiliser rationnellement les moyens mécaniques dont la propagande communiste tire tant d'orgueil est un mal chronique s'étendant à tous les domaines. La Pravda du 5 avril, parlant des façons de printemps, écrit :

« L'une des principales insuffisances de l'organisation des travaux des champs dans le Midi est le bas rendement des tracteurs. Au lieu de labourer 7 à 8 hectares par jour, un tracteur de 15 CV n'en fait que la moitié. Si l'on considère que les régions méridionales du pays disposent de dizaines de milliers de tracteurs, on peut calculer les pertes qui en résultent. »

Ces tares sont graves surtout pour l'élevage, dont le développement est freiné depuis de longues années par l'insuffisance de la « base fourragère », sans cesse dénoncée avec un insuccès persistant.

« En dépit du printemps précoce, écrit la Pravda du 11 mai dans son éditorial, dans l'ensemble du pays on a semé cette fois-ci un peu moins d'herbes fourragères que l'an dernier, et beaucoup moins qu'en 1951... Voici des faits témoignant de l'attitude irresponsable des chefs locaux devant la tâche de la constitution d'une base fourragère. Le gouvernement a mis des semences fourragères à la disposition de beaucoup de kolkhozes. On demanda aux organisations régionales et locales d'aider les kolkhozes à chercher à temps ces semences dans les dépôts de l'Etat et à les transporter à destination. Cependant, jusqu'ici, une grande partie de ces semences ne sont pas encore parvenues aux kolkhozes. La région de Pskov n'en a distribué que 15 %, celle de Tchéliabinsk 13 %, celle de Molotov 24 %, et celle de Novosibirsk et d'Irkoutsk ont à peine commencé la distribution. »

L'industrie minière de la région de Dniépropétrovsk fait l'objet de récriminations tout aussi sévères :

« L'an dernier, écrit la Pravda du 29 mai, le bassin de Krivoï Rog n'a pas accompli le plan relatif à l'extraction du minerai de fer. Cette année-ci, les résultats ne sont pas plus réconfortants... L'an dernier la moitié environ des sections souterraines du bassin n'ont pas réalisé le plan. Cette fois-ci les choses ne vont pas mieux.

Dans le seul trust « Dzerjinskrouda », 53 sections sur 96 n'ont pas réalisé leurs objectifs d'extraction au cours des quatre premiers mois de 1953.

« On y utilise très mal les machines et les dispositifs mécaniques. Dans les sections souterraines de l'administration « Rosa Luxembourg », les électromobiles sont immobilisées la moitié du temps. Dans l'administration « Frounzé » ces machines sont immobilisées pendant 40 % du temps de travail, faute de chargement. Dans la carrière de minerai « Kaganovitch » de puissantes excavatrices ne sont chargées qu'à 55 %... Dans les puits du bassin de Krivoï Rog les marteaux-perforateurs ne travaillent que 4 à 5 heures sur 8 ; le reste du temps ils sont arrêtés pour les causes les plus diverses. Ils restent par exemple immobiles pendant une heure et demie, voire deux heures, faute d'air comprimé... »

« Il faut souligner que dans le bassin de Krivoï Rog la mécanisation des opérations nécessitant beaucoup de main-d'œuvre est intolérablement en retard. On y utilise largement, jusqu'à présent, de vieux mécanismes non perfectionnés datant de 1930. Après la guerre on n'y a pas introduit un seul mécanisme nouveau pour l'extraction du minerai, pour l'enlèvement des roches dans les percements horizontaux, pour la perforation des couches plus résistantes. »

Ces exemples que fournit la presse soviétique des deux derniers mois et qui sont si peu isolés qu'on en trouve dans toutes les régions du pays et dans toutes les branches — industrie et transports, agriculture et élevage — montrent comment fonctionne réellement l'économie soviétique. En commentant ici-même les objectifs du plan quinquennal en cours (1), nous exprimions un scepticisme raisonné quant à la possibilité de réaliser toutes les promesses que contient ce document. Ce scepticisme ne fut pas partagé par tous les observateurs de la réalité soviétique. Les nouveaux aveux de la presse russe, qu'on vient de lire, ne nous incitent point — on en conviendra — à changer d'avis.

(2) B.E.I.P.I., n° 74.

Le nouvel emprunt soviétique

Ce n'est qu'à la date du 25 juin que le gouvernement soviétique a lancé l'emprunt forcé auquel tout le monde s'attendait et qui est normalement émis au début du mois de mai de chaque année. Soulignons tout de suite que ce n'est pas seulement l'emprunt qui est en retard. Il en est de même du budget pour l'année en cours, qui, d'habitude est présenté au Soviet Suprême au début de mars. Or, le Soviet Suprême ne s'est réuni au lendemain de la mort de Staline que pour régler la succession. Il ne fut plus convoqué depuis, et l'on ignore toujours les données budgétaires. Le seul poste qu'on vient de faire connaître est le montant de l'emprunt, qui s'élève cette fois-ci à 15 milliards de roubles, somme de beaucoup inférieure à celle des années précédentes, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-dessous (en milliards de roubles) :

1949.....	27,6
1950.....	31,0
1951.....	34,5
1952.....	35,7
1953.....	15,0

Le lancement de l'emprunt s'est accompagné

de tout le cérémonial devenu traditionnel depuis de longues années : appel du gouvernement, appel de la C.G.T., éditoriaux appropriés dans tous les journaux, articles du ministre des Finances, approbation aussi spontanée qu'enthousiaste des ouvriers et kolkhoziens des entreprises des quatre coins du pays (1). L'appel de la C.G.T. demande aux salariés de souscrire l'équivalent d'un salaire de 2 semaines (les années précédentes, on leur imposait des versements de 3 à 4 semaines de salaire). M. Zverev, ministre des Finances, explique cette modeste inattendue par l'accroissement des recettes budgétaires provenant du secteur étatisé de l'économie, qui dispenserait le gouvernement de recourir autant que par le passé à la ponction de l'emprunt forcé ; cet argument

(1) En commentant la nouvelle de l'emprunt, *Le Monde* du 26 juin écrit :

« Il est en tout cas significatif que la Pravda d'hier ait consacré toute sa première page aux commentaires sur le lancement du nouvel emprunt. »

Contrairement à cette affirmation de M. André Pierre (ou de son *interim*, la note n'est pas signée), il n'y a là absolument rien de « significatif » puisqu'il en a toujours été ainsi depuis des années.

ne nous paraît pas convaincant puisque la presse soviétique elle-même avoue périodiquement (nos lecteurs sont tenus régulièrement au courant) que le gâchis persiste et que l'économie soviétique fonctionne aussi mal et est aussi déficitaire qu'auparavant.

On a plutôt l'impression que le gouvernement a réduit le montant de l'emprunt parce qu'il lui était impossible de maintenir le prélèvement à son ancien niveau. Les événements de Tchécoslovaquie et d'Allemagne orientale y auraient-ils été pour quelque chose? Toujours est-il que, contrairement aux années précédentes, l'emploi de l'emprunt n'est pas nettement spécifié; alors que, les années précédentes, on l'avait ouvertement destiné aux grandes constructions hydro-électriques, etc., les éditoriaux et le ministre des Finances laissent entendre qu'il servira cette fois-ci, du moins en partie, à développer les branches travaillant pour la consommation et notamment la construction d'habitations. En outre, on trouve dans l'article de M. Zverev (*Pravda* du 25 juin) ce passage significatif reproduit textuellement dans l'article du même personnage publié par le *Troud* et dans l'article de M. Bouzine, ministre des Finances adjoint, dans les *Izvestia* du même jour :

« Lors du placement de l'emprunt il faut observer rigoureusement le principe de la souscription volontaire... Il est interdit aux entreprises, aux établissements et aux organes financiers de recevoir des travailleurs des souscriptions excédant un salaire de deux semaines. »

Ce passage en dit long sur les pratiques des années précédentes... C'est la première fois qu'on le trouve dans un article de ce genre. Toujours est-il que le principe de la souscription « volontaire » est plutôt obligatoire pour les deux semaines de salaire demandées, car l'appel de la C.G.T. est tout aussi comminatoire que les années précédentes. Mais les salariés ont cette fois-ci la garantie officielle qu'on ne leur imposera rien au delà de ce minimum réclamé. Le passage cité de l'article de M. Zverev est la preuve irréfutable des pressions auxquelles ils étaient soumis lors des souscriptions passées. Et si ces pressions se sont relâchées aujourd'hui, ce n'est certainement pas parce que les successeurs débordent de sentiments humanitaires...

Nos lecteurs savent que l'emprunt forcé a toujours servi depuis cinq ans à « éponger », totalement ou partiellement, le pouvoir d'achat accru que la baisse des prix avait conféré à la population un ou deux mois plus tôt. La dernière baisse des prix, décrétée le 31 mars dernier, accordait aux consommateurs un pouvoir d'achat supplémentaire de 53 milliards de roubles; le nouvel emprunt ne leur en retire que 15 milliards, soit un gain net de 38 milliards. En 1952, l'opération s'était soldée pour les consommateurs par une perte sèche de 7,7 milliards, et en 1951, l'opération avait été blanche.

En commentant la dernière baisse des prix (2), nous estimions que même une ponction de 35 à 40 milliards (au lieu des 15 milliards que le gouvernement vient de récupérer) laisserait à la population un pouvoir d'achat trop élevé pour les possibilités présentes de l'économie soviétique, et que cette économie s'engagerait sur une pente dangereuse. L'exiguïté de l'emprunt qui vient d'être lancé rend cette pente plus dangereuse encore. Nous reprenons ci-dessous les conclusions de notre étude du n° 87, en les faisant suivre, en italiques, des commentaires que nécessite l'actualité des six dernières semaines :

(2) B.E.I.P.I., n° 87, pp. 4-6.

« L'économie russe étant manifestement incapable de faire face — du moins en ce qui concerne la plupart des denrées alimentaires — à la demande accrue résultant de la baisse décrétée, les successeurs de Staline devront choisir.

« Ils pourront reprendre une grande partie du pouvoir d'achat supplémentaire par un nouvel emprunt forcé, qui devrait être supérieur à celui des années précédentes; mais ils risqueront alors d'attiser le mécontentement de la population que la baisse était destinée à apaiser. » *Au lieu d'être supérieur, l'emprunt est de plus de moitié inférieur à celui des années précédentes. Sans doute le mécontentement de la population était-il trop fort pour qu'on pût le braver, ce n'est pas sans raison qu'on a parlé de « panique » au lendemain de la mort de Staline.*

« Ils pourront, écrivions-nous, débloquer des stocks — il n'y a aucun doute quant à l'existence de réserves considérables, accumulées en vue d'une guerre; mais ils devront alors pratiquer une politique extérieure diamétralement opposée à celle de Staline. » *L'exiguïté de l'emprunt rend ce déblocage indispensable, et elle ne permettra point de maintenir les investissements stratégiques au niveau des années précédentes faute de ressources suffisantes. Le revirement en politique extérieure est dicté par la nécessité (A L'ADRESSE DE CEUX QUI PARLENT DE LA « SINCÉRITÉ » DE CE REVIREMENT, NOUS DISONS QUE NÉCESSITÉ N'EST NI SYNONYME DE SINCÉRITÉ NI ANTONYME DE MANGEUVRE).*

« Ils pourront, écrivions-nous, renforcer le pillage des Etats satellites, pillage qui a fourni jusqu'ici un appoint appréciable au ravitaillement de l'U.R.S.S.; mais ils risqueront alors de braquer les satellites contre l'hégémonie soviétique. » *La limite de ce pillage est aujourd'hui atteinte en Allemagne orientale et en Tchécoslovaquie; dans les autres « démocraties populaires » elle n'est plus guère extensible.*

« Ils pourront, enfin, écrivions-nous, recourir à des importations massives; mais cela impliquerait le renversement complet de leur politique autarcique et une véritable reprise des échanges avec le monde occidental. » *A ce sujet il y a depuis quelque temps certains indices d'un revirement. Il faudra suivre de très près la campagne soviétique pour les échanges est-ouest. MAIS LA ENCORE, LA SINCÉRITÉ EST UNE CHOSE ET LA NÉCESSITÉ EN EST UNE AUTRE.*

La manœuvre soviétique se poursuit aujourd'hui comme hier, et elle s'amplifiera demain. Au lieu de se laisser duper par M. Bernard de Plas, le monde occidental aurait intérêt à prendre conscience de ce qu'il y a réellement de changé. Le changement ne consiste pas en ce que la sincérité se serait désormais substituée à la manœuvre; il réside dans le fait que la manœuvre soviétique ne peut plus se développer aussi librement qu'auparavant, qu'elle est dominée par une nécessité de plus en plus impérieuse.

AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de la plupart des membres de notre Association, il a été décidé que le prochain Bulletin — comme les années précédentes — paraîtrait dans le courant de septembre.